

Studiengang Master Logopädie

Masterarbeit

Aktivitäten-geleitete Aphasie Diagnostik (AgAD) – Evaluation der konzipierten Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» in der Praxis

Eingereicht von: Fabienne Kramer

Begleitperson: Dr. phil. Erika Hunziker

Datum der Abgabe: 21.04.2024

Abstract

Das kooperative Forschungsprojekt *Aktivitäten-geleitete Aphasie Diagnostik (AgAD)* der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) und der Schweizerischen Hochschule für Logopädie Rorschach (SHLR) hat zum Ziel, ein Diagnostikinstrument zu entwickeln, das die sprachlichen Einschränkungen von Personen mit einer Aphasie konsequent von der Aktivitätsebene ausgehend erfasst. Im Rahmen des Studienprojekts G, welches ebenfalls Teil des Masterstudiums Logopädie ist, wurde eine Screening-Aufgabe zur Überprüfung der sprachlichen Aktivität einer Terminvereinbarung konzipiert. Es wurden eine konkrete Aufgabenstellung, abgestufte Hilfestellungen sowie quantitative und qualitative Messkriterien entwickelt.

Das Ziel der vorliegenden Masterarbeit ist die empirische Evaluation der Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» in der Praxis. Es wird untersucht, ob die Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» für in der Praxis tätige Logopäd:innen verständlich und anwendbar ist. Die Bewertungen und Rückmeldungen der Logopäd:innen aus der Praxis werden durch qualitative Leitfadeninterviews erhoben und mittels inhaltlich strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Ergebnisse der Untersuchung schätzen die Praktikabilität der Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» ein, zeigen ihre Stärken und Schwächen auf und weisen auf Anpassungswünsche hin.

Die Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» wird von den sechs befragten Logopädinnen in der Praxis als verständlich und benutzerfreundlich eingeschätzt. Besonders positiv bewerten sie die Alltagsnähe und -relevanz der Aufgabe sowie die Möglichkeit, aktivitätsorientierte Therapieinhalte abzuleiten. Limitationen werden beim geringen Umfang der Aufgabe und bei den Aussagen auf sprachlich-funktioneller Ebene identifiziert. Dennoch können sich alle befragten Logopädinnen eine zukünftige Nutzung der Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» mit nur kleinen Anpassungen vorstellen.

Schlüsselwörter: Aphasie, Diagnostik, Aktivität, ICF, Evaluation

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	6
1.1 Problemstellung	7
1.2 Zielsetzung und Forschungsfrage	8
1.3 Kurzbeschreibung Methodik.....	9
1.4 Begriffsklärung	10
2 Theoretische Grundlagen	11
2.1 Aphasiediagnostik	11
2.1.1 Störungsbild Aphasie	11
2.1.2 Aphasie und ICF	13
2.1.3 Funktionsbezogene Aphasiediagnostik.....	14
2.1.4 Kommunikativ-pragmatische Aphasiediagnostik	15
2.2 Projekt Aktivitäten-geleitete Aphasie Diagnostik (AgAD)	16
2.2.1 Zielsetzung und Entwicklungsphasen	16
2.2.2 Bisherige Meilensteine.....	17
2.3 Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung»	20
2.3.1 Konstruktion	20
2.3.2 Aufbau	21
2.3.3 Hilfestellungen	22
2.3.4 Messkriterien	23
2.3.5 Kritische Diskussion der Screening-Aufgabe	25
3 Forschungsmethodik	27
3.1 Forschungsdesign.....	27
3.2 Datenerhebung	27
3.2.1 Leitfadeninterview.....	28
3.2.2 Konstruktion Leitfaden	28
3.2.3 Auswahl und Instruktion der Proband:innen.....	29
3.2.4 Probeinterview.....	31
3.2.5 Durchführung Leitfadeninterview	31
3.3 Datenaufbereitung	32
3.4 Datenauswertung.....	33
3.4.1 Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse	33
3.4.2 Kategoriensystem.....	35
3.4.3 Kodierung	37
4 Darstellung Forschungsergebnisse	38
4.1 Quantitative Daten	38

4.2 Durchführung	41
4.2.1 Zusatz-Informationen zu Patient:innen	41
4.2.2 Schwierigkeiten der Patient:innen.....	42
4.2.3 Gefühle der Therapeutinnen	43
4.2.4 Abweichungen in der Durchführung	43
4.2.5 Zusammenfassung Durchführung.....	44
4.3 Praktikabilität	45
4.3.1 Zeitaufwand.....	45
4.3.2 Akzeptanz bei Zielgruppe	45
4.3.3 Verständlichkeit bei Zielgruppe	46
4.3.4 Ausbildungsaufwand für Anwendende	48
4.3.5 Benutzerfreundlichkeit für Anwendende.....	50
4.3.6 Zusammenfassung Praktikabilität	52
4.4 Protokollbogen	53
4.4.1 Instruktionen.....	53
4.4.2 Hilfestellungen	54
4.4.3 Beobachtungskriterien	55
4.4.4 Punkte-Skala	55
4.4.5 Layout	56
4.4.6 Zusammenfassung Protokollbogen	56
4.5 Durchführungsmaterial.....	57
4.5.1 PowerPoint-Präsentation	57
4.5.2 Zusammenfassung Durchführungsmaterial	58
4.6 Aufbau der Aufgabe	58
4.7 Stärken	59
4.7.1 Alltagsrelevanz und Alltagsnähe	59
4.7.2 Therapieableitung und Therapieziele	61
4.7.3 Ergänzung zur funktionellen Diagnostik.....	62
4.7.4 Kurz-Einschätzung Sprache, Kognition und Kompensation	63
4.7.5 Strukturierte Unterlagen.....	64
4.7.6 Zusammenfassung Stärken.....	64
4.8 Schwächen	65
4.8.1 Geringer Umfang der Aufgabe	65
4.8.2 Unzureichende funktionelle Einschätzung	65
4.8.3 Diverse Limitationen	66
4.8.4 Zusammenfassung Schwächen.....	67

4.9 Anpassungsvorschläge	67
4.9.1 Mehr Flexibilität	67
4.9.2 Protokollbogen	69
4.9.3 Auswertung.....	69
4.9.4 Ergänzung mit ähnlichen Aufgaben	70
4.9.5 Zusammenfassung Anpassungen.....	70
4.10 Zukünftige Nutzung.....	71
4.10.1 Einschätzung.....	71
4.10.2 Bedingungen bei zukünftiger Nutzung	71
4.10.3 Zeitpunkt.....	73
4.10.4 Zusammenfassung Zukünftige Nutzung	74
4.11 Sonstiges	75
4.11.1 Veröffentlichung	75
4.11.2 Austausch und Feedback.....	75
4.12 Zusammenfassung der Ergebnisse.....	75
5 Diskussion.....	78
5.1 Interpretation der Ergebnisse	78
5.2 Beantwortung der Forschungsfrage	84
5.3 Methodische Limitationen	88
6 Fazit und Ausblick	91
Literaturverzeichnis	92
Abbildungsverzeichnis.....	99
Tabellenverzeichnis	100
Anhang.....	101

1 Einleitung

Eine Aphasie ist eine erworbene neurogene Störung des Sprachsystems, die auf einer umschriebenen Schädigung des Gehirns beruht. Es zeigen sich sprachsystematische Defizite unterschiedlicher Ausprägung auf den linguistischen Ebenen Phonologie, Lexikon, Semantik, Morphologie und Syntax in den Modalitäten Sprechen, Verstehen, Schreiben und Lesen (Eibl, 2019; Wehmeyer, Grötzbach & Schneider, 2021). Eine Aphasie manifestiert sich neben den sprachsystematischen Defiziten immer auch als Kommunikationsstörung. Dies bedeutet für Betroffene Einschränkungen in ihren täglichen Aktivitäten und der Teilhabe am gesellschaftlichen und beruflichen Leben (Eibl, 2019).

Es ist Aufgabe der Logopäd:innen, diese sprachsystematischen Defizite und die kommunikativen Einschränkungen der Patientinnen und Patienten zu erfassen. Die Grundlage dafür liefert die Aphasiediagnostik (Blechsmidt & Schräpler, 2016). Im deutschsprachigen Raum stehen einige etablierte und psychometrisch abgesicherte Diagnostikinstrumente zur Verfügung. Hierzu zählen etwa der Aachener Aphasie Test (AAT; Huber et al., 1983) oder das Bielefelder Aphasie Screening (BIAS; Richter & Hielscher-Fastabend, 2018). Das Ziel dieser Verfahren ist, Personen mit einer Aphasie von Personen ohne Aphasie zu unterscheiden und den Schweregrad der aphasischen Symptomatik zu bestimmen. Die Verfahren prüfen so ausschliesslich linguistisch-sprachliche Leistungen (Grötzbach, 2020). Mit Blick auf die 2001 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eingeführte *International Classification of Functioning, Disability and Health* (ICF) findet die Aphasiediagnostik dementsprechend vorrangig auf der Ebene der Körperfunktionen statt.

Die ICF fordert bei der Betrachtung eines Gesundheitsproblems wie der Aphasie einen Paradigmenwechsel von der Defizit- zur Teilhabeorientierung. Der Erfolg der Sprachtherapie bemisst sich in erster Linie nicht an verbesserten Sprachfunktionen. Als Rehabilitationsziel gilt viel mehr, alltägliche Aktivitäten und dadurch die Teilhabe am sozialen Leben wieder zu ermöglichen (Grötzbach, 2020; Hansen & Schneider, 2015; Nobis-Bosch, Rubi-Fessen, Biniek & Springer, 2013). Unter diesem Aspekt genügt es in der Aphasiediagnostik nicht mehr, sprachliche Fähigkeiten ausschliesslich auf der Ebene der Körperfunktionen zu testen (Schwinn, Pieper, Damm-Lunau & Baumgärtner, 2014). Es ist erforderlich, Diagnostikverfahren zu entwickeln, die den Blick auf die Ebene der Aktivität und Partizipation richten. Im deutschsprachigen Raum sind mit dem *Kommunikativ-Pragmatischen-Screening* (KOPS; Glindemann, 2018) und der erweiterten deutschen Version des Szenario Tests (van der Meulen, van de Sandt-Koenderman, Duivenvoorden & Ribbers, 2010; Nobis-Bosch, Bruehl, Krzok & Jakob, 2020) in den letzten fünf Jahren zwar zwei standardisierte Verfahren erschienen, die die kommunikativ-pragmatischen Fähigkeiten von Personen mit Aphasie erfassen. Dennoch

hält Grötzbach (2020, S. 76) fest: «Im Vergleich zur funktionellen Diagnostik steht die aktivitätsorientierte Diagnose noch am Anfang».

Die Entwicklung eines Aktivitäten-basierten Diagnostikverfahrens ist herausfordernd. Welche kommunikativen Aktivitäten für einen Menschen mit Aphasie bedeutsam sind, ist sehr individuell. Die Schwierigkeit liegt daher darin, alltagsrelevante Aktivitäten standardisiert erfassen zu können. An diesem Punkt setzt das Kooperationsprojekt *Aktivitäten-geleitete Aphasie Diagnostik* (AgAD) der Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach (SHLR) in Zusammenarbeit mit der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) und externen Fachpersonen an. Das Ziel ist die Entwicklung eines Diagnostikverfahrens, das kommunikativ-sprachliche Einschränkungen konsequent von der Aktivität her ableitet. Zudem soll das Verfahren Rückschlüsse auf mögliche zugrundeliegende Funktionsstörungen erlauben und für die weitere Diagnostik auf bestehende funktionelle Testverfahren verweisen.

1.1 Problemstellung

Im Rahmen des Entwicklungsprojekts AgAD wurden sprachbezogene Aktivitäten erhoben, die für Menschen mit Aphasie bedeutsam sind. Hierfür wurde der Fragebogen zur Erfassung von Aktivitäts- und Teilhabezielen bei Menschen mit Aphasie (FATMA 2.1, Spitzer et al., 2021) eingesetzt. Im Konsensverfahren legte das Projektteam in einem nächsten Schritt die zu überprüfenden Aktivitäten für das Diagnostikinstrument fest. Um die Aktivitäten nicht isoliert zu prüfen, sondern miteinander zu verknüpfen, wurde der Situationskontext «Restaurant» geschaffen. Viele der ausgewählten Aktivitäten lassen sich chronologisch in diesen situativen Kontext einbetten. Jede der Aktivitäten wurde anschliessend einer ausführlichen Analyse in Bezug auf deren Teilleistungen und deren sprachlichen sowie kognitiven Anforderungen unterzogen. Auf dieser Basis erfolgte dann die Operationalisierung der Aktivität in eine Screening-Aufgabe.

Die Autorin dieser Masterarbeit hat sich im Rahmen ihrer Projektarbeit mit der Aktivität der Terminvereinbarung befasst. Die Projektarbeit diskutiert verschiedene Möglichkeiten und Kommunikationsmittel einer Terminvereinbarung, beschreibt detailliert deren Teilschritte und erörtert unterschiedliche Komplexitätsstufen der Aktivität. Weitere Überlegungen zu möglichen Hilfestellungen und Auswertungskriterien ergänzen die Arbeit und dokumentieren die Operationalisierung der Aktivität. Als Resultat liegt eine vorläufige Version der Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» vor (Kramer, 2023).

Mit Blick auf die Phasen der Testentwicklung ist somit die Item-Generierung, das heisst die Konstruktion der Screening-Aufgabe, abgeschlossen. Als nächster Schritt folgt die empirische Erprobung der vorläufigen Testversion (Beushausen & Grötzbach, 2019; Brandt & Moosbrugger, 2020). Das Ziel ist die Identifikation von inhaltlichen und praktischen Schwierigkeiten. Die Aufgabeninstruktion wird in Bezug auf Klarheit und Eignung überprüft. Es werden Items

identifiziert, die zu Verständnisschwierigkeiten führen oder deren Antwortformat ungeeignet ist. Zudem können auch technische Probleme in dieser ersten Erprobungsphase erkannt werden. Wichtig ist, dass die praktische Erprobung der Screening-Aufgabe «unter möglichst realistischen Bedingungen» erfolgt (Brandt & Moosbrugger, 2020, S. 59).

1.2 Zielsetzung und Forschungsfrage

Die Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» gilt zum jetzigen Zeitpunkt als Pilotitem für das Diagnostikverfahren AgAD. Ihre empirische Ersterprobung ist daher bedeutend für den weiteren Verlauf des Entwicklungsprojekts AgAD und für die Konstruktion der anderen Screening-Aufgaben. Mit der vorliegenden Masterarbeit soll untersucht werden, ob die Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» für in der Praxis tätige Logopäd:innen verständlich und anwendbar ist. Dadurch kann die auf einer theoretischen Basis konstruierte und fundierte Testaufgabe mit der Fachexpertise aus der Praxis ergänzt und erweitert werden. Die Fachexpertise aus der Praxis ist heutzutage wertvoll. Sie dient als Ergänzung zu wissenschaftlichen Studien und wird in der Evidenzbasierung mitberücksichtigt. Die Expertise und die Erfahrung der Klinik sind somit ein wesentlicher Bestandteil einer evidenzbasierten Gesundheitsversorgung (Bate, Kay, Code, Haslam & Hallowell, 2010). Von der Wahrnehmung, Bewertung und den Rückmeldungen der Logopäd:innen aus der Praxis sollen sich Hinweise für eine allfällige Revision der ersten Version der Screening-Aufgabe ableiten lassen. Im Zentrum steht die folgende übergeordnete Forschungsfrage:

Wie bewerten in der Praxis tätige Logopäd:innen die vorläufige Version der Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» nach deren Erprobung in der Praxis?

Die Fragestellung wird durch folgende Unterfragen spezifiziert:

1. Wie schätzen die Logopäd:innen die Praktikabilität der Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» in der Praxis ein?
2. Welche Stärken identifizieren in der Praxis tätige Logopäd:innen bei der Erprobung der vorläufigen Version der Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung»?
3. Welche Schwächen identifizieren in der Praxis tätige Logopäd:innen bei der Erprobung der vorläufigen Version der Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung»?
4. Welche Anpassungen könnten eine vermehrte zukünftige Nutzung der Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» in der Aphasiediagnostik begünstigen?

Zum besseren Verständnis der Unterfragen werden nachfolgend einige Begriffe definiert:

- *Praktikabilität*: Unter Praktikabilität wird die Verwendbarkeit und Durchführbarkeit eines Diagnostik- oder Therapieverfahrens verstanden. Gemäss Pschyrembel (n.d.) ist die Praktikabilität beim Transfer von Forschungsergebnissen in die Praxis «ein wichtiges

Kriterium dafür, ob Therapeuten die Ergebnisse in ihrem Praxisalltag anwenden». Bei Fawcett (2007) wird Praktikabilität als allgemeine Brauchbarkeit eines Assessments definiert und in die Unterkategorien *Zeitaufwand*, *Akzeptanz bei der Zielgruppe*, *Verständlichkeit für die Zielgruppe*, *Ausbildungsaufwand für Anwendende*, *Benutzerfreundlichkeit für Anwendende*, *Material*, *Kosten* und *Verfügbarkeit* unterteilt (Fawcett, 2007; Kesgin, 2018). An diesen Unterkategorien orientiert sich auch die vorliegende Arbeit, um die Praktikabilität der Screening-Aufgabe zu beurteilen. Die Unterkategorien *Kosten* und *Verfügbarkeit* sind zum jetzigen Zeitpunkt hingegen nicht relevant und werden weggelassen.

- *Stärke/Schwäche*: Mit diesen oppositiven Begrifflichkeiten sollen die Rückmeldungen der Logopäd:innen eingestuft werden. Stärke wird für eine besonders positive Rückmeldung eingesetzt, Schwäche hingegen bei negativem Feedback. Mögliche Themenbereiche, die Stärken oder Schwächen zugeordnet werden können, sind einerseits Aspekte des Materials (z.B. Instruktion, Protokollbogen, Screening-Versionen, Aufbau) oder des Nutzens der Screening-Aufgabe. Andererseits beziehen sich Stärken respektive Schwächen auf übergreifende Aspekte, die die Screening-Aufgabe in ihrer Gesamtheit einschätzen.

1.3 Kurzbeschreibung Methodik

Um die Forschungsfrage zu beantworten, soll eine empirische, qualitative Studie mit fünf bis sechs Logopäd:innen in der Praxis durchgeführt werden. Vorgesehen ist, dass die Logopäd:innen die Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» mit zwei verschiedenen Patient:innen mit Aphasie durchführen. Es liegt in der klinischen Expertise der Logopäd:innen, an welchen Patient:innen die Testaufgabe evaluiert wird. Die wichtigste Voraussetzung ist, dass es sich um Patient:innen mit mittelschwerer Aphasie handelt. Für die Rekrutierung der Logopäd:innen werden klinische Institutionen per E-Mail angefragt. Folglich handelt es sich um eine Gelegenheitsstichprobe (Döring, 2023a). Die Studienteilnahme ist freiwillig.

Die anschließende Datenerhebung soll zeitnah mittels eines teilstrukturierten Leitfadeninterviews via Videotelefonie erfolgen. Das teilstrukturierte Leitfadeninterview bietet eine gute Balance zwischen einer ersten Grundstruktur für die Datenanalyse und genügend freiem Spielraum in der Interviewsituation (Helfferich, 2011). Mit den offenen Fragen des Leitfadens sollen die Logopäd:innen zu ihren ersten Eindrücken und Einschätzungen der Testaufgabe befragt werden. Die mit einer Audioaufnahme erhobenen Daten sollen als wortwörtliche Transkription aufbereitet werden. Der Fokus wird auf ein inhaltlich-semantisches Transkript gelegt, da das Forschungsinteresse auf dem semantischen Gehalt des Gesprächs liegt (Dresing & Pehl,

2018). Mit einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018) sollen die Antworten der Proband:innen kategorisiert, codiert und analysiert werden.

Abbildung 1: Geplantes Forschungsdesign (eigene Darstellung).

1.4 Begriffsklärung

Die vorliegende Masterarbeit evaluiert die im Studienprojekt G entstandene «Testaufgabe Terminvereinbarung» in der Praxis. Im Hinblick auf die empirische Masterarbeit ist eine differenzierte Diskussion des Terminus *Testaufgabe* indiziert.

Unter *Test* verstehen Moosbrugger & Kelava (2020, S. 16) «ein wissenschaftliches Routineverfahren zur Erfassung der Ausprägungen von empirisch abgrenzbaren (psychologischen) Merkmalen mit dem Ziel, möglichst genaue Aussagen über den (relativen) quantitativen Grad oder die qualitative Kategorie der individuellen Merkmalsausprägungen zu gewinnen». Die in der Definition verlangte Wissenschaftlichkeit erfordert die Berücksichtigung der Testgütekriterien. Hierzu zählen zehn Kriterien, wobei Objektivität, Reliabilität und Validität als Hauptgütekriterien festgelegt sind. Ein Testverfahren gilt als psychometrisch abgesichert, wenn es diesen Qualitätsansprüchen genügt. Mit dem Begriff «Testaufgabe» wird demzufolge ein psychometrischer Test suggeriert, der die Testgütekriterien erfüllt.

Das Diagnostikverfahren AgAD befindet sich jedoch erst in seiner Entwicklung und läuft zum jetzigen Zeitpunkt viel mehr auf ein Screening hinaus. Ein Screening dient zur groben Einschätzung eines Merkmals. Es ist in der Durchführung und Auswertung weniger aufwändig als ein psychometrisches Testverfahren. Allerdings weisen Screenings qualitative Einschränkungen in Bezug auf die Gütekriterien, insbesondere die Reliabilität, auf (Döring, 2023b; Gäde, Schermelleh-Engel & Werner, 2020). Mit der Gegenüberstellung dieser beiden Termini *Test* und *Screening* wird entschieden, in der vorliegenden Masterarbeit nicht mehr von der *Testaufgabe* «Terminvereinbarung», sondern von der *Screening-Aufgabe* «Terminvereinbarung» zu sprechen.

2 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die im Rahmen der Literaturrecherche erhobenen Informationen, die den theoretischen Rahmen der Masterarbeit abstecken, festgehalten. Zu Beginn werden mit dem Kapitel 2.1 das Störungsbild Aphasie, die ICF und die Aphasiediagnostik thematisiert. Anschliessend wird in Kapitel 2.2 das Projekt *Aktivitäten-geleitete Aphasie Diagnostik* (AgAD) vorgestellt und dessen aktueller Stand beleuchtet. Weiter folgt in Kapitel 2.3 eine ausführliche Darstellung, Erklärung und Diskussion der Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung», die im Rahmen des Studienprojekts G entstanden ist.

2.1 Aphasiediagnostik

In diesem Kapitel wird zuerst das Störungsbild der Aphasie mit seinen Auswirkungen auf den Alltag der Betroffenen erläutert. Dabei soll ersichtlich werden, dass viele hochfrequent durchgeführte Aktivitäten im Alltag an Sprache gebunden sind. Anschliessend rückt die ICF in den Fokus. Damit soll verdeutlicht werden, dass die Auswirkungen einer Erkrankung auf den Alltag und die soziale Teilhabe in Diagnostik und Therapie unbedingt Berücksichtigung finden müssen. Mit den Kapiteln 2.1.3 und 2.1.4 wird ein Blick auf die funktionsbezogene und pragmatisch-kommunikative Aphasiediagnostik und deren Abgrenzung zueinander geworfen.

2.1.1 Störungsbild Aphasie

Eine Aphasie ist einerseits eine sprachsystematische, andererseits eine kommunikative Störung, die nach abgeschlossenem Spracherwerb aufgrund einer Hirnschädigung auftritt. Die häufigste Ursache für eine Aphasie stellt der Schlaganfall mit 80% dar (Wehmeyer et al., 2021). In Deutschland erkranken pro Jahr 50'000 Personen neu an einer Aphasie (Eibl, 2019). 50% davon leiden auch nach einem Jahr post-onset weiterhin unter der erworbenen, neurogenen Sprachstörung (Huber, Poeck & Springer, 2013). Eine komplette Rückbildung ist umso wahrscheinlicher, je kürzer der Zeitraum ist, in dem die Aphasie bestanden hat (Wallesch, Johannsen-Horbach & Bartels, 2008). Eine ungünstige Prognose hingegen ist mit der Grösse der Schädigung, der Schwere zusätzlicher Begleitsymptome sowie dem Vorliegen neuropsychologischer Defizite verbunden.

Abhängig von Art, Ausmass und Ort der Hirnläsion ist die Symptomatik unterschiedlich ausgeprägt und betrifft die Spontansprache, das Sprachverständnis, die Schriftsprache und die pragmatisch-kommunikative Ebene unterschiedlich stark. Die beeinträchtigten formalsprachlichen Leistungen bringen Einschränkungen in der Kommunikation und im Alltag mit sich. Trotzdem haben Menschen mit Aphasie oftmals eine erhaltene, pragmatische Kompetenz (Glindemann, Ziegler & Kilian, 2002). Das bedeutet, dass Betroffene in der Lage sind, metasprachliche

Gesprächsregeln wie Turn-Taking einzuhalten, die emotionale Färbung des Gesagten zu erkennen oder nonverbale Kommunikationsmittel wie Mimik und Gestik zu verstehen. Das folgende Zitat unterstreicht dies: «Aphasics communicate better than they talk» (Holland, 1977; zitiert nach Nobis-Bosch et al., 2021, S. 12). Kommunikation ist also weitaus mehr als der Austausch gesprochener Wörter. Es beschreibt die Interaktion mit der Umwelt auch auf nonverbaler, paraverbaler und schriftlicher Ebene. Eine Verständigung über Informationen geschieht durch die Verwendung von Zeichen und Sprache. Vor diesem Hintergrund hielt Watzlawick fest, dass man «nicht nicht kommunizieren» kann (Watzlawick, Beavin & Jackson, 2011; zitiert nach Büttner & Quindel, 2013, S. 16).

Trotzdem werden die Beeinträchtigungen von Menschen mit Aphasie in Alltagsgesprächen schnell sichtbar. Bereits eine leicht- bis mittelgradige Aphasie führt dazu, dass die Äusserungen im Gespräch unpräzise, umständlich, teils unverständlich oder verlangsamt sein können. Kommt hinzu, dass ein Gespräch aufgrund des «dynamischen und interaktiven Charakters besonders hohe Ansprüche an Aphasie-Patienten stellt» (Glindemann et al., 2002, S. 80). Wichtig ist daher, dass die Gesprächspartner Geduld und Kooperation beweisen, damit die Interaktion trotz Sequenzen des Nicht- und Missverstehens erfolgreich ist. Neben dem Gespräch sind aber auch andere sprachgebundene Alltagsleistungen durch eine Aphasie erschwert.

Tabelle 1: Sprachliche Alltagsanforderungen (Glindemann et al., 2002).

Modalität	Anforderungskatalog (Beispiele)
Sprechen	Vorträge, Unterricht, Einfordern von Hilfe
Verstehen	Lautsprecherdurchsagen am Bahnhof und in öffentlichen Verkehrsmitteln, telefonische Auskünfte, Radio- /Fernsehsendungen, Unterricht, Vorträge
Schreiben	Handschriftliche Notizen wie z.B. Einkaufszettel erstellen, Formulare ausfüllen, Briefe schreiben, Nachrichten via Messengerdienste
Lesen	Kurze Notizen, Einkaufszettel, Hinweisschilder in öffentlichen Einrichtungen (Bahnhof, Krankenhaus, Supermarkt), Fahrpläne, Bedienungsanleitungen, Zeitung, Zeitschriften, Bücher, Internet, Post
Sprachlicher Umgang mit Zahlen	Terminabsprachen (Datum, Uhrzeit), Preise, Umgang mit Geld, Bedienung von Geräten mit Zahleneingabe (Telefonnummern, PIN am Bankautomat), einfache Kalkulationen

Die oben dargestellte Tabelle illustriert, dass Personen mit einer Aphasie in nahezu allen Bereichen des Alltags Einschränkungen erfahren. Die Folge davon sind ein Verlust an Selbstständigkeit, eingeschränkte Mobilität, soziale Isolation und eine erschwerte berufliche Reintegration. Viele Alltagshandlungen und -aktivitäten erfordern in ihrer Komplexität sogar meist mehrere sprachliche Teilleistungen. Zusätzlich müssen motorische, perzeptuelle und kognitive

Aspekte berücksichtigt werden. Die Bewältigung solcher Alltagssituationen stellt hohe Anforderungen an Menschen mit einer Aphasie, wie die nachfolgende Tabelle verdeutlicht.

Tabelle 2: Anforderungskatalog für Bestellung im Restaurant (Glindemann et al., 2002).

Handlungsschritte	Anforderungen an die Patient:in
<i>Patient:</i> Grussesequenz mit Kellner	<ul style="list-style-type: none"> • Adäquate Grussformel auswählen und äussern
<i>Kellner:</i> Frage nach Wunsch	<ul style="list-style-type: none"> • Frage verstehen
<i>Patient:</i> Bitte um Speisekarte	<ul style="list-style-type: none"> • Situativ, sprachlich und artikulatorisch angemessene Formulierung
<i>Patient:</i> Lesen der Speisekarte	<ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsprinzipien der Karte erkennen und auf entsprechende Kategorie fokussieren • Angebote verstehen • Zahlenverarbeitung beim Verstehen der Preisangaben
<i>Kellner:</i> Frage nach speziellem Wunsch	<ul style="list-style-type: none"> • Frage verstehen
<i>Patient:</i> Bestellung	<ul style="list-style-type: none"> • Auf das gewählte Gericht/Getränk referieren (sprachlich oder nonverbal)
<i>Kellner:</i> Frage nach zusätzlichen Spezifizierungen, Allergien, etc.	<ul style="list-style-type: none"> • Frage verstehen
<i>Patient:</i> Antwort Spezifizierung	<ul style="list-style-type: none"> • Spezifizierung sprachlich formulieren
<i>Patient:</i> Beenden der Bestellungssequenz	<ul style="list-style-type: none"> • Adäquate Beendigungsformel wählen und äussern

2.1.2 Aphasie und ICF

Die *International Classification of Functioning, Disability and Health* (ICF) wurde 2001 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO, 2001) eingeführt. Ziel der ICF ist die international einheitliche Klassifikation von Krankheitsfolgen, wobei neben den medizinischen auch die psychosozialen Faktoren betrachtet werden (Grötzbach, Hollenweger Haskell & Iven, 2014). Die ICF basiert auf einem bio-psycho-sozialen Modell, welches aufzeigt, dass sich eine Krankheit einerseits auf die Körperfunktionen und -strukturen bezieht und sich andererseits aber auch auf die Aktivitäten und Partizipation einer Person auswirkt. Als Beschreibungssystem lenkt die ICF den Blick weg von einer defizit-orientierten Sichtweise hin zu einer individuellen, alltagsrelevanten und teilhabeorientierten Betrachtung des Gesundheitsproblems. Mit Blick auf die Aphasie ermöglicht die ICF eine differenzierte Erfassung der sprachlichen Fähigkeiten und der Teilhabe-Einschränkungen der Betroffenen und somit eine Abkehr von der Betrachtung der Aphasie als «blosse» neurogene Sprachstörung. Auswirkungen der Aphasie auf Alltagsaktivitäten, die soziale Teilhabe sowie die individuelle Lebenssituation der betroffenen Person können mit der ICF differenziert beschrieben werden.

Aus dem ICF-Modell ergeben sich sowohl Konsequenzen für die Diagnostik als auch für die Therapie von Aphasien. «Die Zielsetzung aphasietherapeutischer Tätigkeit liegt demnach nicht in erster Linie in der Rückgewinnung oder Verbesserung von Sprachfunktionen, sondern in der Erweiterung kommunikativer Alltagsaktivitäten und einer Verbesserung der Teilhabe an relevanten Lebensbereichen der Betroffenen» (Schneider & Hansen, 2015, S. 118). Primär ist eine Verbesserung der funktionellen Kommunikation im Alltag anzustreben. In der Therapie kommen daher immer mehr alltags- und partizipationsorientierte Therapieansätze zum Einsatz. Sprachsystematische, funktionelle Übungen werden mit kommunikativ-pragmatischen Übungen kombiniert mit dem Ziel, kommunikative Aktivitäten wieder zu ermöglichen. Eine funktionelle Therapie mit Fokus auf die Schriftsprache ist beispielweise nur sinnvoll, wenn dadurch Alltagsaktivitäten wie das Schreiben eines Briefs oder einer WhatsApp-Nachricht für die betroffene Person wieder möglich werden. Zudem ist der Einfluss der ICF auch bei der Neuentwicklung von Therapiematerialien in den letzten Jahren spürbar geworden (Schwinn et al., 2014).

Abbildung 2: Komponente der ICF und ihre Wechselwirkungen (Schneider et al., 2021).

2.1.3 Funktionsbezogene Aphasiediagnostik

Auf der ICF-Ebene der Körperfunktionen steht die sprachsystematische Aphasiediagnostik im Fokus. Die sprachlichen Funktionen werden in den Modalitäten Sprachproduktion, Sprachverstehen, Lesen und Schreiben systematisch geprüft (Schneider, Wehmeyer & Grötzbach, 2021). Abweichungen von der Standardsprache können so detailliert beschrieben werden. Viele etablierte Verfahren im deutschsprachigen Raum wie beispielsweise der *Aachener Aphasie Test* (AAT; Huber et al., 1983) oder das *Bielefelder Aphasie Screening* (BIAS; Richter & Hielscher-Fastabend, 2018) zählen zur funktionellen Aphasiediagnostik. Vielfach sind diese Verfahren normiert und psychometrisch gut abgesichert. Mit der Verwendung dieser Messinstrumente lassen sich zudem einige diagnostische Ziele erreichen. So können einerseits Personen mit einer Aphasie von Personen ohne Aphasie unterschieden werden. Andererseits ist

eine Bestimmung des Schweregrads der aphasischen Symptome möglich. Wenn gewünscht, lassen sich die Symptome in einem weiteren Schritt zu Syndromen zusammenfassen (Grötzbach, 2020).

Zu den Zielen der Aphasiediagnostik zählt aber auch, die Kommunikationsfähigkeit sowie die Auswirkungen einer Aphasie auf sprachliche Aktivitäten einzuschätzen und zu erfassen. Diese Aspekte werden mit den bekannten, sogenannten Funktionstests jedoch nicht erfasst (Eibl, 2019; Grötzbach, 2020).

2.1.4 Kommunikativ-pragmatische Aphasiediagnostik

Das Erfassen und Überprüfen kommunikativer Leistung und sprachlicher Aktivitäten muss mit Blick auf die ICF in den Fokus der Aphasiediagnostik gerückt werden (Moriz, Geissler & Grewe, 2014). Um kommunikativ-pragmatische Fähigkeiten und somit die kommunikative Teilhabe der Patient:innen messen zu können, sind geeignete Testinstrumente und Untersuchungsverfahren als Ergänzung der funktionellen, neurolinguistischen Diagnostik notwendig. Aus einem testdiagnostisch erhobenen sprachsystematischen Leistungsprofil kann nicht per se auf das kommunikative Profil der an Aphasie erkrankten Person geschlossen werden. Die Messung der Kommunikation ermöglicht das Ableiten einer partizipativen Zielformulierung und erlaubt im Verlauf eine Überprüfung der Therapieeffektivität. Kommunikativ-pragmatische Testverfahren lassen sich in direkte und indirekte Messinstrumente sowie in Fremd- und Selbsterhebungsverfahren einteilen (Schneider et al., 2021).

Ein direktes Beurteilungsinstrument nutzt eine reale oder pseudoreale kommunikative Situation wie beispielsweise ein Gespräch, eine kommunikative Aufgabe, ein Interview oder ein Rollenspiel zur Einschätzung der kommunikativ-pragmatischen Fähigkeiten. Der oder die Logopäd:in führt die Testung durch und bewertet anschliessend die Kommunikationsfähigkeit. Im Gegensatz dazu werden bei indirekten Verfahren Informationen zu bestimmten Kommunikationssituationen mittels mündlicher oder schriftlicher Befragung erhoben. Die dafür eingesetzten Fragebögen unterscheiden sich hinsichtlich der bewertenden Person. Sowohl Angehörige, Pflegepersonal oder Logopäd:innen (Fremderhebung) als auch die betroffene Person (Selbsterhebung) kommen je nach Fragebogen als Bewerter:in in Frage. In der nachfolgenden Tabelle sind die veröffentlichten quantitativen kommunikativ-pragmatischen Diagnostikverfahren aus dem deutschsprachigen Raum aufgelistet:

	Fremderhebungsverfahren: Sprachtherapeutin als Bewerterin	Fremderhebungsverfahren: Angehöriger oder Bezugsperson als Bewerter	Selbsterhebungsverfahren: Betroffener als Bewerter
Direkte Messung	<ul style="list-style-type: none"> – Amsterdam-Nijmegen Everyday Language Test (ANELT) (Blomert und Buslach 1994) – Assessment of Communicative Skills Interview (ACSI) (Herrmann 1987; Herrmann et al. 1989) – Szenario-Test (Nobis-Bosch et al. 2020) – Kommunikativ-pragmatisches Screening (KOPS) (Glindeman et al. 2018) 		
Indirekte Messung	<ul style="list-style-type: none"> – Communicative Activity Log (CAL) (Pulvermüller et al. 2001) – Fragebogen zur Alltagskommunikation (Tesak 1999) – Fragebogen zum Kommunikationsverhalten von Schlaganfallpatienten (AFKL), Version für Pflegekräfte/Therapeuten (Arnold et al. 2009) 	<ul style="list-style-type: none"> – Communicative Effectiveness Index (CETI) (Lomas et al. 1989; deutsche Übersetzung Schlenck und Schlenck 1994) – Fragebogen zur Erfassung der Alltagskommunikation (FAK) (Schubert 2005) – Partner-Kommunikations-Fragebogen (PKF) (Blomert 1993; deutsche Übersetzung Schütz und de Langen 2010) – Fragenbogen zu den Auswirkungen der Sprachstörungen auf die Alltagskommunikation (FASA) (Bongartz 1998) – Fragebogen zum Kommunikationsverhalten von Schlaganfallpatienten (AFKL), Version für Pflegekräfte/Therapeuten (Arnold et al. 2009) 	<ul style="list-style-type: none"> – Communicative Activity Log (CAL) (Pulvermüller et al. 2001) – In Vorbereitung: Kommunikationsorientierte Selbstbeurteilung bei Aphasie (KOSA) (Böhlau et al. 2013; Kunter und Schütz 2016)

Abbildung 3: Übersichtstabelle der quantitativen kommunikativ-pragmatischen Diagnostikverfahren im deutschsprachigen Raum (Schneider et al., 2021).

Das Projekt *Aktivitäten-geleitete Aphasie Diagnostik* (AgAD) hat zum Ziel, ein neues direktes kommunikativ-pragmatisches Diagnostikverfahren zu entwickeln. Direkte Verfahren ermöglichen die Bewertung kommunikativer Fähigkeiten über Aufgabenstellungen, die sich einer kommunikativen Situation aus dem Alltag annähern. Im deutschsprachigen Raum wurden mit dem ANELT (Blomert, Kean, Koster & Schokker, 1994), KOPS (Glindemann et al., 2018) und Szenario-Test (Nobis-Bosch et al., 2020) bis dato nur drei direkte Testverfahren veröffentlicht.

2.2 Projekt Aktivitäten-geleitete Aphasie Diagnostik (AgAD)

Beim Projekt AgAD handelt es sich um ein Kooperationsprojekt der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) und der Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach (SHLR). Der Start des Projektes erfolgte im November 2021. Die Umsetzung ist in zwei Projektphasen geplant. Das erste Teilprojekt soll Ende Mai 2024 abgeschlossen werden. Daraus schliesst sich die Planung der zweiten Projektphase an.

Das Projektteam setzt sich einerseits aus Mitarbeiterinnen der SHLR und der HfH, andererseits aus externen Projektpartnern zusammen. Finanziell wird das Projekt durch den Deutschschweizer Logopädinnen- & Logopädenverband (DLV) unterstützt (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, n. d.-a; Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach, n. d.-a).

2.2.1 Zielsetzung und Entwicklungsphasen

Das Ziel ist die Entwicklung eines Diagnostikinstrumentes für das Störungsbild der Aphasie, um die Einschränkungen der Betroffenen von der Aktivitätenebene ausgehend zu erfassen. Gleichzeitig soll das Diagnostikinstrument Rückschlüsse auf die zugrundeliegenden

Funktionsstörungen ermöglichen. Damit trägt das Diagnostikum der ICF Rechnung, indem sowohl Aussagen zu Aktivitäten als auch zu Funktionen gemacht werden können.

Mit dem Projekt wird angestrebt, dass sich die Aphasietherapie künftig noch stärker an den Aktivitäten und Anforderungen im Alltag orientiert und dass die Partizipation und Integration der Betroffenen weiter verbessert werden können. Die Aussage, ob und in welchem Grad eine Beeinträchtigung von Aktivitäten vorliegt, soll den Therapeut:innen eine Grundlage für die Therapieplanung bieten sowie die Evaluation einer aktivitätsorientierten Therapie im Verlauf ermöglichen.

Das Diagnostikinstrument AgAD soll vorerst als Screening und nicht als wissenschaftlicher Test konzipiert werden. Grund dafür ist, dass psychometrische und testtheoretische Qualitätsansprüche bei einer alltagsnahen Überprüfung von sprachlichen Aktivitäten schwierig umzusetzen sind. Auch eine Normierung des Diagnostikinstrumentes scheint zum jetzigen Zeitpunkt kaum umsetzbar. Die Entwicklung des Diagnostikmittels AgAD orientiert sich dennoch grob an den Konstruktionsphasen von Testverfahren. In der ersten Phase steht die Generierung von Testitems im Zentrum (Brandt & Moosbrugger, 2020). Es soll ein «Itempool» mit einer geeigneten Menge an Aufgaben, einschliesslich Instruktion und passendem Antwortformat, entstehen. Mit Blick auf AgAD sollen exemplarische Screening-Aufgaben auf verschiedenen Niveaustufen zu den ausgewählten, sprachbezogenen Aktivitäten konzipiert werden. Dabei sollen die Screening-Aufgaben in einen situativen Rahmen (z.B. Situation Restaurantbesuch, Situation Arzttermin, Situation Markt) eingebettet werden, da Kommunikation und sprachbezogene Aktivitäten stets situationsgebunden erfolgen. Als nächster Schritt folgt eine qualitative Verständlichkeitsanalyse der Items, die bei Bedarf Nachbesserungen und Anpassungen zur Folge hat. Anschliessend steht die empirische Erprobung der vorläufigen Screening-Aufgaben an kleineren Stichproben an (Brandt & Moosbrugger, 2020). Diese Evaluation in der Praxis markiert den Abschluss der ersten Projektphase. Auf der Basis dieser evaluierten Screening-Aufgaben soll im zweiten Projektteil ein Online-Diagnostikverfahren entwickelt, standardisiert und validiert werden.

2.2.2 Bisherige Meilensteine

Das Projektteam hat sich zu Beginn einer systematischen Literaturrecherche gewidmet. Im Zentrum stand dabei einerseits die Konsultation bereits bestehender Verfahren, andererseits die Erfassung von sprachgebundenen Aktivitäten, die für Menschen mit Aphasie relevant sind. Letzterer Punkt wurde durch eine Betroffenenbefragung im Sinne der evidenzbasierten Praxis ergänzt. So konnte gewährleistet werden, dass auch die soziale Evidenz bei der Auswahl der Aktivitäten Berücksichtigung fand. Die Befragungen fanden mit einer adaptierten Form des *Fragebogens zur Erfassung von Aktivitäts- und Teilhabezielen im Sinne der ICF bei Menschen*

mit Aphasie (FATMA 2.1; Spitzer et al., 2021) bei 30 erwachsenen Personen mit Aphasie statt. Mit FATMA 2.1 lassen sich prototypische Aktivitäten aus neun Teilhabebereichen nach der Wichtigkeit für die befragte Person einschätzen und priorisieren (siehe Abbildung 4 & 5). Die Erhebung erfolgt dabei mithilfe von unterstützenden Bildern. Die für das Projekt AgAD verwendete Adaption des Fragebogens enthielt zusätzliche digitale Aktivitäten (z.B. SMS/WhatsApp schreiben, soziale Medien nutzen, Informationen googlen, E-Banking benutzen, etc.) zur Einschätzung der persönlichen Relevanz.

Abbildung 4: Beispiel eines Test-Items aus FATMA 2.1 (Spitzer et al., 2021).

Teilhabebereich 4: Mobilität				
Item	Aussage	Wichtigkeit	Anmerkungen	Nummer
4.1	Es ist mir wichtig, dass ich jemanden bitten kann, mir die Einkäufe zu tragen.	<input type="checkbox"/> sehr wichtig <input type="checkbox"/> wichtig <input type="checkbox"/> etwas wichtig <input type="checkbox"/> nicht wichtig		4.1
4.2	Es ist mir wichtig, dass ich nach dem Weg fragen kann.	<input type="checkbox"/> sehr wichtig <input type="checkbox"/> wichtig <input type="checkbox"/> etwas wichtig <input type="checkbox"/> nicht wichtig		4.2
4.3	Es ist mir wichtig, dass ich den Fahrkartenselbstbedienungsautomaten bedienen kann.	<input type="checkbox"/> sehr wichtig <input type="checkbox"/> wichtig <input type="checkbox"/> etwas wichtig <input type="checkbox"/> nicht wichtig		4.3
„Gibt es weitere, ähnliche Aktivitäten, die für Sie wichtig sind? Wenn ja, welche?“ (zusätzlich genannte Aktivität/en eintragen und bewerten lassen) → Hinweis: Das Finden neuer Aktivitäten ist nicht zwingend erforderlich.				
		<input type="checkbox"/> sehr wichtig <input type="checkbox"/> wichtig <input type="checkbox"/> etwas wichtig <input type="checkbox"/> nicht wichtig		Neu 7

Abbildung 5: Auszug aus dem Protokollbogen von FATMA 2.1 (Spitzer et al., 2021).

Die durchgeführte Befragung mit FATMA 2.1 wurde anschliessend ausgewertet. Es wurde ein 4-stufiges Punktesystem für die Angabe der Wichtigkeit appliziert: Wert 3 steht für *sehr wichtig*, Wert 2 für *wichtig*, Wert 1 für *etwas wichtig* und Wert 0 für *nicht wichtig*. Für die verschiedenen Aktivitäten liessen sich so Mittelwerte zu deren Wichtigkeit für die Betroffenen ausrechnen.

Auf die Auswertung folgte die Auswahl der Aktivitäten, die in einer ersten Version des Diagnostikinstrumentes vorhanden sein sollten. Hierfür wurden zum einen diejenigen Aktivitäten berücksichtigt, die im FATMA 2.1 durchschnittlich mit mindestens einem Wert von 2.0 bewertet worden waren. Zum anderen wurden die von Patient:innen zusätzlich genannten sowie die digitalen Aktivitäten aufgenommen, die von drei oder mehr Personen mit dem Punktwert 3 (= *sehr wichtig*) eingeschätzt worden waren. Daneben wurde die Auswahl mit Aktivitäten ergänzt, die aufgrund der internen Evidenz des Projektteams und der externen Evidenz in der Literatur bei Personen mit einer mittelschweren Aphasie als relevant erachtet werden.

Die für das Diagnostikinstrument final ausgewählten Aktivitäten sind in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet.

Tabelle 3: Für die Konzeption der Screening-Aufgaben ausgewählte Aktivitäten (Bohnert-Kraus, 2022).

Teilhabebereich	Ausgewählte Aktivitäten
Räumliche Selbstbestimmung	<ul style="list-style-type: none"> • Navigationsgerät, Google oder Google Maps nutzen/einen Stadtplan lesen • SBB-App/Fahrplan von öffentlichen Verkehrsmitteln benutzen • nach dem Weg fragen
Zeitliche Selbstbestimmung	<ul style="list-style-type: none"> • einen Tagesplan erstellen/Termine eintragen/prüfen/abgleichen • einen Termin vereinbaren • Umgang mit der Uhr(-zeit)
Versorgung im Alltag	<ul style="list-style-type: none"> • Google nutzen • ein Lokal besuchen
Wirtschaftliche Selbstbestimmung	<ul style="list-style-type: none"> • Zahlen addieren • E-Banking/TWINT nutzen • mit Bargeld/Karte bezahlen
Interpersonelle Selbstbestimmung	<ul style="list-style-type: none"> • sich mit jmdm. unterhalten • um Wiederholung des Gesagten bitten • mit jmdm. telefonieren • einen Messengerdienst nutzen • eine E-Mail schreiben • soziale Medien nutzen • an einer Familienfeier teilnehmen • Zeichnen zur Kommunikation • die eigene Meinung vertreten
Elementare Informationsbeschaffung	<ul style="list-style-type: none"> • Radionachrichten verstehen • Artikel/Alltagstext lesen (z.B. Speisekarte) • Fernsehsendung verstehen

Wichtig ist, dass die festgelegten Aktivitäten im Diagnostikinstrument nicht in einzelnen, isolierten Aufgaben überprüft werden. Vielmehr geht es darum, eine Situation einzuführen, in welcher mehrere Aktivitäten aus verschiedenen Teilhabebereichen getestet werden können. Aus diesem Grund schuf das Projektteam den situativen Kontext eines Restaurantbesuchs. In der Situation *Restaurantbesuch* lassen sich mehrere Screening-Aufgaben ansiedeln, die auf unterschiedliche Aktivitäten (Terminvereinbarung, Google Maps & SBB-App für Anreise, Lesen der Speisekarte, Bezahlung mit Karte, etc.) abzielen. Es ist nicht zwingend, dass in diesem situativen Kontext alle Screening-Aufgaben abgearbeitet werden müssen. Vielmehr können die Screening-Aufgaben nach den Bedürfnissen und Lebenskontexten der Betroffenen und dem Schweregrad ihrer Einschränkungen ausgewählt werden.

2.3 Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung»

In diesem Kapitel wird die Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» (Kramer, 2023) vorgestellt. Einerseits wird der Entwicklungs- und Konstruktionsprozess aufgezeigt, andererseits wird der Aufbau der Aufgabe präsentiert. Anschliessend werden in den Kapiteln 2.3.3 und 2.3.4 die Hilfestellungen und Messkriterien zur Screening-Aufgabe genauer erläutert. Mit dem letzten Kapitel 2.3.5 wird die aktuelle Version der Screening-Aufgabe kritisch diskutiert.

2.3.1 Konstruktion

Die Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» entstand in einem siebenmonatigen Entwicklungsprozess. Zu Beginn wurde die Aktivität *Terminvereinbarung* ausführlich analysiert. Dabei kristallisierten sich einerseits verschiedene Kommunikationswege und -medien heraus. Eine Terminvereinbarung kann sowohl mündlich als auch schriftlich und mit analogen oder digitalen Mitteln erfolgen. Andererseits wurde die Aktivität *Terminvereinbarung* in deren Teilleistungen aufgedröselt und verschiedene Komplexitätsstufen unterschieden. Eine Terminvereinbarung kann passiv (angefragt werden) oder aktiv (selbst anfragen) ablaufen. Weiter können Komplikationen, zum Beispiel die Überschneidung der Anfrage mit einem anderen Termin, die Komplexität der Aktivität beeinflussen. Für den weiteren Entwicklungsprozess wurde entschieden, vorerst eine Aufgabe für das Basis-Niveau zu konstruieren. Basis-Niveau bedeutet eine aktive Terminvereinbarung, aber ohne zusätzliche Komplikationen. Eine passive Terminvereinbarung würde im Gegensatz dazu eine starke Vereinfachung darstellen und der Testperson die Initiierung der Aktivität absprechen. Eine zusätzliche Komplikation, beispielsweise die Absage des vorgeschlagenen Termins, hingegen würde das Schwierigkeitsniveau der Screening-Aufgabe im Gegenzug deutlich erhöhen.

Auf dieser Ausgangslage entstanden erste Gedanken und Ideen für die Operationalisierung der Aktivität *Terminvereinbarung* auf Basis-Niveau. Hierfür wurden einerseits die bereits bestehenden Testverfahren ANELT, KOPS und Szenario-Test konsultiert. Andererseits fand ein regelmässiger, konstruktiver Austausch im vierköpfigen Projektteam statt. Methodisch stand in dieser Entwicklungsphase eine Verknüpfung von theoretischem Wissen und Kreativität im Fokus. Als Ergebnis resultierte eine erste Version eines Protokollbogens mit Hilfestellungen sowie quantitativen und qualitativen Auswertungsmöglichkeiten.

Der Protokollbogen wurde im Projektteam intensiv diskutiert und anschliessend einer umfassenden Überarbeitung unterzogen. Die Formulierungen der Hilfestellungen wurden angepasst, das Layout optimiert und zusätzliche Beobachtungskriterien hinzugefügt. Parallel entstanden erste Überlegungen zur digitalen Visualisierung der Screening-Aufgabe auf einem Computerscreen mit PowerPoint-Folien.

Nach der Überarbeitung fand ein erster Pilotversuch in der Praxis statt. Die Screening-Aufgabe mit dem Protokollbogen und den PowerPoint-Folien wurde mit einem jüngeren Patienten mit Aphasie durchgeführt. Aus den Schwierigkeiten und Unklarheiten bei der informellen Erstdurchführung in der Praxis ergaben sich nochmals einige Anpassungen am Protokollbogen.

2.3.2 Aufbau

Die konzipierte Screening-Aufgabe besteht grundsätzlich aus den drei Unteraufgaben resp. Modulen *Kalender I*, *Terminvereinbarung*, *Kalender II*, die interaktiv durchgeführt werden. Die drei Module liegen je in analoger als auch digitaler Version vor, sodass für die Überprüfung der Aktivität entweder Telefon + Agenda (= analog) oder Handy + Kalender-App (= digital) zum Einsatz kommen können. Die Wahl ist abhängig von den Gewohnheiten der Patient:innen.

Abbildung 6: Aufbau der Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» (Kramer, 2023).

Die drei Module sind so konzipiert, dass sie theoretisch unabhängig voneinander durchführbar sind, wenn eine der Teilaktivitäten keine Relevanz für ein:e Patient:in hat. Ein Beispiel hierfür wäre das Weglassen des Moduls «Kalender II», wenn ein:e Patient:in prämorbid noch nie eine Agenda geführt hätte. Grundsätzlich sollte aber die Durchführung aller drei Module in aufsteigender Reihenfolge angestrebt werden, da diese eng miteinander verknüpft sind.

Die Screening-Aufgabe enthält zu jedem Modul 1 – 3 eine wortwörtliche Aufgabeninstruktion, einen Protokollbogen mit vordefinierten, abgestuften Hilfestellungen (vgl. Kapitel 2.3.3), eine Punkteskala sowie ein Beobachtungsraster (vgl. Kapitel 2.3.4). Dazu liegt ein PowerPoint-Dokument vor, dessen Folien die Testdurchführung auf einem Screen visuell begleiten und unterstützen. Zudem ist ein Manual mit einer Erklärung der Screening-Aufgabe vorhanden.

Bei der Erarbeitung der Aufgabeninstruktionen wurde darauf geachtet, dass diese klar und kurz formuliert sind. Um die Aufgabe alltagsnah zu gestalten, soll beispielsweise auch der vorab in der Anamnese erfragte Name des oder der Freund:in eingebaut werden.

Der Protokollbogen kommt als Tabelle im Querformat daher. Die Übersichtlichkeit und Handlichkeit für die Praxis waren wichtige Kriterien bei der Erstellung. Über Kästchen zum Ankreuzen, ausformulierte Hilfestellungen und ein ansprechendes Layout wurde versucht, diesen Ansprüchen gerecht zu werden.

2.3.3 Hilfestellungen

Um die Vergleichbarkeit bei der Testdurchführung gewährleisten zu können, sind die verbalen Hilfestellungen für jedes Modul systematisch und meist auch wortwörtlich auf dem Protokollbogen vorgegeben. Es liegen die drei Abstufungen *Allgemein*, *Spezifisch 1* und *Spezifisch 2* vor. Damit wird eine Zunahme der Stärke der Hilfestellungen dargestellt. Die Abgrenzung der drei Hilfestufen orientiert sich grob am KOPS.

Tabelle 4: Abgestufte Hilfestellungen zum Modul 2B "Terminvereinbarung per SMS/WhatsApp" (Kramer, 2023).

<input type="checkbox"/> Allgemein: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Wiederholung der Instruktion <input type="checkbox"/> Aufforderung: «Versuchen Sie es doch noch einmal anders!» <input type="checkbox"/> Offenes Feedback: «Da bin ich noch nicht sicher, was Sie schreiben wollen.»
<input type="checkbox"/> Spezifisch 1: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Gezielte Fragen: «Sie wollen mit Ihrer Freund:in essen gehen. Wann denn? / In welchem Lokal denn?» <input type="checkbox"/> Gezieltes Feedback: «Sie könnten schreiben, wann / wo sie mit ihr essen gehen möchten.» <input type="checkbox"/> Offener Hinweis auf fehlende Info: «Da fehlt noch etwas. / Fehlt noch etwas? / Ich kann <u>es</u> noch nicht lesen.»
<input type="checkbox"/> Spezifisch 2: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Gezielter Hinweis auf fehlende Info: «Der Tag / Ort / die Zeit fehlt. / Ich kann <u>dieses</u> Wort noch nicht lesen.» <input type="checkbox"/> Gezielte sprachliche Unterstützung: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Therapeut:in schreibt z.B. Datum & Zeit auf oder markiert es im Kalender, Pat. schreibt es in SMS ab. <input type="checkbox"/> Diktat: «Sie könnten schreiben: <i>Essen am Montag, XX.YY, 18 Uhr im Restaurant Krone</i>»

Die **erste Hilfestufe Allgemein** ist als allgemeines Feedback konzipiert, welches noch nicht auf die kommunikative Handlung oder Probleme des oder der Patient:in eingeht. Im Vordergrund steht, die Aufgabenstellung nochmals zu wiederholen und die Person für die sprachliche Aktivität zu ermuntern.

Die **zweite Hilfestufe Spezifisch 1** kommt zum Einsatz, wenn die erste Hilfestufe nicht ausreichend ist. Einerseits werden gezielte Fragen nach den geforderten Propositionen gestellt. Alternativ können diese Frage auch als klares Feedback formuliert sein. Andererseits erfolgen offene Hinweise zu noch fehlenden Informationen. Hierbei wird nicht gesagt, welche Proposition oder Information noch fehlt, sondern das allgemeine Monitoring des oder der Patient:in angeregt.

Die **dritte Hilfestufe Spezifisch 2** stellt die stärkste Hilfestufe dar. Noch fehlende Informationen werden rückgemeldet und konkret benannt. Weiter wird mit Lückensätzen, Diktat, Abschreiben oder Ja-/Nein-Fragen gearbeitet.

Pro Hilfestufe stehen meist verschiedene Formulierungen zur Auswahl, damit die für den oder die Patient:in situativ passende ausgewählt werden kann. Es müssen nicht alle Hilfestellungen einer Stufe zur Anwendung kommen, bevor in die nächste Hilfestufe gewechselt werden kann. Viel wichtiger ist, dass der Einsatz der Hilfestellungen möglichst natürlich und alltagsnah wirkt.

Neben den verbalen Hilfestellungen sind in der Screening-Aufgabe auch handlungsunterstützende Hilfen angegeben. Diese werden von der Untersuchungsperson eingesetzt, wenn es dem oder der Patient:in nicht gelingt, einen nicht primär-sprachlichen Handlungsschritt wie z.B. das Öffnen einer App zu überwinden. Durch das Eingreifen der Untersuchungsperson wird der sofortige Abbruch der Aktivität verhindert. Dadurch kann festgestellt werden, ob die Aktivitätseinschränkung auf primär sprachlich-kommunikativen (Aufgabenbereich Logopädie) oder eher auf handlungsplanerischen und -praktischen Schwierigkeiten (Aufgabenbereich Ergotherapie) beruht. Um die Übernahme des Handlungsschrittes möglichst alltagsnah zu gestalten und ein Hierarchiegefälle zu vermeiden, ist die Untersuchungsperson angehalten, ihre Hilfe fragend anzubieten («Kann ich Ihnen helfen?»). So kann das Hilfsangebot von der untersuchten Person angenommen oder abgelehnt werden.

2.3.4 Messkriterien

Die Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» mit ihren drei Modulen resp. Unteraufgaben soll nach der Durchführung auch ausgewertet werden können. Folgende zwei Aspekte werden dabei berücksichtigt:

- **Quantitativ:** der kommunikative Erfolg bei der Bewältigung der Aktivität
- **Qualitativ:** die Auffälligkeiten auf sprachlicher Funktionsebene

Quantitative Bewertungskriterien

Die quantitativen Bewertungskriterien orientieren sich am Ausmass der benötigten Hilfestellungen. Je weniger Hilfestellungen für die erfolgreiche Bewältigung der Aufgabe erforderlich sind, desto mehr Punkte erhält die Person. Für die Bewertung ist eine sechsstufige Punkteskala mit Punkten von 5 – 0 vorgesehen. Erhält die untersuchte Person weniger als 2 Punkte, konnte die Screening-Aufgabe und somit die sprachliche Aktivität trotz der Hilfestellungen nicht erfolgreich bewältigt werden.

Tabelle 5: Prinzip der quantitativen Bewertungskriterien für alle Module der Screening-Aufgabe (Kramer, 2023).

Punkte	Hilfestellungen
5	Alle Propositionen ohne Hilfe vermittelbar
4	Alle Propositionen mit allgemeiner Hilfe vermittelbar
3	Alle Propositionen mit Hilfe allgemein + spezifisch 1 vermittelbar
2	Alle Propositionen mit Hilfe allgemein + spezifisch 1 + spezifisch 2 vermittelbar
1	Nur ein Teil der Propositionen nach Hilfestellungen vermittelbar (= Teil-Erfolg)
0	Keine Propositionen nach Hilfestellungen vermittelbar

Die quantitative Bewertung anhand von Punkten legt den Fokus auf die Aktivitätenebene. Es wird aufgezeigt, ob die Bewältigung der kommunikativen Aktivität einer Terminvereinbarung erfolgreich ist oder nicht und ob dabei Hilfestellungen des Gegenübers zum Gelingen erforderlich sind. Für die Bewältigung der Aktivität ist formale Korrektheit auf Funktionsebene nicht erforderlich. Propositionen gelten als übermittelt, wenn die Untersuchungsperson diese eindeutig versteht.

Qualitative Beobachtungskriterien

Neben der quantitativen Bewertung der kommunikativen Handlung mit dem Punktesystem enthält jede Aufgabe zusätzlich qualitative Beobachtungen. Die im Protokollbogen bereits vorgeprägten Beobachtungskriterien zielen auf das Beobachten von Auffälligkeiten der zugrundeliegenden sprachlichen Funktionen ab. Damit geben sie erste Hinweise für eine hypothesengeleitete Weiterführung der Funktionsdiagnostik auf den entsprechenden linguistischen Ebenen. Die qualitative Beobachtung legt so den Fokus auf die Funktionsebene.

Ziel bei der Konzeption dieser Beobachtungskriterien war, den Umfang überschaubar zu halten, damit die einzelnen Beobachtungspunkte auch während der Durchführung der Screening-Aufgabe angekreuzt werden können. Gehen die Beobachtungen über die vorgedruckten Kriterien hinaus, steht das Feld «Weitere Beobachtungen» für freie Notizen zur Verfügung. Zudem verfügt der Protokollbogen über eine zusätzliche Spalte «Anmerkungen», wo ebenfalls Beobachtungen oder Bemerkungen während der Durchführung festgehalten werden können.

Tabelle 6: Qualitative Beobachtungskriterien zum Modul 2B «Terminvereinbarung per SMS» (Kramer, 2023).

Beobachtungen	Anmerkungen
<input type="checkbox"/> Mehrere Schreibversuche zu Beginn <input type="checkbox"/> Paragraphien bei Nachricht <input type="checkbox"/> Phonematische Paragraphien <input type="checkbox"/> Semantische Paragraphien <input type="checkbox"/> Nutzung Autokorrektur <input type="checkbox"/> Nutzung Emojis <input type="checkbox"/> Weitere: _____	

2.3.5 Kritische Diskussion der Screening-Aufgabe

Die in den vorherigen Kapiteln vorgestellte Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» ist im Rahmen des Studienprojekts G entstanden. Da es sich um die erste Version der Aufgabe handelt, gibt es einige Punkte, die kritisch zu betrachten und zu diskutieren sind.

Ein grosses Thema ist der Spagat zwischen Alltagsnähe und diagnostischer Messbarkeit. Das zeigt sich beim modulartigen Aufbau der Aufgabe und den Instruktionen. Durch die Aufteilung der Aufgabe in drei Unter-Module und eine kurze verbale Instruktion als Einleitung in jedes Modul hat die Screening-Aufgabe Ähnlichkeit mit einem Rollenspiel. Ein Rollenspiel entspricht hingegen nicht unserer natürlichen Alltagskommunikation. Die strukturierten Instruktionen haben andererseits den Vorteil, eine gewisse Vergleichbarkeit in der Durchführung der Screening-Aufgabe zu gewährleisten. Weiter stellt sich die Frage, ob die mündlichen Aufgabeninstruktionen zusätzlich schriftlich auf dem Screen oder auf Organisationskarten vorgegeben werden sollen. Dies würde Ruhe in die Testdurchführung bringen, die Vergleichbarkeit weiter steigern und das Arbeitsgedächtnis der Patient:innen entlasten. Andererseits wäre es wiederum ein Schritt weg von der natürlichen Alltagssituation.

Eine grosse Herausforderung ist auch die natürliche Alltagssituation an sich. In Alltagssituationen lässt sich Sprache kaum isoliert betrachten. Die Bewältigung sprachlicher Handlungen bedingt immer auch verschiedene Exekutivfunktionen. Die Anforderungen an die Patient:innen bei der Durchführung der Screening-Aufgabe sind demzufolge nicht nur sprachlicher Natur, sondern auch kognitiver. Eine trennscharfe Abgrenzung von Sprache und exekutiven Funktionen ist mit der vorliegenden Screening-Aufgabe nicht möglich. Zudem ist die Screening-Aufgabe auch mit motorischen Anforderungen verknüpft. Gelingt die Bedienung des Telefons beispielsweise aufgrund paretischer, spastischer oder ataktischer Einschränkungen nicht, hat dies einen grossen Einfluss auf die Durchführbarkeit der Screening-Aufgabe.

Ein anderer Punkt ist der Protokollbogen. Sind die verbalen, vorformulierten Hilfestellungen während der Durchführung hilfreich? Macht die dreiteilige Abstufung Sinn? Für die Einteilung der Hilfen in die drei Stufen wurde versucht, regelgeleitet vorzugehen. Allerdings erwies sich dies trotzdem nicht immer als eindeutig. Besonders die Hilfen der dritten Stufe waren schwierig zu formulieren. Die Abgrenzung zwischen Hilfestellung und Korrektur war dabei ein schmaler Grat. Neben den verbalen Hilfestellungen verfügt der Protokollbogen auch über Hilfen zur Handlungsunterstützung. Damit soll das nichtsprachliche Anforderungsniveau reduziert werden. Allerdings wird so direkt in die Handlung eingegriffen.

Verknüpft mit dem Protokollbogen sind auch die quantitative und qualitative Beurteilungsskalen. Quantitativ wird mit einer Punktevergabe von 0-5 Punkten, abhängig vom Ausmass der benötigten verbalen Hilfestellungen, gearbeitet. Kritisch zu sehen ist die Aussagekraft der Punkte. Mit den drei Unteraufgaben ergibt sich ein Gesamtscore von 15 Punkten. Dies ist eine

tiefe Punktzahl für eine aussagekräftige Differenzierung. Zu beachten ist dabei aber auch, dass die Screening-Aufgabe nur eine von mehreren Aufgaben des Gesamt-Screenings sein wird.

3 Forschungsmethodik

Nachdem im 2. Kapitel der aktuelle Stand der Literatur sowie die theoretische und praktische Ausgangslage dargestellt wurden, thematisiert das 3. Kapitel das methodische Vorgehen bei der empirischen Untersuchung der Fragstellung. Nach einer Erläuterung des Forschungsdesigns und der gewählten Methode werden die Datenerhebung mittels Leitfadeninterview, die Datenaufbereitung und die Datenauswertung anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse beschrieben.

3.1 Forschungsdesign

Für die vorliegende Studie wird ein qualitatives Forschungsdesign mit Leitfadeninterviews gewählt. Grund dafür ist einerseits, dass für die Beantwortung der offenen Forschungsfrage subjektive Sichtweisen rekonstruiert werden sollen. Die persönlichen Erfahrungen der interviewten Logopäd:innen bei der Erprobung der Screening-Aufgabe sollen erfasst werden. Qualitative Forschung fokussiert auf dieses *Sinnverstehen* und grenzt sich damit gegenüber dem *Messen* in der quantitativen Forschung ab. «Ihr Forschungsauftrag ist Verstehen, gearbeitet wird mit sprachlichen Äusserungen [...]» (Helfferich, 2011, S. 21). Andererseits fokussieren qualitative Verfahren auf eine umfassende und detaillierte Analyse weniger Fälle (Döring, 2023c). Dies ermöglicht, dass nicht bloss Einschätzungen erhoben werden, sondern auch die Gründe und der Kontext für dieselben. Die Datenerhebung ist offen für Unerwartetes (Dresing & Pehl, 2018).

Mit der Wahl eines qualitativen Interviews können sich die Interviewten in eigenen Worten mündlich äussern. Dies erlaubt eine Vertiefung angesprochener Sachverhalte. Die Meinungen und Erfahrungen können detailliert abgeholt und erfasst werden. Schilderungen komplexer Zusammenhänge sind so möglich. Zudem wird der Ablauf eines qualitativen Interviews als offenes, teilstrukturiertes Vorgehen flexibel gestaltet. Es können spontan zusätzliche Fragen gestellt werden und auf Äusserungen der Interviewten eingegangen werden (Döring, 2023b). Die Person des Interviewers ist Teil der Kommunikationssituation und muss «eine Haltung der *Offenheit* entwickeln und nach der Maxime der Offenheit das Interview steuern» (Helfferich, 2011, S. 24).

3.2 Datenerhebung

Das qualitative Einzelinterview mit jeweils einem oder einer Proband:in wird der Fokusgruppen-Diskussion vorgezogen. Grund dafür ist die zeitliche Koordination. Es ist wichtig, dass das Interview möglichst zeitnah nach der praktischen Durchführung der Screening-Aufgabe stattfindet. Die Proband:innen erinnern sich so detaillierter an ihre Erfahrungen mit der Screening-

Aufgabe, als wenn einige Wochen zwischen Durchführung und Interview liegen. Oftmals ist die Durchführung der Screening-Aufgabe in der Praxis aber vom aktuellen Pool an Patient:innen abhängig und lässt sich nur schlecht planen. Es wäre daher kaum möglich gewesen, die je zwei Durchführungen der fünf bis sechs teilnehmenden Logopäd:innen zeitlich aufeinander abzustimmen.

3.2.1 Leitfadeninterview

Eine Form des qualitativen Interviews ist das Leitfadeninterview. Wie der Begriff bereits suggeriert, liegt dieser Interviewform ein Leitfaden mit offen formulierten Fragen zu Grunde. Der Leitfaden liefert ein Gerüst und ermöglicht eine Vergleichbarkeit der Interviewdaten. Eine flexible Anpassung des Leitfadens an die Interviewsituation ist möglich, sodass genügend Spielraum bleibt, detailliert nachzufragen, spontan aus der Situation heraus neue Fragen und Themen einzubringen und somit vom Leitfaden abzuweichen (Döring, 2023b; Helfferich, 2011; Mayer, 2013) Dennoch bewegen sich Leitfadeninterviews in einem Spannungsfeld zwischen Offenheit und Strukturierung (Kruse, 2015). Das Leitfadeninterview wird synonym auch als teil- resp. halbstrukturiertes Interview bezeichnet.

Der Leitfaden ist das zentrale Element eines Leitfadeninterviews. Es handelt sich dabei um einen Fragekatalog, der einem bestimmten Aufbauprinzip folgt und aus offenen Erzählaufforderungen sowie offenen Fragestellungen besteht. Thematische Blöcke, die sich aus den verschiedenen Dimensionen des Forschungsgegenstandes ableiten lassen, bilden das Grundaufbauprinzip. Jeder Themenblock soll mit einer allgemeinen Fragen bzw. einem «sehr offenen Grundreiz» eröffnet werden (Kruse, 2015, S. 213). Dadurch erhält die interviewte Person die maximale Möglichkeit, die eigene Perspektive zu erläutern. Durch konkrete, zunehmend detailliertere Nachfragen können spezifische Aspekte eines Themas gezielt vertieft werden. Daneben kommen Aufrechterhaltungsfragen zum Einsatz, die das Weitererzählen oder genauere Ausführen eines Gedankens bezwecken. Wichtig ist, dass der Leitfaden nicht zu umfassend und mit Fragen überladen ist. Helfferich (2011, S. 180) unterstreicht dies wie folgt: «Priorität hat die spontan produzierte Erzählung [...]». Die Fragen können sowohl wortwörtlich als auch stichwortartig festgehalten werden. Zudem kann die Verbindlichkeit der Fragen festgelegt werden. Während einige Fragen obligatorisch gestellt werden sollen, kommen andere Fragen nur zum Einsatz, wenn das Thema nicht von selbst angeschnitten wird (Helfferich, 2011).

3.2.2 Konstruktion Leitfaden

Die Entwicklung eines Interview-Leitfadens ist ein komplexer und vielschichtiger Prozess. Aus diesem Grund hat Helfferich (2011) das SPSS-Prinzip entwickelt. Die vier Buchstaben SPSS stehen für die vier Schritte «Sammeln», «Prüfen», «Sortieren» und «Subsumieren». Die

Entwicklung des Leitfadens (vgl. Anhang VI) für die vorliegende Interviewstudie erfolgte anhand dieses methodischen Vorgehens.

S	Um Leitfragen für einen Leitfaden zu generieren, ist es sinnvoll, zuerst in einem ganz offenen Brainstorming sehr viele Fragen zu <i>sammeln</i> .
P	Wenn dann ein großer Fundus an Fragen vorliegt, müssen die Fragen auf ihre Geeignetheit <i>überprüft</i> werden. Alle ungeeigneten Fragen werden gestrichen (dieses weitere ‚S‘ für „streichen“ wurde aus Gründen der Anspielungsmöglichkeit „SPSS“ unterschlagen...).
S	Die übrig gebliebenen Fragen müssen sowohl <i>inhaltlich sortiert</i> werden, als auch in Hinblick auf <i>offene Erzählaufforderungen, Aufrechterhaltungsfragen</i> und <i>konkrete Nachfragen geordnet</i> werden.
S	Die geprüften und sortierten Fragen müssen dann zum Abschluss in den Leitfaden <i>subsumiert</i> , also eingeordnet werden.

Abbildung 7: Das SPSS-Verfahren bei der Leitfadenerstellung (Helfferich, 2011; Abb. aus Kruse, 2015).

In einem ersten Schritt schrieb die Autorin sämtliche Fragen auf, die ihr im Zusammenhang mit der Forschungsfrage in den Sinn kamen. Insgesamt resultieren nach diesem ersten Schritt 35 Fragen. Anschliessend erfolgte die Prüfung der Fragen. Unter den Aspekten des Vorwissens und der Offenheit wurden Faktenfragen, geschlossene Fragen, Suggestivfragen sowie in der Formulierung ungeeignete Fragen eliminiert. Die verbliebenen Fragen wurden nach inhaltlichen Aspekten in Themenblöcke sortiert. Es resultierten die folgenden Leitthemen: *Einstiegsfrage Durchführung, Gesamteindruck, Instruktion, Protokollbogen, Nutzen & Sinn, Anpassungen* und *Zukunft*. Im vierten und letzten Schritt wurde für jeden Themenblock eine einzige, möglichst passende Leitfrage mit einer einfachen Erzählaufforderung (vgl. 1. Spalte im Interview-Leitfaden) formuliert. Die übrigen, diesem Themenblock zugeordneten Fragen wurden entweder in Stichworte übersetzt (vgl. 2. Spalte) oder als konkrete, vorformulierte Fragen aufgeführt (vgl. 3. Spalte). Mit den Stichworten in der zweiten Spalte kann überprüft werden, ob gewisse Aspekte von allein angesprochen werden oder ob gezieltes Nachfragen notwendig ist. Die Fragen in der dritten Spalte werden allen interviewten Personen obligatorisch gestellt. Die vierte Spalte wurde mit Aufrechterhaltungsfragen ergänzt. Bei kurzen Antworten können die interviewten Personen damit zum Weitererzählen angeregt werden.

3.2.3 Auswahl und Instruktion der Proband:innen

Das Ziel qualitativer Studien ist das Verstehen von Sichtweisen. Es ist ausreichend, wenn diese Sichtweisen von einzelnen Personen gut begründet wiedergegeben werden können. Für qualitative Studien sind deshalb oft kleine Stichproben ausreichend (Roos & Leutwyler, 2022). Da die einzelnen Fälle sehr differenziert analysiert werden, wäre eine grosse Stichprobe auch aus forschungsökonomischen Gründen nicht bewältigbar (Döring, 2023a).

Für die vorliegende Arbeit wurde eine Stichprobe mit fünf bis sechs Logopäd:innen geplant. Als Einschlusskriterien wurden eine in der Schweiz anerkannte Ausbildung als Logopäd:in¹ sowie zwei Jahre Berufserfahrung in der klinischen Arbeit mit Patient:innen mit Aphasie definiert. Die Berufserfahrung ist zwingend notwendig, da die an der Studie teilnehmenden Logopäd:innen aufgrund ihrer klinischen Expertise den Schweregrad der Aphasie sowie allfällige Begleitstörungen einschätzen müssen. Da eine Berufserfahrung von zwei Jahren Voraussetzungen für die Betreuung von Praktikant:innen (Fachhochschule Nordwestschweiz, 2024; Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, n. d.-b; Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach, n. d.-b; Universität Freiburg, 2019) sowie für die Beantragung einer Berufsausübungsbewilligung (Kanton Aargau, 2023) ist, wurde diese Dauer auch für die vorliegende Studie als angemessen erachtet.

Für die Rekrutierung von Interviewpersonen gibt es verschiedene Strategien (Kruse, 2015). Bei der vorliegenden Arbeit wurden einerseits direkte Recherchestrategien eingesetzt. Über die Homepages der Akutspitäler und Rehakliniken sowie die Adresslisten der kantonalen Berufsverbände konnten die Kontaktdaten der Logopädie-Abteilungen ausgemacht werden. Wenn nur die Adresse der Leitungsperson Logopädie aufgeführt war, kam andererseits das Schneeballsystem zum Tragen (Döring, 2023a). Die Leitungspersonen wurden gebeten, ihre Teammitglieder ebenfalls anzufragen. Die Anfrage für die Studienteilnahme erfolgte per E-Mail. Im Mail-Anhang wurde ein übersichtlicher Studienbeschrieb mitgeschickt (vgl. Anhang II).

Die Objektivität bei der Durchführung der Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» durch die rekrutierten Logopäd:innen wurde durch eine vorgängige Instruktion sichergestellt. Hierfür fand eine synchrone Informationsveranstaltung via Zoom-Meeting oder alternativ die asynchrone Betrachtung einer mit Audio- und Videoaufnahmen versehenen PowerPoint-Präsentation (vgl. Anhang III) statt. Die zur Screening-Aufgabe gehörigen Materialien sowie die Studiendokumente wurden den Proband:innen per E-Mail zugestellt. Für allfällige Rückfragen der Proband:innen stand die Autorin dieser Arbeit telefonisch und per E-Mail zur Verfügung.

Vor der Durchführung der Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» holte der oder die Logopäd:in die schriftliche Einverständniserklärung des oder der Patient:in (vgl. Anhang IV) ein. Es lag in der klinischen Expertise der Logopäd:innen, an welchen Patient:innen die Screening-Aufgabe evaluiert wird. Die wichtigste Voraussetzung war, dass es sich um Patient:innen mit mittelschwerer Aphasie ab der postakuten Phase handelt. Daneben galten folgende Ausschlusskriterien: degenerative Erkrankung als Ursache der Aphasie, schwere Sprechapraxie, schwere Dysarthrophonie oder schwere kognitive Störung.

¹ In der Schweiz ist die Ausbildung zur Logopäd:in als Bachelor-Studiengang konzipiert. In Deutschland hingegen gibt es sowohl die Möglichkeit einer Berufsausbildung als auch eines Bachelorstudiums. Die Studienrichtungen variieren: Logopädie, Patholinguistik, klinische Linguistik, Sprachheilpädagogik und akademische Sprachtherapie.

Neben dem Schweregrad der Aphasie mussten die Logopäd:innen den Patient:innen-Datenbogen (vgl. Anhang V) mit weiteren Daten wie der Ursache und Dauer der Aphasie, dem Alter und dem Geschlecht ergänzen. Während und nach der Durchführung waren die Logopäd:innen angehalten, den Protokollbogen der Screening-Aufgabe auszufüllen und ihre Beobachtungen und Unklarheiten in einem zusätzlichen Formular stichwortartig schriftlich festzuhalten.

3.2.4 Probeinterview

Es ist wichtig, dass der konzipierte Leitfaden getestet wird, bevor er für die Datenerhebung zum Einsatz kommt (Dresing & Pehl, 2018; Roos & Leutwyler, 2022). Das Ziel eines Probeinterviews ist zu überprüfen, ob die Formulierungen der Fragen und Erzählaufforderungen verständlich sind und ob die Fragen die erwarteten Antworten generieren. Weiter kann die Dauer des Interviews eingeschätzt werden. Das Probeinterview zeigt zudem auf, wie der oder die Interviewer:in und der Gesprächspartner mit der Interviewsituation zurechtkommen. Es ist daher wichtig, das Probeinterview mit einer Person durchzuführen, die mit den rekrutierten Proband:innen vergleichbar ist, selbst aber nicht an der Studie teilnimmt (Roos & Leutwyler, 2022).

Das Probeinterview wurde mit einer klinisch tätigen Logopädin durchgeführt, die über die Screening-Aufgabe informiert war und bei den zu Schulungszwecken erstellten Videoaufnahmen mitgemacht hatte. Beim Probeinterview bestätigte sich die Verständlichkeit der Fragen und die logische Unterteilung in Leitthemen. Zudem wurde das Probeinterview via Zoom durchgeführt, um allfällige technische Schwierigkeiten vorab zu identifizieren. Die Audio-Aufnahme des Interviews erfolgte einerseits mit einem zusätzlichen externen Mikrofon, andererseits über die direkte Aufnahmefunktion von Zoom und bereitete keine Schwierigkeiten.

3.2.5 Durchführung Leitfadeninterview

Als Interviewmodus wurde aus forschungsökonomischen Gründen die Videotelefonie gewählt. Dieser Modus ermöglichte eine zeitnahe Durchführung des Interviews, da der durch Anreisen entstehende Aufwand die Planung der Interviews zusätzlich erschwert hätte. Einzig das Interview mit der Person B1 fand auf ihren Wunsch hin Face-to-Face statt. Die Interviews wurden in Dialekt geführt und mit der schriftlichen Einwilligung der Proband:innen per Audioaufnahme aufgezeichnet. Aus technischen Gründen wurde sowohl eine Aufnahme mit einem externen Mikrofon als auch mit der Aufnahmefunktion von Zoom erstellt.

Während des Interviews machte sich die Autorin jeweils einige inhaltliche Notizen. Nach Abschluss des Interviews wurde zudem ein kurzes Postskriptum mit weiteren Beobachtungen (vgl. Anhang VII) erstellt. Auch allfällige Anmerkungen und Ergänzungen nach Beenden der Audioaufnahme wurden dabei festgehalten.

3.3 Datenaufbereitung

Im Anschluss an die Datenerhebung erfolgt möglichst zeitnah die Aufbereitung der Daten (Roos & Leutwyler, 2022). Die Audioaufnahmen der Interviews müssen verschriftlicht werden. Durch diese sogenannte Transkription wird das erhobene mündliche Datenmaterial für die anschließende Datenanalyse aufbereitet (Dresing & Pehl, 2018). Heutzutage kommt für die Erstellung der Transkripte meist eine Software zum Einsatz. In der vorliegenden Arbeit wurde die Software f4 verwendet.

Ein Transkript kann verschiedene Genauigkeitsgrade aufweisen. Abhängig vom theoretischen Interesse werden ein passendes Transkriptionssystem ausgewählt und Transkriptionsregeln festgelegt (Döring, 2023b; Dresing & Pehl, 2018; Kuckartz, 2018). Da in der vorliegenden Arbeit vor allem der inhaltlich-semantische Inhalt des Gespräches und der Sinngehalt der Äusserungen interessieren, erfolgte die Transkription geglättet. Es wurde wortwörtlich transkribiert, die Schweizerdeutschen Äusserungen wurden in Hochdeutsch übersetzt und Sprache und Interpunktion an das Schriftdeutsch angenähert. Grammatikalische und syntaktische Fehler wurden beibehalten. Nicht übersetzbare dialektale Ausdrücke wurden lautsprachlich transkribiert. Das vorrangige Ziel war eine gute Lesbarkeit. In Anlehnung an Dresing & Pehl (2018), Kuckartz (2018), Mayring (2022) und Roos & Leutwyler (2022) wurden folgende zusätzliche Transkriptionsregeln und Richtlinien zur Textgestaltung bestimmt:

- Längere Pausen werden mit in Klammern gesetzten Auslassungspunkten (...) transkribiert. Die Anzahl Punkte in der Klammer entspricht der Länge der Pause in Sekunden.
- Besonders betonte Wörter oder Phrasen werden unterstrichen dargestellt.
- Lautäusserungen und nonverbale Reaktionen werden in Klammern wiedergegeben, zum Beispiel (lacht), (seufzt).
- Zustimmende und bestätigende Äusserungen der interviewenden Person wie «mhm», «hm», «ja» oder «aha» werden weggelassen, ausser sie unterbrechen den Redefluss der befragten Person.
- Unverständliche Wörter oder Sätze werden mit (unv.) gekennzeichnet.
- Die Sprecher werden eindeutig mit Grossbuchstaben und Doppelpunkt gekennzeichnet. «I» steht für die interviewende Person und «B» für die befragte Person. Jeder Sprecherwechsel wird durch eine zusätzliche Leerzeile gekennzeichnet.
- Der gesamte Text wird zeilenweise durchnummeriert.
- Links wird ein breiter Rand für Anmerkungen und Kategorien frei gelassen.

Mit der Transkription fand auch eine Anonymisierung der Daten statt (Kuckartz, 2018). Alle sensiblen Angaben, die einen Rückschluss auf die befragte Person oder Örtlichkeiten erlauben, wurden durch Kürzel ersetzt.

Da jedes Transkript nach der ersten Transkription noch Fehler aufweist (Dresing & Pehl, 2018), fand in der vorliegenden Arbeit für jedes Interview ein zweiter Durchgang statt. Dabei wurde das Transkript gelesen und gleichzeitig nochmals die Audioaufnahme angehört. So konnten einige Fehler, etwa die Hinzufügung und Auslassung von Wörtern, korrigiert werden.

3.4 Datenauswertung

An die Datenaufbereitung schliesst sich die Auswertung der Interview-Transkripte an. Es gilt als zentrales Qualitätsmerkmal empirischer Studien, dass die Datenauswertung systematisch und nachvollziehbar erfolgt (Roos & Leutwyler, 2022). Eines der bekanntesten und verbreitetsten Auswertungsverfahren ist die qualitative Inhaltsanalyse (Dresing & Pehl, 2018). Deren Ziel ist «eine systematische Strukturierung und Bündelung von umfangreichem Textmaterial, bspw. von transkribierten Interviews» (Roos & Leutwyler, 2022, S. 320). Als Charakteristika sind die Entwicklung eines Kategoriensystems und die Kategorisierung und Codierung des Datenmaterials hervorzuheben (Kuckartz, 2018; Mayring, 2022).

Die klassischen Hauptgütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität aus der quantitativen Forschung sind auf die qualitative Inhaltsanalyse nicht ohne Modifikation übertragbar. Kuckartz (2018) unterscheidet zwischen interner und externer Studiengüte. Die Begrifflichkeiten sind angelehnt an die Termini der internen und externen Validität und suggerieren, dass die klassischen Gütekriterien für die inhaltsanalytische Forschung erweitert werden müssen. Als Kriterien interner Studiengüte gelten Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit. Unter die externe Studiengüte fallen Übertragbarkeit und Verallgemeinerbarkeit. Daneben ist die Inter-coder-Übereinstimmung wichtig. Dies bedeutet, dass bei der Anwendung der Kategorien auf das Datenmaterial verschiedene Personen hinsichtlich Codierung übereinstimmen. Da es sich bei der vorliegenden Masterarbeit um eine Einzelarbeit handelt, konnte der Inter-coder-Übereinstimmung nicht nachgekommen werden.

Es gibt aktuell verschiedene Ansätze und Methoden einer qualitativen Inhaltsanalyse. In der vorliegenden Arbeit wurden die Interview-Transkripte auf der methodischen Grundlage der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018) ausgewertet und analysiert. Diese wird im folgenden Kapitel näher beschrieben.

3.4.1 Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

Die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018) zielt auf eine inhaltliche und themenorientierte Auswertung ab. Das Ziel ist, das Datenmaterial hinsichtlich inhaltlicher Aspekte zu strukturieren. In einem mehrschrittigen Verfahren werden thematische

Kategorien entwickelt und Textpassagen mittels Codes denselben zugeordnet. Das Vorgehen folgt einem klaren Schema:

Abbildung 8: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2018, S. 100).

Im ersten Auswertungsschritt (1) liegt der Fokus auf der initiierenden Textarbeit. Dabei werden die Transkripte sorgfältig gelesen und wichtige Abschnitte und Textpassagen markiert. Für Auffälligkeiten, Gedanken und spontane Auswertungsideen werden kurze Notizen, sogenannte Memos, verfasst. In der vorliegenden Arbeit wurden in diesem Schritt alle Transkripte anhand eines Ausdrucks durchgearbeitet. Dabei wurden zentrale Begriffe und wichtige Abschnitte farbig gekennzeichnet und Bemerkungen am Rand schriftlich festgehalten. Das erste Durcharbeiten des Textes wird mit einer Fallzusammenfassung abgeschlossen. Darunter versteht man eine stichwortartige, zusammenfassende Darstellung ohne Interpretationen für jeweils jedes Interview. In dieser Arbeit wurde auf eine Fallzusammenfassung verzichtet. Der Grund dafür war, dass sich während der initiierenden Textarbeit kaum klar abgrenzbare Aussagen zwischen den Befragten zeigten. Eine Charakterisierung jedes Einzelfalls wäre daher nur wenig aussagekräftig gewesen.

Der nächste Schritt (2) dient der Entwicklung von thematischen Hauptkategorien. Bei Leitfadeninterviews werden die Hauptkategorien meist deduktiv aus den Leitfragen abgeleitet. Anschliessend folgt der erste Codierprozess (3). Alle Textstellen in allen Interview-Transkripten werden durchgeschaut und einer Hauptkategorie zugewiesen. Dann werden alle mit der gleichen Hauptkategorie codierten Textstellen zusammengestellt (4). Als nächster Schritt folgt die Ausdifferenzierung der Hauptkategorien in Subkategorien sowie die induktive Kategorienbildung (5). Daran schliesst sich der zweite Codierprozess (6) mit dem ausdifferenzierten und erweiterten Kategoriensystem an. Abgeschlossen wird der Prozess mit Analysen von Zusammenhängen zwischen den Kategorien und der Aufbereitung der Ergebnisse (7). In den

folgenden zwei Kapiteln wird genauer auf die Schritte 2 bis 6 der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse in Bezug auf die vorliegende Arbeit eingegangen.

3.4.2 Kategoriensystem

Eine Kategorie bezeichnet einen Themenbereich, zu welchem im Datenmaterial Informationen gesucht werden sollen (Roos & Leutwyler, 2022). Um die Daten inhaltlich zu strukturieren, werden hierarchisch Haupt- und Subkategorien erzeugt. Die Gesamtheit aller Kategorien wird als Kategoriensystem bezeichnet. Es gibt zwei Perspektiven der Kategorienbildung: deduktiv und induktiv. Bei der deduktiven Kategorienbildung, von Kuckartz (2018) auch als A-priori-Kategorienbildung bezeichnet, entsteht eine Kategorie unabhängig der erhobenen Daten. Grundlage sind bereits bestehende Theorien, Konzepte, Hypothesen oder ein Interviewleitfaden. Im Gegensatz dazu werden induktive Kategorien direkt an den empirisch erhobenen Daten erarbeitet (Kuckartz, 2018). Bei Leitfadeninterviews folgen die vor der Auswertung festgelegten Hauptkategorien meist deduktiv der Struktur des Leitfadens. Die Subkategorien entstehen hingegen während der Auswertung auf der Basis des Datenmaterials induktiv (Kuckartz, 2010).

Damit die Kategorien eindeutig voneinander abgrenzbar sind, muss jede Kategorie inhaltlich definiert und mit einem Ankerbeispiel versehen sein. Ankerbeispiele sind konkrete Textstellen aus dem Datenmaterial, die beispielhaft für eine Kategorie sind. Zudem müssen bei Abgrenzungsschwierigkeiten Kodierregeln formuliert werden (Mayring, 2022; Roos & Leutwyler, 2022).

In der vorliegenden Arbeit wurden die thematischen Hauptkategorien in der Phase (2) deduktiv gebildet. Einerseits wurden die Hauptkategorien anhand des Interview-Leitfadens abgeleitet. So entstanden die folgenden Hauptkategorien: *Durchführung, Protokollbogen, Durchführungsmaterial, Aufbau der Aufgabe, Anpassungsvorschläge, zukünftige Nutzung*. Andererseits fand eine Orientierung an den Forschungsfragen und der Literatur statt. Dadurch wurden die Hauptkategorien noch mit den folgenden Items ergänzt: *Praktikabilität, Stärken, Schwächen*. Zudem wurde eine Kategorie *Sonstiges* für nicht klassifizierbare Informationen geschaffen.

Anschliessend wurden in Phase (3) alle sechs Transkripte Zeile für Zeile durchgearbeitet und die Textpassagen den Hauptkategorien zugewiesen. Für Phase (4) wurden alle mit der gleichen Hauptkategorie versehenen Textstellen zusammengetragen. Dies erleichterte die Weiterentwicklung des Kategoriensystems in Phase (5). Die Ausdifferenzierung der Kategorien und die Erweiterung um neue Subkategorien fanden sowohl induktiv am Material als auch deduktiv statt. Für die deduktive Bildung von Subkategorien wurden wiederum der Interview-Leitfaden und die Forschungsfragen sowie Literatur hinzugezogen. Einige Subkategorien wurden während dieser Phase auch verworfen, neu definiert oder umbenannt. Am Ende dieser Phase resultierte ein Kodierleitfaden (vgl. Anhang VIII), der eine möglichst genaue und

regelgeleitete Zuordnung des Datenmaterials zu den jeweiligen Kategorien erlauben sollte. Auf die Kodierung mit dem ausdifferenzierten Kategoriensystem wird im nächsten Kapitel genauer eingegangen.

Tabelle 7: Auflistung aller Subkategorien mit deren begründeten Herleitungen.

Hauptkategorie	Subkategorie	Herleitung induktiv/deduktiv
Durchführung	Zusatz-Informationen zu Patient:innen	Induktiv aus Datenmaterial
	Schwierigkeiten der Patient:innen	Deduktiv von Interview-Leitfaden
	Gefühle der Therapeutinnen	Deduktiv von Interview-Leitfaden
	Abweichungen in der Durchführung	Induktiv aus Datenmaterial
Praktikabilität	Zeitaufwand	Deduktiv von Forschungsfrage
	Akzeptanz bei Zielgruppe	Deduktiv von Forschungsfrage
	Verständlichkeit bei Zielgruppe	Deduktiv von Forschungsfrage
	Ausbildungsaufwand für Anwendende	Deduktiv von Forschungsfrage
	Benutzerfreundlichkeit für Anwendende	Deduktiv von Forschungsfrage
Protokollbogen	Instruktionen	Deduktiv von Interview-Leitfaden
	Hilfestellungen	Deduktiv von Interview-Leitfaden
	Beobachtungskriterien	Deduktiv von Interview-Leitfaden
	Punkte-Skala	Deduktiv von Interview-Leitfaden
	Layout	Deduktiv von Interview-Leitfaden
Durchführungsmaterial	PowerPoint-Präsentation	Deduktiv von Interview-Leitfaden
Aufbau der Aufgabe		Deduktiv von Interview-Leitfaden
Stärken	Alltagsrelevanz und -nähe	Deduktiv von Interview-Leitfaden
	Therapieableitung und -ziele	Deduktiv von Interview-Leitfaden
	Ergänzung zur funktionellen Diagnostik	Induktiv aus Datenmaterial
	Kurz-Einschätzung Sprache, Kognition und Kompensation	Induktiv aus Datenmaterial
	Strukturierte Unterlagen	Induktiv aus Datenmaterial
Schwächen	Geringer Umfang der Aufgabe	Induktiv aus Datenmaterial
	Unzureichende funktionelle Einschätzung	Induktiv aus Datenmaterial
	Diverse Limitationen	Induktiv aus Datenmaterial
Anpassungsvorschläge	Mehr Flexibilität	Induktiv aus Datenmaterial
	Protokollbogen	Induktiv aus Datenmaterial
	Auswertung	Induktiv aus Datenmaterial
	Ergänzung mit ähnlichen Aufgaben	Induktiv aus Datenmaterial
Zukünftige Nutzung	Einschätzung	Deduktiv von Interview-Leitfaden
	Bedingungen bei zukünftiger Nutzung	Deduktiv von Interview-Leitfaden
	Zeitpunkt	Deduktiv von Interview-Leitfaden
Sonstiges	Veröffentlichung	Induktiv aus Datenmaterial
	Austausch & Feedback	Induktiv aus Datenmaterial

3.4.3 Kodierung

Unter Kodierung wird «die Zuordnung von Kategorien zu relevanten Textpassagen» verstanden (Kuckartz, 2010, S. 57). Dieser Prozess geschieht nicht automatisch, sondern ist «Resultat einer menschlichen Interpretationsleistung» (Kuckartz, 2010, S. 58). Bevor die Kodierung der Interview-Transkripte mit den gebildeten Haupt- und Subkategorien durchgeführt werden konnte, musste die Kodiereinheit bestimmt werden. Mit Kodiereinheit ist die Grösse des Textsegmentes, das jeweils codiert werden soll, gemeint. Gemäss Kuckartz (2018) sollen Sinneinheiten codiert werden, die mindestens einen vollständigen Satz umfassen. Wichtig ist, dass die codierte Textstelle auch ausserhalb des Kontextes verständlich ist. An diesen Kriterien wurde bei der Kodierung der vorliegenden Interview-Transkripte festgehalten.

Zur Unterstützung des Kodierungsprozesses kam die Software MAXQDA zum Einsatz. Anhand des erarbeiteten Kodierleitfadens wurden die Textpassagen im computergestützten Programm den ausdifferenzierten Subkategorien zugeordnet. Wenn eine Textstelle mehrere Kategorien ansprach, wurden bei vereinzelt Passagen auch mehrere Kategorien zugeordnet. Dies war aber nur selten (bei ca. 10 Textpassagen) der Fall. Nicht sinntragende Textstellen und Textstellen ohne Relevanz für die Forschungsfragen blieben unkodiert (Kuckartz, 2018).

Nach Abschluss des zweiten Kodierungsprozesses wurden die codierten Textstellen pro Subkategorie extrahiert. Die Ergebnisse werden im nachfolgenden Kapitel 4 zusammengefasst. Bei der anschliessenden Analyse in Kapitel 5 werden die geordneten Informationen ausgelegt, erklärt und kontextualisiert.

4 Darstellung Forschungsergebnisse

In diesem Kapitel werden die aus der Inhaltsanalyse gewonnenen Ergebnisse vorgestellt. Diese Ergebnisdarstellung bildet die Grundlage für die in Kapitel 5 folgende Interpretation der erhobenen Daten. Vorab werden in Kapitel 4.1 die quantitativ aufbereiteten Sozialdaten zu den sechs Proband:innen und den Patient:innen, mit welchen die Screening-Aufgabe durchgeführt wurde, präsentiert. Die dargestellten Informationen stammen aus den zusätzlichen Datenblättern, die durch die Logopäd:innen ausgefüllt wurden.

Ab Kapitel 4.2 werden die Ergebnisse aus den Interviews dargestellt. Die Darstellung erfolgt wertfrei entlang der einzelnen Hauptkategorien und mit der Präsentation der dazugehörigen Subkategorien. Neben der Präsentation der inhaltlichen Ergebnisse in qualitativer Weise können auch Häufigkeiten von Subthemen aufgezeigt werden (Kuckartz, 2018). Weiter plädiert Kuckartz (2018, S. 119) dafür, dass im Ergebnisbericht «prototypische Beispiele zitiert werden». Dies erleichtert die Nachvollziehbarkeit für die Leserschaft. Die illustrierenden Zitate aus den Interviews werden mit Klammern zur Bezeichnung des Interviews und den Zeilennummern versehen sein, sodass sie in den Transkripten (vgl. Anhang IX) zu finden sind. Auf das Einrücken von Zitaten mit mehr als 40 Wörtern wurde zugunsten der Lesbarkeit verzichtet.

4.1 Quantitative Daten

In diesem Kapitel werden einerseits die Sozialdaten der befragten Logopäd:innen dargestellt. Andererseits werden die erhobenen Daten zu den Patient:innen, mit welchen die Screening-Aufgabe durchgeführt worden war, visualisiert. Zudem werden die statistischen Daten zur Durchführungszeit und der gewählten Version der Screening-Aufgabe aufgezeigt.

Logopäd:innen

An der qualitativen Evaluationsstudie nahmen insgesamt sechs Personen teil. Es handelt sich dabei um eine rein weibliche Stichprobe mit einem Durchschnittsalter von 35,17 Jahren. Alle sechs Logopädinnen weisen im Bereich der Ausbildung einen Bachelor of Arts in Logopädie auf. Die Berufserfahrung im Bereich der klinischen Logopädie variiert zwischen 2 und 27 Jahren. Im Durchschnitt liegt die Erfahrung bei 8,17 Jahren. Da eine Logopädin mit ihren 27 Jahren aber eine deutlich höhere Berufserfahrung als die anderen fünf hat und so die Berechnung des Mittelwerts leicht verzerrt, wird die Berufserfahrung über alle Probandinnen hinweg mit der Bestimmung des Medians auf 5,25 Jahre korrigiert. Die befragten Logopädinnen arbeiten primär in den folgenden Arbeitssettings: Akutspital, stationäre Reha, ambulante Reha sowie Alters- und Pflegeheim. Zwei der sechs Logopädinnen sind dabei in mehr als einem Arbeitssetting tätig. Dies ist etwa der Fall, wenn ein Akutspital auch ambulante Logopädie anbietet oder noch zusätzliche Therapie in einem angegliederten Pflegeheim leistet.

Tabelle 8: Quantitativ erhobene Sozialdaten der Logopädinnen.

Logopädin	Alter in Jahren	Erfahrung in Jahren
B1	31	6
B2	31	2
B3	27	3
B4	34	4.5
B5	59	27
B6	29	6.5
Mittelwert	35.17	8.17
Median	31	5.25

Abbildung 9: Alter der Logopädinnen in Jahren (eigene Darstellung).

Abbildung 10: Berufserfahrung der Logopädinnen in Jahren (eigene Darstellung).

Abbildung 11: Arbeitssetting der Logopädinnen (eigene Darstellung).

Patient:innen

Vier Logopädinnen konnten die Screening-Aufgabe, so wie vorgesehen, mit je zwei Patient:innen durchführen. Während eine weitere Logopädin (B5) im vorgegebenen Zeitraum nur einen geeigneten Patienten für die Durchführung hatte, konnte die sechste Logopädin (B6) die Screening-Aufgabe gar dreimal praktisch erproben. Über alle Logopädinnen hinweg wurde die Screening-Aufgabe demzufolge mit 12 Patient:innen durchgeführt. Es handelte sich dabei um fünf Frauen und sieben Männer mit einem Durchschnittsalter von 58.667 Jahren (Median: 55.5 Jahre). Bei 10 der 12 Patient:innen lag ein Schlaganfall der Aphasie zugrunde. Während bei einem Patienten (6B) die Kombination von Schlaganfall und Blutung der Auslöser der Aphasie war, litt ein weiterer Patient (6A) nach einem Hirntumor an einer Aphasie. Die Dauer der Aphasie variierte zwischen einem Monat bis zu 10.833 Jahren stark. Jener Patient (6A), bei welchem die Aphasie erst seit einem Monat bestand, erfüllte die Einschlusskriterien der Studie offiziell nicht. Eine erst seit einem Monat bestehende Aphasie gilt als akut. Für die Studie waren jedoch Patient:innen ab der postakuten Phase, das heisst ab 6 Wochen post-on-set, gesucht gewesen. Seine Daten sollen daher mit Vorbehalt in den folgenden Tabellen und Diagrammen aufgeführt und interpretiert werden.

Tabelle 9: Quantitativ erhobene Sozialdaten der Patient:innen (w = weiblich, m = männlich).

Patient:in (Geschlecht)	Alter in Jahren	Dauer der Aphasie in Monaten	Dauer der Aphasie in Jahren	Phase der Aphasie
1A (w)	51	130	10.833	Chronisch
1B (w)	54	3	0.25	Früh postakut
2A (w)	79	12	1	Chronisch
2B (w)	47	7	0.5833	Spät postakut
3A (m)	58	33	2.75	Chronisch
3B (m)	60	7	0.5833	Spät postakut
4A (w)	81	4.5	0.375	Spät postakut
4B (m)	72	19	1.5833	Chronisch
5A (m)	54	2	0.166	Früh postakut
6A (m)	49	1	0.083	Akut
6B (m)	57	1.5	0.125	Früh postakut
6C (m)	42	1.75	0.146	Früh postakut
Mittelwert	58.667	18.48	1.54	
Median	55.5	5.75	0.48	

Die grosse Streubreite bei der Dauer der Aphasie lässt sich mit einem Ausreisser nach oben erklären. Bei einer Patientin (1A) bestand die chronische Aphasie bereits seit über 10 Jahren und somit deutlich länger als bei den anderen elf Patient:innen. Als Mittelmass für die Dauer der Aphasie ist daher der Median aussagekräftiger. Dieser liegt bei 5.75 Monaten respektive 0.48 Jahren. Je vier Patient:innen befanden sich mit der Aphasie in der frühen postakuten und der chronischen Phase. Bei drei Patient:innen war die Aphasie zum Zeitpunkt der Datenerhebung der späten postakuten Phase zuzuordnen.

Neben der Aphasie wiesen 11 von 12 Patient:innen zusätzliche neuropsychologische Einschränkungen auf. Die häufigsten Begleitstörungen waren Gedächtnisstörungen, Aufmerksamkeitsstörungen sowie exekutive Dysfunktionen. Die Hälfte der Patient:innen zeigte zudem motorische Einschränkungen. Wie bei Aphasien häufig, wurde die Hemiparese resp. Hemiplegie der rechten Extremitäten am meisten genannt.

Abbildung 12: Motorische Begleitstörungen der Patient:innen (eigene Darstellung).

Abbildung 13: Neuropsychologische Begleitstörungen der Patient:innen (eigene Darstellung).

Mit dem Patient:innen-Datenbogen wurde auch erhoben, ob und welche funktionellen Aphasiediagnostikverfahren in der Vergangenheit bereits durchgeführt worden sind. Es zeigte sich, dass bei $\frac{3}{4}$ der Patient:innen bereits eine funktionelle Diagnostik stattgefunden hatte. Verbreitet waren hier das BIAS Reha, der AAT sowie der BMTDA, welcher zweimal unter «Andere» genannt wurde.

Abbildung 14: Bereits mit den Patient:innen durchgeführte funktionelle Verfahren (eigene Darstellung).

Screening-Aufgabe

Die Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» wurde insgesamt 12-mal durchgeführt. Dabei kam aufgrund der erfragten Gewohnheiten der Patient:innen 9x die analoge Version, 2x die digitale Version und 1x die Kombination der analogen und digitalen Version zum Einsatz. Bei der Kombination der beiden Versionen fand der Umgang mit dem Kalender (Modul 1 & 3) digital auf dem Handy und die effektive Terminvereinbarung (Modul 2) analog mit dem Telefon statt. Die Zeitdauer schwankte zwischen 3 und 22 Minuten. Dies ergibt einen Mittelwert von 14.4 Minuten. Der Median liegt leicht höher bei 15.5 Minuten.

Tabelle 10: Quantitativ erhobene Daten zur Durchführungszeit und zur gewählten Version (Pat. = Patient:in; A = Analog, D = Digital, A+D = Kombination Analog & Digital; MW = Mittelwert).

Pat.	1A	1B	2A	2B	3A	3B	4A	4B	5A	6A	6B	6C	MW
Zeit in Min.	16	16	15	10	17.8	17.5	10	13	18	3	22	14	14.4
Version Analog/Digital	A	A	A	A	A	A	A	A	A+D	D	D	A	

4.2 Durchführung

In dieser ersten Hauptkategorie werden die individuellen Erfahrungen der Logopädinnen bei der Durchführung der Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» anhand der dazugehörigen Subkategorien dargestellt.

4.2.1 Zusatz-Informationen zu Patient:innen

Die Logopädinnen schildern zusätzliche Informationen zu den Patient:innen, mit welchen sie die Screening-Aufgabe durchgeführt haben. Während einige Logopädinnen auf das Alter ihrer Patient:innen eingehen, erzählen andere von Gewohnheiten und Charakterzügen. Diese Subkategorie liefert damit zusätzliches Hintergrundwissen zu den Patient:innen, wird aber bei der Diskussion in Kapitel 5 nicht berücksichtigt.

B2 liefert etwa die Hintergrundinformation, dass ihre beiden Patientinnen eher selten bei ihr in der Therapie sind und ansonsten von ihrer Arbeitskollegin betreut werden. Zudem seien die

beiden Frauen bezüglich Alter sehr unterschiedlich: «Ich hatte zwei Frauen, ganz unterschiedlich. Jemand 47 und jemand 79» (B2, Z. 23-24).

B3 führt genauer aus, wer aktuell die Terminvereinbarung für ihre beiden Patienten durchführt. Bei Patient 1 sei die Ex-Frau dafür verantwortlich, bei Patient 2 übernehme es die Ehefrau. Das Ziel bei Patient 2 sei aber, dass er es selbst machen könne (B3, Z. 36-44). B3 ergänzt weiter, dass sie mit beiden Patienten bereits einmal Telefongespräche in der Therapie beübt habe. Die Situation, ein Telefon zu bedienen, war dementsprechend nicht neu (B3, Z. 51-56).

Die Patientin von B4 ist sehr affin, dass sie bei Aufgaben gut abschneidet: «Aber sie hat halt immer wieder [...] gesagt: ‚Nein, also wenn es nicht gut ist, dann können wir das nicht zählen, dann müssen wir diese Aufgabe wie wiederholen‘» (B4, Z. 63-65).

4.2.2 Schwierigkeiten der Patient:innen

Die Patient:innen hatten während der Durchführung der Screening-Aufgabe mit diversen Schwierigkeiten zu kämpfen. In dieser Subkategorie werden die Äusserungen der Logopädinnen präsentiert, die solche konkreten Schwierigkeiten ihrer Patient:innen thematisieren. Die konkreten Schwierigkeiten betreffen sowohl die Sprache, die Motorik als auch die Handlungsplanung.

Zweimal genannt wird das Telefonieren ohne das vorgängige Eintippen der Telefonnummer. Sowohl die Patientin von B1 (Z. 159-160) als auch der Patient von B3 (Z. 85-90) begannen ohne Eintippen zu telefonieren. Weitere Schwierigkeiten in Bezug auf das Telefongespräch beschreibt B4. Ihre zweite Patientin hat beim Abtippen der Nummer die Ortsvorwahl weggelassen, weil sie meinte, dass es diese ersten drei Ziffern nicht brauche (B4, Z. 522-527).

Eine andere Logopädin beschreibt motorische Schwierigkeiten ihrer Patientin. Mit spastischen Händen habe die Patientin «sowieso nicht schreiben können und auch Mühe gehabt, das Telefon zu bedienen» (B1, Z. 11-13). Auch B2 nennt die halbseitige Lähmung ihrer Patientin als kleine Schwierigkeit (B2, Z. 111-114). Bei einem Patienten von B6 sei die Apraxie bei der Bedienung des Handy limitierend gewesen und habe viel Unterstützung bedurft (B6, Z. 112-114).

Auch mit dem Auswählen und Eintragen von Terminen in den Kalender ergaben sich Schwierigkeiten bei gewissen Patient:innen. B4 berichtet, dass ihre beiden Patient:innen mit dem Schreiben generell sehr grosse Schwierigkeiten gehabt hätten (B4, Z. 95-99). B3 erzählt, dass der Termin im Kalender ohne Betreff eingetragen wurde. Ihre beiden Patienten haben nämlich am korrekten Tag bei der Uhrzeit nochmals die richtige Uhrzeit eingeschrieben, nicht aber, was dann stattfindet (B3, Z. 248-252). Die Patientin von B1 habe sich zudem während des Telefongesprächs für ein anderes Datum entschieden, als sie im Modul 1 herausgesucht hatte (B1, Z. 17-20).

Von grossen, allgemeinen Schwierigkeiten berichtet B2 bei ihrer älteren Patientin: «Die ein wenig ältere Frau, hat wahnsinnig Mühe gehabt mit dieser Aufgabe und ist dann sehr schnell gestresst gewesen.» (B2, Z. 32-34). Dieser Stress habe sich durch alle Module gezogen, so dass sehr viel Unterstützung und Strukturierung notwendig gewesen sei. Auch im Umgang mit den Zahlen waren Schwierigkeiten beobachtbar (B2, Z. 54-92).

4.2.3 Gefühle der Therapeutinnen

In dieser Subkategorie wird aufgezeigt, wie sich die Logopädinnen während der Durchführung der Screening-Aufgabe gefühlt haben. Vier der sechs befragten Logopädinnen beschreiben ihre Stimmung als angespannt und nervös. Dies begründet etwa B1 wie folgt: «Ein bisschen angespannt, weil es halt ähm das erste Mal durchführen einer neuen Screening-Aufgabe war. Ähm ich musste mich sehr fest konzentrieren» (B1, Z. 67-69). Dem stimmen auch B3 (Z. 97-98), B5 (Z. 82-86) und B6 (Z. 167-171) zu. Die Logopädinnen nennen die Neuheit der Testung, eine fehlende Routine und kleine Unsicherheiten im Ablauf als Gründe für die leichte Anspannung.

Für B2 ist es wichtig zu betonen, dass sie sich während der Durchführung gut und natürlich gefühlt habe. Sie habe sich nicht verstellen müssen, sondern die Screening-Aufgabe auf eine natürliche Art und Weise einführen können. Es sei kein Muss gewesen, sondern eine sehr schöne Aufgabe für sie und ihre zwei Patientinnen (B2, Z. 116-132). Auch B3 äussert, dass ihr die Aufgabe Freude und Spass gemacht habe (B3, Z. 104-106). Gut gefühlt während der Screening-Aufgabe hat sich zudem auch B4. Ihr habe geholfen, dass sie sich genügend Zeit für die Vorbereitung genommen habe (B4, Z. 71-73).

4.2.4 Abweichungen in der Durchführung

In dieser Subkategorie werden Äusserungen dargestellt, die eine Abweichung von dem in der Handanweisung beschriebenen Vorgehen bei der Durchführung zeigen. Es handelt sich dabei sowohl um bewusst vorgenommene als auch unbewusst geschehene Abweichungen.

B2 beschreibt, dass sie bei der einen der zwei Durchführungen den Protokollbogen auf die Seite legen musste, da die Patientin Mühe mit der Aufgabe hatte. Um besser auf die Patientin eingehen zu können, habe sie die Aufgabe ohne Protokollbogen weitergeführt und alternativ eigene Notizen gemacht (B2, Z. 341-344).

Bei B4 führten äussere Umstände zu zwei Änderungen. Einerseits musste sie die PowerPoint-Folien ausdrucken und ihren Patient:innen manuell hinhalten, weil sie ihren Laptop nicht ausstecken und verschieben konnte (B4, Z. 488-490). Andererseits konnte sie sich nicht seitlich ihrer Patient:innen positionieren, da wegen der Grippezeit wieder eine Pflicht für Plexiglasscheiben bestehe (B4, 494-497). Bewusst habe sie zudem den Kalender ein wenig verändert.

Unter jeden Wochentag habe sie neben der Datumszahl auch noch den Monatsnamen notiert. Sie habe gemerkt, dass es für die Patient:innen so übersichtlicher sei und dass es in ihrer eigenen Agenda ebenfalls so gestaltet sei (B4, Z. 577-583).

Ebenfalls eine Änderung des Kalenders hat B6 vorgenommen. Sie habe anstelle des Kalenderblattes den persönlichen Therapie-Wochenplan der Patienten genutzt, «dass sie sich an dem orientieren können, dass sie dort trotzdem einen freien Slot finden müssen» (B6, Z. 96-97). Zudem habe sie die Screening-Aufgabe bei einem Patienten mit englischer Muttersprache einmal auf Englisch durchgeführt. Vorgängig habe sie sich aber «alles so übersetzt, wie es steht» (B6, 260-261). Des Weiteren habe sie einmal darüber hinweggesehen, als ein Patient ein Restaurant aus seinem Wohnort anstatt des vorgegebenen Restaurants *Krone* notiert hat (B6, Z. 332-335).

B5 hingegen hat retrospektiv nach der Durchführung festgestellt, dass sie wohl ihren Patienten nicht so präzise strukturiert habe. Sie habe etwa nicht darauf bestanden, dass der Patient beim Modul 1 einen Termin separat aufschreibt. Sie habe seine etlichen Kreuze im Kalender ohne genaueres Nachfragen hingenommen (B5, Z. 33-55). Zudem habe sie in den Instruktionen für den Freund keinen konkreten Namen genannt (B5, Z. 162-166). Gemäss Handanweisung wäre es aber vorgesehen, dass man den Namen eines Freundes oder einer Freundin der Patient:innen in die Instruktion integriert.

4.2.5 Zusammenfassung Durchführung

Die Kategorie Durchführung beleuchtet verschiedene Aspekte, die sich auf die konkrete Durchführungen der Screening-Aufgabe mit den Patient:innen beziehen. Einerseits benennen die befragten Logopädinnen konkrete aufgetretene sprachliche und motorische Schwierigkeiten ihrer Patient:innen, etwa das Telefonieren ohne vorgängiges Eingeben der Telefonnummer oder das eingeschränkte Schreiben aufgrund ataktischer Hände. Andererseits geben sie Auskunft, wie sie sich während der Durchführung gefühlt haben. Die Mehrheit der Logopädinnen war leicht angespannt und nervös, was damit zusammenhängt, dass es die Erstdurchführung eines neuen diagnostischen Verfahrens war.

Bei der Durchführung der Screening-Aufgabe ist es zudem zu einigen Abweichungen gekommen. Als Beispiele werden kleine Änderungen am Material, eine andere Durchführungssprache oder eine zu hohe Toleranz gegenüber den Leistungen der Patient:innen genannt. Diese Abweichungen sind teilweise durch äussere Umstände begründet. Teilweise wurden sie aber auch bewusst durch die Logopädinnen vorgenommen.

4.3 Praktikabilität

Diese Kategorie dient dazu, die Aussagen der Logopädinnen zur Einschätzung der Durchführbarkeit und Anwendbarkeit der Screening-Aufgabe darzustellen. Dies geschieht entlang der Subkategorien.

4.3.1 Zeitaufwand

Diese Subkategorie zeigt die Äusserungen der Logopädinnen zum zeitlichen Aufwand für die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Screening-Aufgabe.

Der Zeitaufwand für die Vorbereitung und Planung wird von zwei Logopädinnen angesprochen. Gemäss B4 «ist das Ganze viel länger gegangen, als ich gedacht hatte» (B4, Z. 18-19). Da sie nicht an der Infoveranstaltung der Studie teilnehmen konnte, habe sie sich recht lang einlesen müssen. Sie habe die Erfahrung gemacht, dass man sich bei neuen Screenings und Tests allgemein «extrem viel Zeit lassen muss», weil der Einstieg oft eine Hürde sei. Im Berufsalltag bleibe wenig Zeit, sich vertieft einzulesen (B4, Z. 142-147). Ähnlich klingt es bei einer weiteren Logopädin: «Also von der Planung hat es bei mir schon nochmals ein wenig etwas gebraucht» (B6, Z. 22-23).

Zwei Logopädinnen erwähnen die kurze Durchführungszeit positiv. B3 meint: «Sie geht schnell, äh 15 Minuten ist, finde ich, okay für so eine Testung» (B3, Z. 411-412). Mit ihren beiden Patienten habe sie je ca. 17.5 Minuten gebraucht, wobei am meisten Zeit für Modul 2 benötigt wurde (B3, Z. 185-189). Auch B6 hebt positiv hervor, dass die Screening-Aufgabe «etwas Kleineres ist und nicht gerade so eine riesige Batterie», die 45 Minuten beanspruche. Sie kenne bislang nichts so Alltagsnahes und gleichzeitig auch Kurzes (B6, Z. 376-384). Ihre längste Durchführung habe 22 Minuten gedauert. Die anderen beiden Durchführungen seien 3 und 14 Minuten lang gewesen. Die zeitlichen Unterschiede seien für sie spannend gewesen, da man mit allen Patienten eigentlich ähnlich gut ein Gespräch führen könne (B6, Z. 513-517).

Eine andere Logopädin spricht die Zeit bei der Auswertung der Screening-Aufgabe an: «Also es ist mir jetzt gut gegangen zum Ausfüllen, es braucht wie trotzdem ein wenig Zeit, um sich nachher nochmals auch zu überlegen, was, wie, wo» (B2, Z. 155-157). Sie erklärt weiter, dass sie den Protokollbogen daher bei einer zukünftigen Nutzung «vielleicht nicht mehr ganz so genau ausfüllen» würde (B2, Z. 158-159). Bei der einen Durchführung habe sich B2 zudem Notizen gemacht und den Protokollbogen erst im Anschluss ausgefüllt. Das habe sie dann «maximal 10 Minuten gekostet» (B2, Z. 318-319).

4.3.2 Akzeptanz bei Zielgruppe

Diese Subkategorie zeigt auf, wie die Screening-Aufgabe von den Patient:innen bewertet wird. Die Patient:innen wurden allerdings nicht selbst danach gefragt. Deshalb handelt es sich um

Äusserungen der Logopädinnen, die entsprechende Rückmeldungen der Patient:innen wiedergeben.

Vier Logopädinnen gehen in ihren Äusserungen darauf ein, wie die Screening-Aufgabe bei ihren Patient:innen angekommen ist. B2 hat ihre zwei Patientinnen explizit danach gefragt, wie sie die Aufgabe gefunden hätten. Trotz Schwierigkeiten bezeichnen beide Patientinnen die Aufgabe als gut, sinnvoll und hilfreich (B2, Z. 504-507). Zudem glaubt B2 Folgendes: «Und da haben sie, glaube ich, wie auch mehr so ein wenig das Gefühl gehabt, [...] das hat mir jetzt wie auch ein wenig etwas gebracht oder da sieht jetzt meine Therapeutin, wo ich wie anstehe im Alltag. Im Gegensatz zu, wenn ich weiss nicht was für Bilder benennen lasse, die sie eh nie sagen müssen» (B2, Z. 427-432).

Als sinnvoll erachten auch die Patienten von B3 die Screening-Aufgabe. Beide hätten «mehr Übungen so wie diese Aufgabe machen wollen» (B3, Z. 80-81). Die beiden Patienten hatten Freude an der Aufgabe und fanden sie cool, weil es eine Tätigkeit ist, welche beide noch nicht selbst machen (B3, Z. 35-36). B3 habe deshalb auch eine gewisse Nervosität der beiden gespürt (B3, Z. 46-51).

Auch die Patienten von B6 haben rückgemeldet, dass sie die Screening-Aufgabe aufgrund der Alltagsnähe gut finden (B6, Z. 176-177). Allerdings sei einer ihrer drei Patienten im Verlauf der Aufgabe demotiviert geworden und habe sich nicht wohl gefühlt. Der besagte Patient musste aufgrund seiner stark eingeschränkten Schriftsprache die analoge Version durchführen. Allerdings war dies für ihn dann nicht mehr alltagsnahe, weil er grundsätzlich per SMS kommuniziert und nicht telefoniert: «Aber der hat nachher das Telefonieren wirklich gerade gar nicht toll gefunden» (B6, Z. 52-52).

Eine weitere Logopädin verweist auf die grundsätzliche Problematik einer Diagnostiksituation in Bezug auf das Wohlbefinden und die Akzeptanz ihrer Patient:innen. Diese seien grundsätzlich «ein wenig verwirrt, wenn wir in die Diagnostiksituation gehen» (B4, Z. 291-292). Die Patient:innen würden merken, dass die Logopädin oft Notizen macht und es dadurch nur eine halbnatürliche Situation sei: «Dann schauen sie mir manchmal aufs Blatt, aufs Protokollblatt: Was kreuzt sie an? Sind jetzt die Kreuzchen gut oder schlecht?» (B4, Z. 295-297).

4.3.3 Verständlichkeit bei Zielgruppe

In dieser Subkategorien werden die Aussagen dargestellt, die sich auf die Verständlichkeit der Screening-Aufgabe bei den Patient:innen beziehen. Die Äusserungen sollen zeigen, inwiefern die Aufgabe für die Patient:innen verständlich ist und welche übergeordneten Faktoren die Verständlichkeit erschweren.

Zwei Logopädinnen berichten, dass ihre Patient:innen die Aufgabe grundsätzlich gut verstanden haben, und die Screening-Aufgabe im Grossen und Ganzen mit ihnen funktioniert habe (B1, Z. 83-85; B5, Z. 67). Die Patienten einer weiteren Logopädin haben zudem nachgefragt, wenn sie noch unsicher waren oder noch nicht alles verstanden hatten (B6, Z. 256-258).

Deutlich mehr Äusserungen der Logopädinnen thematisieren hingegen die Schwierigkeiten der Patient:innen im Verständnis der Screening-Aufgabe. Drei Logopädinnen sprechen das Kalenderblatt im Modul 1 an. Die beiden Patienten von B3 seien irritiert gewesen, dass der Kalender leer sei. Einer ihrer Patienten habe gemeint: «Mein Terminkalender ist nicht leer» (B3, Z. 92-94). Verunsicherung habe der leere Terminkalender auch bei den Patient:innen einer weiteren Logopädin ausgelöst (B4, Z. 188-191). Bei B1 hingegen habe der leere Terminkalender die Patientinnen entgegen der Befürchtung von B1 nicht verwirrt (B1, Z. 29-32).

Irritation habe bei beiden Patienten einer weiteren Logopädin ausgelöst, dass im Modul 1 der herausgesuchte Termin auf ein separates Blatt notiert werden musste: «Beide haben beim Modul 1 Mühe gehabt, wieso dass sie müssen» (B3, Z. 57-62). Sie haben den Sinn dahinter nicht verstanden. Ähnlich erging es den Patienten von B6: «Also das Abschreiben haben eigentlich alle drei so ein wenig überflüssig gefunden, weil sie es ja noch im Kopf hatten» (B6, Z. 309-310).

Für eine Patientin von B1 war die Verständlichkeit der Screening-Aufgabe «an der oberen Grenze», da sie grosse Sprachverständnisschwierigkeiten aufwies. Trotzdem habe sie es rückblickend besser gemacht, als die Logopädin vorgängig erwartet hatte (B1, Z. 89-93).

Eine weitere Logopädin vermutet Schwierigkeiten im Verständnis der Screening-Aufgabe bei der Abstraktion der fiktiven Aufgabenstellung. Sie formuliert es wie folgt: «Ich glaube die Abstraktion von ‚ja, ist doch nur eine fiktive Aufgabe‘ zu ‚ja, sonst würde ich es vielleicht anders machen‘ - das ist meine Interpretation - ähm die war wie zu gross» (B3, Z. 74-77).

Weiter wird die Verständlichkeit bei vielen Patient:innen durch eine fehlende oder ungenügende Umstellfähigkeit und Perspektivenübernahme eingeschränkt. Dieser Einfluss der Kognition auf die Verständlichkeit der Screening-Aufgabe wird von mehreren Logopädinnen angeschnitten. Eine Logopädin beschreibt dies anschaulich in Bezug auf das Telefongespräch: «Der Fakt, dass ich halt im gleichen Raum war mit dem Telefon, hat er mir ständig seinen Kalender umgedreht und gezeigt» (B4, Z. 45-47). Der Patient habe nicht verstanden, dass es ein simuliertes Telefongespräch war. Er habe sie auch nicht duzen wollen, weil er B4 als seine Logopädin und nicht als Freund sah (B4, Z. 51-53). Ähnliche Beobachtungen machte B3 beim Eintragen des Betreffs im Kalender. Ihr Patient habe nicht die Perspektive übernehmen können, dass er zu einem späteren Zeitpunkt noch wissen muss, was er an diesem vereinbarten Termin machen wird. Demzufolge habe er lediglich den Termin notiert, ohne aber festzuhalten,

was dann genau ist (B3, Z. 107-117). Ihr anderer Patient habe am Telefon auch stets von «heute» gesprochen, ohne aber zu realisieren, dass es ein fiktiver Termin zu einem anderen Zeitpunkt ist (B3, Z. 316-323). Auch B5 erwähnt den Perspektivenwechsel als Schwierigkeit für ihren Patienten. Er habe im Kalender beispielsweise den Namen der Logopädin beim abgemachten Datum notiert, da er nicht nachvollziehen konnte, dass die Logopädin am Telefon als sein Freund agiert hatte (B5, Z. 89-107).

Zu Verständnisschwierigkeiten habe auch die Differenzierung von Modul 1 und Modul 3 beitragen. B4 berichtet, dass ihre Patient:innen bereits bei Modul 1 das Datum im Kalender eingetragen hätten. Dadurch hätten sie nicht gewusst, wie jetzt bei Modul 3 dieser Termin noch bestätigt werden müsse (B4, Z. 30-41). Auch das Verständnis, welche Informationen man in einem Kalender schriftlich festhält, sei beeinträchtigt gewesen (B4, Z. 95-99).

Negativ auf die Aufgaben-Verständlichkeit ihrer Patient:innen hat sich bei B4 auch ausgewirkt, dass sie initial sagte, dass sie ihren Patient:innen in der Diagnostiksituation nicht helfen werde. Weil die spezifischen Hilfestellungen dann aber doch Hilfestellungen waren, seien diese verwirrt gewesen. B4 fragt sich daher auch, ob sie die Patient:innen in diesem Punkt falsch instruiert habe (B4, Z. 299-305).

4.3.4 Ausbildungsaufwand für Anwendende

Diese Subkategorie bereitet die Aussagen der Logopädinnen auf, die sich auf die Informationsbeschaffung, das Einlesen und die Voraborganisation im Vorfeld der Durchführung beziehen. Damit soll aufgezeigt werden, wie gross der initiale Aufwand für die Logopädinnen war. Zudem werden auch die Äusserungen dargestellt, die Rückmeldungen zur Handanweisung enthalten.

Zwei Logopädinnen, welche beide nicht an der Informationsveranstaltung der Studie teilnehmen konnten, erzählen, dass sie die Informationen mehrmals und sehr genau durchgelesen haben (B3, Z. 9-12; B4, Z. 10). B4 ergänzt, dass ihr vor allem auch die PowerPoint-Präsentation mit den exemplarischen Durchführungsvideos, die den Logopädinnen alternativ zur Informationsveranstaltung zur Verfügung gestellt worden war, geholfen habe (B4, Z. 11-12). B3 gibt zu, dass es mehrere Denk-Durchgänge gebraucht habe, bis sie den Überblick über alle Dokumente hatte (B3, 14-20).

Das Thema Aufwand sprechen drei Logopädinnen auch hinsichtlich der Auswahl der Patient:innen und deren Organisation an. B6 hatte vorab die Schwierigkeit, «einzuschätzen, wann ist es jetzt eine mittelschwere Aphasie» (B6, Z. 6-7). Über die gleichen Schwierigkeiten berichten auch B2 (Z. 5-10) und B4 (Z. 12-18).

Als Hilfe bei der Einarbeitung in die Screening-Aufgabe ist B4 entgegengekommen, dass sie das bereits bestehende Testverfahren KOPS kennt. Deshalb habe sie diese Screening-Aufgabe «mega schnell verstanden, weil der KOPS mir so ähnlich vorgekommen ist» (B4, Z. 177-184).

Eine andere Logopädin erwähnt noch einen zusätzlichen Aspekt bei neuen Screenings und Tests. Erst, wenn man diese einmal durchgeführt habe, erkenne man auch die Stolperfallen. Durch die praktische Durchführung lerne man also auch nochmals dazu (B5, Z. 137-141). In eine ähnliche Richtung äussert sich auch B6: «Ich glaube, wenn man das nachher auch ein bisschen kennt, braucht es von mir auch ein bisschen weniger Vorbereitungszeit» (B6, Z. 26-41). Sie habe bereits bei der zweiten Durchführung besser gewusst, wie die Screening-Aufgabe gehe.

Alle Logopädinnen äussern, dass die schriftliche Handanweisung hilfreich und verständlich sei. B3 fasst zusammen: «Ich finde aber, deine Handanweisung war sehr ausführlich. Ähm die hat mir gut geholfen» (B3, Z. 12-14).

B1 nennt die Handanweisung ebenfalls verständlich, beklagt allerdings eine fehlende Information zur Zeitmessung: «Ich bin nicht ganz sicher, ob steht, wann man genau anfangen soll und wann genau aufhören. Also ob man bei der Instruktion schon anfängt, die Zeit zu stoppen oder nicht» (B1, Z. 126-128). Auch für B3 hat in der Handanweisung eine Information gefehlt. In der im Rahmen der Studie erstellten Instruktionspräsentation für die teilnehmenden Logopädinnen wird ein standardisierter Einleitungssatz vorgeschlagen. Dieser müsste gemäss B3 in der Handanweisung ergänzt werden (B3, 195-203).

Diese während der Informationsveranstaltung gezeigte Instruktionspräsentation inklusive Beispiel-Videoaufnahmen habe dazu geführt, dass etwa B2 die Handanweisung gar nicht mehr einhergehend studiert habe. Sie meint: «Ich habe es nachher einfach schnell überflogen, bevor ich gestern die die zwei Patienten hatte und bin einfach nochmals schnell durchgegangen» (B2, Z. 202-204). Genau gleich ging es B4: «Ich hatte aber schon das meiste dann gewusst [...] von der PowerPoint-Präsentation» (B4, Z. 159-160).

Von einer Unklarheit in der Handanweisung berichtet B5: «,Je mehr Hilfen die Patienten benötigen, desto tiefer ist der Punktwert der Aufgabe' [aus Handanweisung vorgelesen]. Ja und daran war es für mich jetzt nicht ganz klar, wie das gemeint ist. Also eben wie ich sagte, ich habe nachher einfach daraus geschlossen, ja wenn ich jetzt zwei verschiedene gebe, dann nehme ich einfach den tieferen Wert» (B5, Z. 243-247). Es war für sie nach der Lektüre der Handanweisung nicht schlüssig, welche Punktzahl vergeben wird, wenn mehrere Hilfestellungen notwendig sind.

4.3.5 Benutzerfreundlichkeit für Anwendende

Diese Subkategorie präsentiert die Aussagen über die Nutzungsqualität und Verständlichkeit der Screening-Aufgabe aus Sicht der Logopädinnen. Es handelt sich dabei sowohl um positive als auch negative Äusserungen zur Durchführung und Auswertung der Screening-Aufgabe. Mit 38 codierten Textstellen ist es die kategorienübergreifend grösste Subkategorie.

Als sehr benutzerfreundlich beschreiben mehrere Logopädinnen die einfache, simple und verständliche Handhabung der Screening-Aufgabe (B1, Z. 76-79; B2, Z. 502-504; B4, Z. 22-27). Die Aufgabe sei verständlich, brauche für die Durchführung nicht viel Material und sei schnell vorbereitet. Dennoch liefere sie einen grossen Mehrwert für die weitere logopädische Arbeit (B2, Z. 509-511; B4, 90-92). Die Durchführung mit ihrem Ablauf sei zudem klar und werde nach regelmässiger Anwendung noch klarer (B6, Z. 234-236).

Auf der anderen Seite nennen die Logopädinnen aber auch einige Herausforderungen und Unsicherheiten für sich selbst in Bezug auf die Durchführung der Screening-Aufgabe. Diese zeigen, dass durchaus noch Optimierungsbedarf bei der Benutzerfreundlichkeit besteht. Ein grosses Thema ist die Unsicherheit der Logopädinnen bei unerwarteten Situationen (B1, Z. 20-24; B3, Z. 227-231). Wie sollen die Logopäd:innen etwa reagieren, wenn die Patient:innen eine Leistung zeigen, für welche keine passende Hilfestellung vorliegt? Wie können überraschende Verhaltensweisen protokolliert und bewertet werden? B3 war zum Beispiel unsicher, ob es ein Muss sei, dass die Patient:innen den herausgesuchten Termin auf ein separates Papier verschriften. Demzufolge wusste sie nicht, wie stark sie darauf bestehen sollte (B3, Z. 234-244). Ähnlich erging es B5. Auch sie stellt sich die Frage, wie präzise sie ihren Patienten führen und anleiten muss und wie viel sie durchgehen lassen kann (B5, Z. 154-162). Die Abwägung zwischen strikter Einhaltung des Protokolls und dem Ermöglichen gewisser Freiheiten beschäftigte auch B6. Sie spricht davon, dass sie in gewissen Situationen während der Durchführung auch improvisieren musste. Wenn das persönliche Handy nicht vorhanden, der Zugriff auf die Terminverwaltung im Outlook nicht möglich oder die persönliche Agenda leer ist, sei Improvisation gefragt. Sie habe etwa das Kalenderblatt durch den Therapieplan ihrer drei Patienten ausgetauscht (B6, Z. 93-106). Auch B2 erzählt, dass sie sich nicht so fest auf den Protokollbogen fokussieren konnte, sondern sich erlaubte, den Fokus mehr auf die Patientin zu richten (B2, Z. 301-318). Eine weitere Unklarheit ergibt sich für B1, wenn es um eine alternative, angepasste Durchführung der Screening-Aufgabe geht. Für sie «war es bei der Durchführung auch schwierig zu entscheiden, was gibt es für eine Alternative bei Leuten, die aus motorischen Gründen nicht schreiben können» (B1, Z. 14-16). Sie hat sich dazu entschieden, mit Buchstabenplättchen und schriftlich vorgegebenen Begriffen zu arbeiten. Ob diese alternative Durchführung so möglich sei und wie dies auf der Protokollierung berücksichtigt werden könne, sei ihr nicht klar. Auch habe sie sich an der einen oder anderen Stelle zurückhalten

müssen, eine spontane Hilfestellung zu geben. Es sei schwierig gewesen, sich ans Protokoll zu halten und die Hilfestellungen in der richtigen Reihenfolge zu geben (B1, Z. 72-76).

Als grosse Herausforderung erleben zwei Logopädinnen das Rollenspiel als Teil der Diagnostiksituation. Eine Logopädin findet es im Modul 2 schwierig, «in der Rolle der Freundin der Patientin zu bleiben und dann aber zu entscheiden, in welcher Situation gebe ich eine Hilfestellung, und zwar bleibe ich dann in der Rolle oder schlüpf ich raus und bin wieder Therapeutin?» (B1, Z. 40-43). Für sie war es anspruchsvoll, die verschiedenen Rollen einzunehmen. Auch eine andere Logopädin sieht das Rollenspiel in der Diagnostiksituation als «Challenge». Es sei eine grosse Herausforderung, möglichst natürlich zu sprechen und zu agieren, um der Rolle des Freundes gerecht zu werden. Normalerweise spreche sie während der Diagnostik möglichst normal, ohne Betonung und ohne alltagssprachliche Ausdrücke (B4, Z. 272-281). Zusätzlich schwierig während des Rollenspiels sei auch, den Protokollbogen abzudecken, wenn mit einer Hand das Telefon gehalten werden muss (B4, Z. 297-299).

Eine andere Logopädin thematisiert ihre grossen technischen Herausforderungen, die sie während der Durchführung der Screening-Aufgabe mit ihrem Patienten hatte. Die Vorabklärung mit ihrem Patienten ergab, dass er seine Termine am Handy eintrage, diese aber meist mit dem Telefon abmache. Bei der Durchführung scheiterte er jedoch am Öffnen des Kalenders. Selbst B5 gelang es nicht, diesen zu öffnen, «weil es war, glaube ich, ein iPhone und ich habe ein Samsung» (B5, Z. 5-31). Für sie könnte die Benutzerfreundlichkeit der Aufgabe gesteigert werden, wenn initial abgeklärt werden könnte, ob der Patient nach seiner Erkrankung immer noch mit seinem Handy umgehen kann (B5, Z. 141-149).

Neben der Durchführung geben die Logopädinnen auch Rückmeldung zur Verständlichkeit und Nutzungsqualität bei der Auswertung der Screening-Aufgabe. Grundsätzlich stufen einige Logopädinnen die Auswertung als verständlich, schnell und einfach ein (B2, Z. 155; B4, Z. 238-243). Der Protokollbogen sei sehr klar und durch die Möglichkeit des Ankreuzens fast schon «tubeli-sicher» (B6, Z. 363-364). Besonders die quantitative Auswertung mit der Punkte-Skala pro Modul wird von zwei Logopädinnen als «sehr einfach» gelobt (B1, Z. 167-168). Eine ergänzt: «Die habe ich mega gut gefunden, weil sie einfach ist, nicht mit nochmals ausrechnen oder nochmals eine Formel hervorheben müssen, wie das die einen anderen Diagnostiken haben» (B4, Z. 315-317).

In Bezug auf die Auswertung der Aufgabe äussern die Logopädinnen ebenfalls kritische Punkte, Herausforderungen und Unsicherheiten. Drei Logopädinnen finden es herausfordernd, den Protokollbogen zeitgleich während der Durchführung auszufüllen. Sie haben Mühe gehabt, direkt in der Situation die Kreuzchen am richtigen Ort zu setzen (B3, Z. 98-103; B4, Z. 76-77; B5, Z. 209-212). Schliesslich habe auch die Routine gefehlt, da es eine neue Screening-Aufgabe sei. Zwei dieser drei Logopädinnen haben sich daher entschieden, eine

Audioaufnahme der Durchführung zu machen (B4, Z. 78-80; B5, Z. 214-222). Das Anhören der Audios habe die Auswertung erleichtert. Zudem habe man zusätzliche Anmerkungen festhalten können. B6 ergänzt, dass es einfach «ein Reinkommen» gewesen sei. Je öfters man die Screening-Aufgabe durchführt, desto schneller findet man sich auf dem Protokollbogen und mit dem Ankreuzen zurecht (B6, Z. 266-274).

Bei der Dokumentation und Auswertung mit dem Protokollbogen werden auch Unsicherheiten beschrieben. B3 hat etwa viele Beobachtungen aus Unsicherheit in die Anmerkungen reingeschrieben, um nichts zu vergessen (B3, Z. 223-226). Ihr sei auch nicht ganz klar gewesen, ob die Patient:innen einen Punkt erhalten, wenn sie nicht alle Propositionen vermitteln konnten (B3, Z. 329-333). Eine andere Unsicherheit beschreibt B4 in Bezug auf die Propositionen: «Weil dort wusste ich wirklich nicht, ähm wann das Kreuzchen ist, wenn sie es selber können oder wenn ich geholfen habe oder ob all diese vorkommen müssen, um eine Fünf zu haben» (B4, Z. 250-252). Dies sei für sie nicht verständlich gewesen.

Zwei Logopädinnen beschreiben kleine Schwierigkeiten mit der Punkte-Auswertung. Ihrer Intuition folgend, haben beide zuerst angenommen, dass die Punkte bis zur höchsten Hilfestellung addiert werden (B2, 361-380; B5, 235-238). Es sei nicht eindeutig, dass die Punkte nicht zusammengezählt werden müssen. Erst nach nochmaliger Überlegung hat B5 angenommen, dass wahrscheinlich immer die tiefste Punktzahl vergeben wird, wenn man mehrere Hilfestellungen gegeben hat.

4.3.6 Zusammenfassung Praktikabilität

Die fünf vorgestellten Subkategorien tragen dazu bei, die Durchführbarkeit und Anwendbarkeit der Screening-Aufgabe einzuschätzen. Zu allen Punkten gibt es positive und negative Rückmeldungen der Logopädinnen.

Geschätzt wird, dass die Screening-Aufgabe eine kurze Durchführungszeit hat und von den Patient:innen als sinnvolle und hilfreiche Aufgabe gesehen wird. Viele von ihnen haben die Aufgabe gut verstanden und hatten Freude während deren Bearbeitung. Für die Logopädinnen bedingt gerade die Erstdurchführung häufiges und genaues Einlesen. Dabei sind die Durchführungsvideos und die Handanweisung verständlich und hilfreich. Die Logopädinnen sind sich einig, dass mit zunehmender Routine auch die Durchführung der Aufgabe besser gelingt. Die Durchführung der Screening-Aufgabe wird als simpel, klar und verständlich beschrieben. Man brauche wenig Material und erhalte dennoch einen grossen Mehrwert für die nachfolgende Arbeit und Therapie. Auch die Auswertung wird grundsätzlich als schnell und einfach bezeichnet. Die vielen Ankreuzmöglichkeiten begünstigen das Verständnis und die Klarheit.

Für die Patient:innen ist die Screening-Aufgabe auch mit Nervosität und Unsicherheit verbunden. Einerseits handelt es sich um eine alltägliche Tätigkeit, die die Betroffenen seit ihrer

Erkrankung noch nicht immer selbst bewältigt können. Andererseits ist Diagnostik stets eine halbnatürliche Situation, die oft zu Verwirrung führt. Zudem muss die Aufgabe zwingend auf den Alltag der Patient:innen abgestimmt sein, da es sonst zu Demotivation kommen kann. Die Verständlichkeit der Aufgabe bei den Patient:innen wird durch diverse Verunsicherungen herabgesetzt. Das leere Kalenderblatt oder die Notation des Termins auf einem separaten Blatt führen zu Verwirrung. Auf der anderen Seite erschweren auch kognitive Einschränkungen wie eine reduzierte Umstellfähigkeit oder Perspektivenübernahme die Verständlichkeit der Screening-Aufgabe.

Was den Zeitaufwand betrifft, falle vor allem die Vorbereitung und Planung der Durchführung ins Gewicht. Bei neuen Diagnostikverfahren sei viel Einlese-Arbeit üblich. Es brauche einige Denkdurchgänge, um sich einen Überblick über Ablauf und Material zu verschaffen. Schwierig sei zudem die klinische Einschätzung des Aphasie-Schweregrades vorab und dementsprechend die Auswahl geeigneter Patient:innen für die Screening-Aufgabe. Weitere Herausforderungen beschreiben die Logopädinnen hinsichtlich des Umgangs mit Unsicherheiten während der Durchführung. Es sei beispielsweise nicht klar, wie auf unerwartete Leistungen der Patient:innen reagiert werden soll. Unklar bleibe auch, wie stark sich die Logopädin an den Protokollbogen zu halten hat und wie viele situative Freiheiten ihr zustehen. Weiter sei das Rollenspiel eine grosse Herausforderung, um die Rolle der Logopädin mit der Rolle des Freundes der Patient:innen zu vereinen. Im Bereich der Auswertung sei vor allem die zeitgleiche Dokumentation mit Ankreuzen während der Durchführung der Aufgabe anspruchsvoll. Einige Logopädinnen haben sich daher mit Audio-Aufnahmen beholfen. Ebenfalls bestehen noch Unsicherheiten beim Ausfüllen des Protokollbogens. All die beschriebenen Unsicherheiten und Schwierigkeiten beeinflussen die Benutzerfreundlichkeit der Screening-Aufgabe.

4.4 Protokollbogen

In dieser Kategorie werden die Äusserungen der Logopädinnen dargestellt, die sich auf die verschiedenen Aspekte und Teile des Protokollbogens beziehen.

4.4.1 Instruktionen

Alle Logopädinnen beschreiben die Instruktionen positiv hinsichtlich Umfang und Verständlichkeit. B1 fasst es treffend zusammen: «Die Instruktionen sind kurz und klar» (B1, Z. 154). B2 betont die Kürze der Instruktionen: «Ich finde auch gut, ist es nicht mehr Text, also nicht mehr als jetzt dieser Satz» (B2, Z. 294-295). Auch B4 schätzt, dass die Instruktionen «nur eine Zeile» umfassen (B4, Z. 230). Zudem bewertet sie die Formulierung der Instruktionen in der direkten Rede als positiv (B4, Z. 232-233). B6 ergänzt, dass es ein Vorteil sei, dass die Instruktionen direkt auf dem Protokollbogen selbst aufgedruckt sind (B6, Z. 261-262). Bedenken äussert B6

hingegen, wenn seitens der Patient:innen Sprachverständnisstörungen vorliegen: «Dort ist natürlich ein bisschen die Herausforderung, wenn sie Sprachverständnisstörungen haben, dass es da ähm ein bisschen mehr braucht. [...] manchmal braucht es halt wirklich noch ein wenig mehr Inputs, dass sie es wirklich verstehen» (B6, Z. 252-256). B1 hat sich zudem gefragt, ob beim Modul 2 der analogen Version, das heisst der Terminvereinbarung per Telefonanruf, bewusst keine Aufforderung zum Eingeben der Nummer in den Instruktionen vorkommt (B1, Z. 155-159).

4.4.2 Hilfestellungen

Zu den Hilfestellungen gibt es von den Logopädinnen zahlreiche Rückmeldungen. Für B1 war während der Durchführung der Screening-Aufgabe «das Schwierigste das Anbieten der Hilfestellungen» (B1, Z. 33). Sie merkt an, dass die ausformulierten Hilfestellungen nicht spezifisch genug waren für die (teils unerwarteten) Leistungen, die ihre Patientinnen zeigten (B1, Z. 38). Weiter ergänzt sie, dass ihr teilweise nicht klar war, «ob die Hilfestellung jetzt für das Aufschreiben des Termins war oder für die Instruktion per se» (B1, Z. 60-62). Eine ihrer Patientinnen mit eingeschränktem Sprachverständnis habe eben sehr viele Wiederholung der Instruktion benötigt. Weiter merkt B1 an, dass der Ablauf der Hilfestellungen sehr streng sei: «Die Hilfestellungen sind sehr ähm streng, eben, dass man sich wirklich an diese halten muss mit diesem Ablauf. Und dass man mit diesem Ablauf von ‚Allgemein‘, zu ‚Spezifisch 1‘, ‚Spezifisch 2‘ auf eine Art immer wieder anfangen kann oder muss, wenn es wie eine neue Teilaufgabe ist. Und mit Teilaufgabe meine ich nicht Modul, sondern [...] zum Beispiel in Bezug auf die Fehler der Propositionen» (B1, Z. 189-194).

B2 äussert sich positiv über die Auswahl und Formulierung der Hilfestellungen: «Jetzt für mich persönlich finde ich sie intuitiv gut gewählt» (B2, Z. 357-358). Auch B3 stimmt zu: «Es ist auch etwa so, wie ich mit den Patienten interagieren würde. Ich finde sie relativ [gedehntes Sprechen] realitätsnahe so» (B3, Z. 282-283). B6 betont die Aufteilung, «dass man wirklich wie von den einfacheren Hilfestellungen zu den deutlicheren Hilfestellungen kommt», als gelungen (B6, Z. 294-295). Zudem ergänzt sie: «Eben ich finde es mega cool, dass bei den verbalen Hilfestellungen das wirklich auch gerade steht, was man sagen könnte. Dass man da ein wenig Ideen hat» (B6, Z. 323-325).

B4 beschreibt eine Herausforderung bei der Anwendung der Hilfestellungen während der Durchführung: «Ich habe halt alles auf Schweizerdeutsch gemacht und dann, das ist auch gegangen, weil ich bin es mir jetzt gewohnt und so, aber manchmal muss man es so ein wenig, es klingt halt unnatürlich, wenn, es ist ja eine Diagnostiksituation und ich muss so tun, als wäre ich wirklich der Kolleg und dann müsste ich wie flüssiger Schweizerdeutsch reden. Und ich bin ja da nochmals: ‚Ah spezifisch 1 ist, ah du willst mit mir essen gehen, wann dann oder?‘ Weil

[...] gleichzeitig ist das ja auf Hochdeutsch gestanden» (B4, Z. 265-272). B3 sieht auch die fehlende Erfahrung mit der Screening-Aufgabe als Erklärung: «Es ist durch das, dass ich es jetzt das erste Mal gemacht habe, sind sie mir noch nicht so geläufig» (B3, Z. 279-281).

4.4.3 Beobachtungskriterien

Die Logopädinnen geben eine Einschätzung zu den auf dem Protokollbogen aufgedruckten Beobachtungskriterien ab. B2 findet es hilfreich, dass die verschiedenen Symptome auf dem Protokollbogen bereits vorgedruckt sind: «Man kann einfach gerade ankreuzen, was einem gerade aufgefallen ist. Das, finde ich, macht es in der Handhabung sehr einfach und es ist auch übersichtlich» (B2, Z. 333-335). B6 sieht dies ähnlich: «Dass man einfach Kreuzchen machen kann, ist halt schon viel einfacher als wenn man nachher wie alles noch aufschreiben müsste» (B6, Z. 325-328). In der vorgedruckten Auflistung haben ihr nur die Perseverationen gefehlt. B3 vermisst bei den Modulen 1 und 3 einen Beobachtungspunkt, welcher bei fehlenden Schreibversuchen angekreuzt werden könnte. Sie erkennt aber auch, dass dafür auf die *Anmerkungen* ausgewichen werden kann (B3, Z. 296-299). Auch B5 schätzt die zusätzliche Spalte *Anmerkungen*, um weitere Beobachtungen festhalten zu können (B5, Z. 259-266).

Etwas schwieriger empfand B1 die qualitative Auswertung mit den Beobachtungskriterien. Unklar war für sie beispielsweise, auf welche Leistung sich die in der Liste vorgedruckte *Selbstkorrektur* bezieht: «Ist es jetzt eine Selbstkorrektur in Bezug auf eine Paraphrasie beim Schreiben oder auf eine [...] Proposition, auf eine gesuchte?» (B1, Z. 173-175). Weiter hat ihr ein Beobachtungspunkt zum Thema «Verlangsamung in der Spontansprache» in der Auflistung gefehlt (B1, Z. 175-180).

4.4.4 Punkte-Skala

Zur quantitativen Beurteilung der Screening-Aufgabe mit einer Punkteskala von 0-5 Punkten pro Modul haben sich die Logopädinnen kaum geäußert. Nur 4 codierte Textstellen liegen dazu vor. Allerdings werden Äusserungen, die sich auf die Punktevergabe und den Prozess der Auswertung beziehen, nicht in dieser Subkategorie, sondern unter 4.3.5 berücksichtigt.

Eine Logopädin schätzt grundsätzlich die qualitativ beobachteten Symptome in den verschiedenen Modalitäten als relevanter ein als die quantitativen Punkte. Dennoch spricht sie dem Punktesystem auch eine gewisse Aussagekraft zu: «Es gibt 15 Punkte und wenn man nur die Hälfte hat, finde ich, gibt das ja auch eine Aussage» (B4, Z. 321-322).

Eine weitere Logopädin findet die Punkteabstufung sehr strikt: «Wenn sie nicht alle Propositionen haben, dann haben sie automatisch nur ein Punkt. Finde ich schon noch heavy» (B3, Z. 303-305). Einer ihrer Patienten habe am Telefon darauf bestanden, dass der Termin heute sei. Aufgrund des eingeschränkten Perspektivenwechsels hat er nicht verstanden, dass ein

anderer Tag gemeint ist. Folglich konnte er die Proposition *Zeit* nicht vermitteln und erhielt nur einen Punkt (B3, Z. 321-324).

Sinnvoll findet B2, dass jedes Modul einzeln bepunktet wird: «Und kann dann nochmals schauen, eben welches Modul am wenigsten Punkte hat, das ist eigentlich noch cool» (B2, Z. 391-392). Auf der anderen Seite hinterfragt sie aber auch den Nutzen der Punktevergabe grundsätzlich: «Wieso rechnet man es aus? Wieso gibt man Punkte, wenn man nachher vielleicht nicht vergleichen kann?» (B2, Z. 394-395).

4.4.5 Layout

Bezüglich des Layouts haben alle Logopädinnen die Übersichtlichkeit des Protokollbogens betont. B2 meint dazu: «Also ich finde es vom Layout her übersichtlich und gut. Auch nicht zu viel, also ich habe mich gut zurecht gefunden» (B2, Z. 337-338). Geschätzt wird auch, dass es genügend Platz hat. So meint etwa B5: «Das dünkt mich übersichtlich, klar. Es hat eben noch Platz, dass man selber noch etwas reinschreiben kann» (B5, Z. 271-272). B4 schliesst sich an: «Also ich hatte ja noch Platz in den Anmerkungen. Klar, man kann ja immer noch ein separates Blatt eigenständig dazunehmen, vor allem wenn man noch einen Satz transkribieren will oder so» (B4, Z. 284-286). Zudem findet B4 das Querformat (B4, Z. 288-289) und die Darstellung aller Ergebnisse auf der Frontseite (B4, Z. 413-414) gut.

Zwei Logopädinnen äussern sich zum Umblättern der Seiten. B1 meint: «Man muss halt nach jedem Modul die Seite wechseln» (B1, Z. 214-215). Und B6 hat sich im Nachhinein überlegt, «ob man es vielleicht wie auch auf eine Seite machen könnte, dass man nicht so umblättern muss» (B6, Z. 281-284). Es handle sich aber um ein Detail, sonst sei das Layout sehr klar.

B5 berichtet von zwei Unsicherheiten, die das Deckblatt betreffen. Bei den funktionellen Auffälligkeiten habe sie nicht gewusst, ob das Ankreuzen der beobachteten Punkte ausreicht (B5, Z. 276-280). Und beim Anwählen der durchgeführten Version habe sie *analog* und *digital* angekreuzt, da sie die beiden Versionen kombiniert hatte. Eine Ankreuzmöglichkeit für eine Kombination *analog + digital* fehle (B5, Z. 285-289).

4.4.6 Zusammenfassung Protokollbogen

Die befragten Logopädinnen beurteilen den Protokollbogen für die Durchführung und Dokumentation der Screening-Aufgabe mehrheitlich positiv. Sowohl das übersichtliche Layout im Querformat als auch die kurzen und klaren, bereits auf dem Protokollbogen aufgedruckten Instruktionen werden geschätzt. Bei den verbalen Hilfestellungen hingegen sind auch einige kritische Rückmeldungen dabei, etwa dass die Hilfestellungen je nach Situation nicht spezifisch genug und nicht passend für unerwartete Verhaltensweisen der Patient:innen sind. Für die Auswertung stehen sowohl eine quantitativ ausgerichtete Punkte-Skala als auch qualitativ

orientierte Beobachtungskriterien zur Verfügung. Die Logopädinnen gewichten dabei die Aussagekraft der Beobachtungskriterien höher als diejenige der Punkte-Skala.

4.5 Durchführungsmaterial

In dieser Kategorie werden die Rückmeldungen der Logopädinnen zum Durchführungsmaterial, namentlich der PowerPoint-Präsentation, präsentiert.

4.5.1 PowerPoint-Präsentation

Die Logopädinnen beschreiben, wie sie den Einsatz, den Inhalt und den Nutzen der PowerPoint-Präsentation während der Durchführung der Screening-Aufgabe erlebt haben.

B1 bezeichnet die Visualisierung am Laptop als verwirrend für die eine Patientin: «Das habe ich jetzt als nicht so praktisch für die Durchführung angeschaut, weil sie das eher abgelenkt hat» (B1, Z. 27-28). Auch für die zweite Patientin sei die PowerPoint-Präsentation keine Hilfe gewesen: «Auch sie hat die PowerPoint-Präsentation am Laptop vor sich gehabt, wo ja die Info ‚Restaurant Krone‘ darauf gestanden ist. Ähm die hat sie nicht als Hilfestellung genutzt, also sie hat nicht verstanden, dass sie auf den Laptop schauen kann» (B1, Z. 46-50). Ähnlich äussert sich B3: «Ich habe beispielsweise gemerkt, dass Patient 1 die Präsentation nicht beachtet. Er ist vor der Präsentation gesessen und hat sie nicht beachtet. Hm ist für mich auch ein Zeichen von kognitiv also dysexekutiv. Kann sich nicht auf mehrere Sachen konzentrieren» (B3, Z. 130-134). Hingegen habe der zweite Patient von B3 den Restaurantname nach Sichtung des Banners auf der Präsentation doch noch sagen können (B3, Z. 136-143). Nach diesen zwei Erfahrungen mit der PowerPoint-Präsentation fragt sich B3 nun, «ob sie notwendig ist oder ob mündliche Instruktion nicht reicht» (B3, Z., 416-417).

Auch B5 sieht den Einsatz der PowerPoint-Präsentation kritisch: «Ich habe so gemerkt, dass ist so ein bisschen wie zwischen uns gewesen, so fast mehr ein wenig störend, so abgelenkt, dass es so wie ablenkt. Also ich jetzt persönlich würde es das nächste Mal ohne Laptop machen, also ohne PowerPoint» (B5, Z. 350-354). Sie ergänzt, dass sie in Zukunft die Folie mit der Telefonnummer ausgedruckt verwenden würde. Dies sei auch die einzige Folie gewesen, welche ihr Patient beachtet habe (B5, Z. 357-360).

Mit ausgedruckten Folien musste auch B4 während der Aufgaben-Durchführung arbeiten, da sie ihren Laptop aus technischen Gründen nicht verschieben konnte. Sie habe dann die jeweilige Folie an die Scheibe, welche bei steigenden Covid-Infektionen wieder in der Mitte des Tisches steht, gelegt. Ihre Erkenntnisse lauten wie folgt: «Ich habe ehrlich gesagt dann gemerkt, dass es gar nicht alle Folien braucht. Also so die da [zeigt Folie 1] ist irgendwie mega schnell und dann die nächste mit dieser Agenda und irgendwie am wichtigsten ist halt diese

Folie [zeigt Folie 3] [...] wegen der Telefonnummer von mir» (B4, Z. 497-501). Ein Patient von ihr habe zudem die ausgedruckte Folie 3 für einen Flyer des Restaurants gehalten, was zu Verwirrung geführt habe (B4, Z. 505-516).

B2 berichtet, dass sie die Kombination der Aufgabe mit der PowerPoint-Präsentation cool finde: «Weil ich es wie noch schön gefunden habe, dieses Bild nebenbei zu haben oder im Hintergrund, auch ein bisschen als Hilfestellung. Der Einbezug von auch einem anderen Medium als nur das Papier auf dem Tisch» (B2, Z. 485-488). Eine ihrer Patientinnen konnte zudem mithilfe des Bildschirms den Restaurantname verschriften. Ähnliches erzählt B6: «Für die anderen zwei, die halt auch im Sprachverständnis noch Einschränkungen haben, war es wirklich eine Unterstützung. Ähm vor allem eben, dass sie wie gerade das Bild von einem Restaurant haben, dass sie den Namen noch haben, dass sie es auch abschreiben konnten. Ähm und auch gerade bei der digitalen Version, dass sie wie da gerade die Apps darauf hatten, die ihnen nachher eine Idee gaben, ah ja dieses App sollte ich jetzt öffnen, um zu schreiben» (B6, Z. 338-345).

4.5.2 Zusammenfassung Durchführungsmaterial

Die Rückmeldungen der interviewten Logopädinnen zur PowerPoint-Präsentation sind mehrheitlich kritisch. Viele sehen die Präsentation auf dem Computerscreen in erster Linie als Verwirrung und Ablenkung für die Patient:innen. Es wird berichtet, dass die Folien ihren Nutzen als Hilfestellung wenig erfüllen können. Die Patient:innen seien nicht in der Lage, mehrere Dinge gleichzeitig zu beachten und ihre Aufmerksamkeit zu teilen. Die Frage nach der Notwendigkeit der PowerPoint-Präsentation steht daher bei vielen Logopädinnen im Raum. Allerdings gibt es auch positive Rückmeldungen. Die Folien dienen etwa als Unterstützung bei starken Einschränkungen des auditiven Sprachverständnisses.

4.6 Aufbau der Aufgabe

Diese Hauptkategorie stellt die Äusserungen der Logopädinnen dar, die sich auf den Aufbau der Screening-Aufgabe beziehen. Da bei dieser Hauptkategorie keine Subkategorien vorliegen, wird auch auf ein zusätzliches Unterkapitel mit einer Zusammenfassung verzichtet.

Alle Logopädinnen heben hervor, dass der Aufbau logisch, nachvollziehbar und sinnvoll ist. B1 hält dies zusammenfassend fest: «Dieser Aufbau ist sicher sehr logisch und er ist einfach und er ist schön trennbar» (B1, Z. 140-141).

Etwas genauer geht B6 auf die Unterteilung in diese drei Module ein: «Finde es auch cool, eben weil es wie in den drei verschiedenen Unterteilen verschiedene Modalitäten braucht. Dass das wirklich alles ein wenig abgeklärt wird und dass das auch unabhängig voneinander

ein wenig bepunktet wird» (B6, Z. 243-246). Diese unabhängige Bepunktung erlaube auch einzuschätzen, welche Untermodule den Patient:innen am meisten Mühe bereiten. Weiter hebt B6 hervor, dass diese Unterteilung auch sehr alltagsnahe sei. Besonders das erste Modul mit Überlegungen zur Terminsuche habe im Alltag eine grosse Bedeutung (B6, Z. 240-242).

B2 erzählt, dass sie gegenüber dem Aufbau mit diesen drei Teilschritten zuerst skeptisch gewesen sei: «Zuerst habe ich gedacht, ja man könnte ja wie auch alles einfach in einmal durchführen» (B2, Z. 224-225). Sie habe dann aber während der Durchführung mit der einen Patientin, welche grössere Schwierigkeiten hatte, realisiert, dass eine Unterteilung in diese drei Module auch eine Pause oder einen Abbruch der Aufgabe ermöglichen würde. Im Interview beschreibt B2 ihre Überlegungen dazu ausführlich: «Nach dem ersten Schritt kann man wie auch gut aufhören und sagen: ‚Gut, sie haben jetzt einen Termin rausgesucht. Das ist doch super. Und jetzt legen wir es auf die Seite und nächstes Mal machen wir dann diesen Termin ab [...]‘ Und dann kann man dort wie auch einen Punkt machen und dann kann man es wie ein anderes Mal wieder hervorheben. Und das finde ich eigentlich noch lässig, kann man es so aufteilen, eben gerade für Leute, die Schwierigkeiten haben» (B2, Z. 231-239). Weiter führt B2 aus, dass die Unterteilung in die Module schlussendlich auch die Auswertung erleichtere. Sie sehe auf einem Blick, welche Teilaktivität am schlechtesten gegangen sei und anschliessend in der Therapie beübt werden könne (B2, Z. 456-462).

4.7 Stärken

In dieser Kategorie werden die Ergebnisse und Äusserungen präsentiert, welche die verschiedenen Stärken der Screening-Aufgabe in ihrer Gesamtheit benennen. Jede von den Logopädinnen genannte Stärke wird als Subkategorie genauer erläutert.

4.7.1 Alltagsrelevanz und Alltagsnähe

Als häufigste Stärke der Screening-Aufgabe nennen die befragten Logopädinnen die Alltagsrelevanz und -nähe. 19 codierte Textstellen liegen für diese Subkategorie vor. B1 bringt es folgendermassen auf den Punkt: «Die Alltagsnähe ist 10 von 10» (B1, Z. 146). Auch B4 stimmt zu: «Es ist einfach so echt im Leben, dass man halt einen echten Termin machen muss» (B4, Z. 99-100).

B2, welche im Bereich der ambulanten Reha arbeitet, betont besonders, dass die Alltagsnähe der Screening-Aufgabe für ihre Patient:innen wichtig sei: «Wir sehen das so ein wenig im ambulanten Setting, wir versuchen mehr die Leute auch [...] in den Alltag zu schicken, dass sie auch ein wenig unabhängiger von uns werden in diesem Sinn. Und sich wie auch mehr vertrauen im Alltag, eben mal etwas abzumachen trotz Aphasie» (B2, Z. 137-141). In ihren Augen ist es daher wichtig, wenn die Patient:innen im Rahmen der Diagnostik mit alltagsrelevanten

Aufgaben konfrontiert werden. Es soll auch «ein guter Denkanstoss» (B2, Z. 262) für die Patient:innen sein, dass sie erkennen: «Es geht ja irgendwie!» (B2, Z. 263). Durch das Vermitteln von alltagsnahen Informationen, namentlich Zeit, Ort und Aktivität, könne auch eine «empowernde Wirkung» (B2, Z. 267) für die anschliessende Therapie erreicht werden.

Auch B3 ist in der ambulanten Reha tätig. Für ihre Patient:innen ist der Alltag die Realität. Das isolierende Setting im Akutspital oder in einer stationären Rehaklinik haben die Patient:innen hinter sich gelassen. Deshalb schätzt B3 die Alltagsnähe der Screening-Aufgabe sehr: «Die Patienten bei uns in der ambulanten Reha müssen selber [...] einen Termin vereinbaren können irgendwann» (B3, Z. 406-407). Die Aufgabe treffe genau das, was die Patient:innen im Alltag können müssen.

B4 erkennt die Alltagsnähe der Aufgabe auch durch das gewählte Setting *Restaurantbesuch mit Kolleg:in*: «Ich finde, es ist sehr alltagsnahe, dass man einen Kollegen anruft, eben vor allem für Freizeitbeschäftigung» (B4, Z. 217-218). Ihre beiden Patient:innen seien bereits älter und darum wäre beispielsweise eine geschäftliche Terminvereinbarung nicht alltagsrelevant gewesen. Die Terminvereinbarung für einen Restaurant-Besuch passe hingegen zu vielen Patient:innen (B4, Z. 223-227).

Als einzige der sechs befragten Logopädinnen thematisiert B4 das KOPS in ihren Äusserungen. Sie kenne das KOPS relativ gut und habe sich durch die vorliegende Screening-Aufgabe sehr daran erinnert gefühlt. Im Hinblick auf die Alltagsnähe hält sie fest, dass sie die Screening-Aufgabe «sogar noch alltagsnäher» (B4, Z. 358-360) als das KOPS einstuft.

Laut B5 ist die Screening-Aufgabe alltagsnahe, weil es eine Aktivität sei, die die Patient:innen früher oft gemacht haben. Zusätzlich betont B5 auch die Komplexität von alltagsnahen Aufgaben: «Es ist eine alltagsnahe Aufgabe, aber trotzdem dass es eine Komplexität darin ist, von dass du verschiedene Schritte ja befolgen musst. Dass du dann quasi zum Endziel kommst, ist das ja dann trotzdem eine gewisse Komplexität so» (B5, Z. 191-194). Sie hebt mit dieser Äusserung also hervor, dass alltagsnahe Aufgaben durchaus auch komplex sind.

B6 sieht die Alltagsnähe der Screening-Aufgabe auch im Vorliegen der zwei verschiedenen Versionen digital und analog: «Sonst finde ich, so wie es ist eben mit diesen verschiedenen Modulen, mit der digitalen und analogen Version finde ich es wirklich, kann man es sehr, sehr alltagsnahe machen» (B6, Z. 451-453). An ihrem Arbeitsort seien viele Patient:innen noch jünger und arbeitstätig. Die digitale Version würde sicherlich häufiger dem Alltag der Patient:innen entsprechen und dementsprechend häufiger gebraucht werden (B6, Z. 67-73). Weiter ergänzt sie, dass es eben auch alltagsnahe sei, weil die Patient:innen zum Erreichen der Aufgabe alle Modalitäten brauchen würden (B6, Z. 374-376).

4.7.2 Therapieableitung und Therapieziele

Eine weitere Stärke sehen alle befragten Logopädinnen in der Bedeutung der Screening-Aufgabe für die Ableitung von Therapieinhalten und Therapiezielen. Mit B3 (Z. 349-353) und B5 (Z. 299-304) haben zwei Logopädinnen das Thema «Terminvereinbarung» etwa nach der Durchführung der Screening-Aufgabe direkt in die Therapie mit den jeweiligen Patient:innen aufgenommen. So beschreibt B3: «Durch das, dass wir es jetzt durchgeführt haben, habe ich es mit beiden Patienten mit in die Therapie als Inhalt aufgenommen. [...] Ich finde es ideal, um daran zu üben» (B3, Z. 349-353).

Bei B1 hat die Screening-Aufgabe einen generellen Denkanstoß für die Aphasie-Therapie ausgelöst: «In erster Linie hat es mich zum Nachdenken angeregt, wie ich meine Therapie noch alltagsrelevanter gestalten kann» (B1, Z. 221-222). Die Aufgabe gebe Ideen, «an was man alltagsorientiert in der Aphasie-Therapie noch arbeiten» könne (B1, Z. 247-248). Zudem habe B1 vor Kurzem die Weiterbildung von Ingrid Weng zur situations- und alltagsorientierten Aphasietherapie besucht. Die Screening-Aufgabe sei in ihren Augen daher eine gute Ergänzung im Bereich Diagnostik und helfe für die Verknüpfung mit diesem weiterführenden Therapieansatz (B1, Z. 225-229).

Für B2 ist es wichtig, dass sich von einem Diagnostikinstrument mögliche Therapieinhalte ableiten lassen. Diese Bedingung erachtet sie bei der vorliegenden Screening-Aufgabe als erfüllt. Sie hätte nun viele Ideen für die Therapie: «Man fokussiert sich jetzt mehr auf das so sich Zurechtfinden in einem Kalender, etwas herausschreiben und schauen, wie, was, wo. Oder man konzentriert sich vielleicht nochmals auf so das Telefongespräch, Eingeben einer Nummer ähm das Turn-Taking, Abwarten, mit diesem Stress umgehen können, wenn ich jetzt nicht gerade das sagen kann, was ich mir jetzt vorher überlegt habe» (B2, Z. 445-451).

Ähnlich klingt es bei B4. Sie könne sich gut vorstellen, aus dieser Screening-Aufgabe einzelne Therapieübungen abzuleiten. Die Aufgabe gebe «extrem viele Anhaltspunkte» für die weitere Therapie und neue Ziele. Mögliche Teilziele könnten zum Beispiel das Eintippen der Telefonnummer, die Zahlenverarbeitung oder der Aufbau eines Kalenders sein. Zudem könne in einem weiteren Schritt zu in-vivo-Übungen übergegangen werden, indem auch wirklich Kolleg:innen oder Familienmitglieder angerufen werden (B4, Z. 337-353).

Für B6 ist es wichtig, dass die Screening-Aufgabe auch zeigt, welche Hilfestellungen die Patient:innen noch benötigen. Dies sei eine wichtige Information für die weitere Therapie (B6, Z. 402-404). Ansonsten ist die digitale Terminvereinbarung für B6, die im stationären Rehasetting mit Patient:innen bis zu 3 Monate nach Ereignis arbeitet, nichts Neues in der Therapie: «Ist es wirklich jetzt das gerade eine Aufgabe, die wir im Verlauf der Reha mit den Patienten eh auch so ein wenig geübt haben, irgendeine SMS schreiben oder fragen, wann sie vorbeikommen» (B6, Z. 395-397).

4.7.3 Ergänzung zur funktionellen Diagnostik

Mit 12 codierten Segmenten bewerten viele Logopädinnen positiv, dass die Screening-Aufgabe ergänzende Informationen zur funktionellen Diagnostik liefert. Gemäss B3 liefert die Screening-Aufgabe nebst den funktionellen Tests «eine gute Übersicht, über was können dann diese Patienten mit Paraphasien jetzt trotzdem noch umsetzen und was nicht» (B3, Z. 366-368). Wenn es schliesslich um ICF-orientierte Sprachtherapie gehen sollte, dann brauche es auch «ICF-orientierte Diagnostik, was Teilhabe, Aktivitäten» angeht. Und genau das würde die Screening-Aufgabe liefern (B3, Z. 360-364).

B1 findet es wichtig, «dass man nicht nur auf der Funktionsebene testet» (B1, Z. 97-98). Bei der klassischen Funktionsdefizit-bezogenen Diagnostik und Therapie gehen einige Aspekte schnell unter. Deshalb sei die Screening-Aufgabe sehr relevant und wichtig.

B2 sieht in der Screening-Aufgabe «einen guten Denkanstoss, seine Diagnostik zu überdenken» (B2, Z. 146-147). Sie habe einmal mehr gemerkt, dass man nicht immer die ACL oder den AAT machen müsste, sondern auch anhand von alltagsnahen Handlungen Informationen zu sprachlichen Ebenen, zu Ressourcen und Hemmnissen ableiten könne. Zudem berichtet sie, dass sie «nicht so ein grosser Fan dieser grossen Testbatterien» sei (B2, Z. 407). Die Screening-Aufgabe bringe ihr daher vor allem «einen guten Input, wie kann man Diagnostik auch noch machen» (B2, Z. 404-415). Und weiter zeigt es B2, «dass so diese Art von Diagnostik vielleicht schon auch noch etwas sein könnte anstatt eben so weiss auch nicht wie viele Tests durchzuführen» (B2, Z. 424-427).

Auch B5 sieht die Screening-Aufgabe «als zusätzliche Diagnostik, so neben den rein sprachstrukturellen Diagnostik, wo wir ja viele haben» (B5, Z. 318-320). Diese funktionellen Abklärungsinstrumente beschreibt sie als sehr theoretisch. Dabei kommt sie als einzige Logopädin noch auf das MAKRO – ein Screening zur Verarbeitung der Makrostruktur von Texten bei neurologischen Patienten – zu sprechen. Im Ansatz gehe dieses Verfahren in eine ähnliche Richtung, allerdings sei es halt auch sehr statisch mit dem Ordnen einzelner Schritte von Handlungsabläufen etwa. Die Screening-Aufgabe hingegen sei viel weniger statisch und greife etwas auf aus dem Alltag heraus. Sie kenne bis jetzt nichts Ähnliches in dieser Form (B5, Z. 113-125).

B6 betont die Abgrenzung der Screening-Aufgabe zu den sprachbasierten Diagnostikmaterialien: «Also zu dem, wo wir sonst so Diagnostik jeweils machen, das ist halt schon sehr viel sprachlicher, halt überhaupt nicht alltagsnahe, irgendein AAT oder BIWOS oder so» (B6, Z. 387-389). Bei der Screening-Aufgabe hingegen könne man sehen, wie die Patient:innen «mit allen Modalitäten versuchen können, die Aufgabe irgendwie zu erfüllen» (B6, Z. 181-182). Viele andere Diagnostikmaterialien liefern dies nicht (B6, Z. 177-184).

4.7.4 Kurz-Einschätzung Sprache, Kognition und Kompensation

Eine weitere übergreifende Stärke sehen die befragten Logopädinnen in der Tatsache, dass die Screening-Aufgabe eine kurze, aber dennoch aussagekräftige Einschätzung der Leistungen der Patient:innen erlaubt. Einerseits ist eine grobe Beurteilung der Sprache möglich, gleichzeitig gibt es aber auch Hinweise auf die Kognition, z.B. die Exekutivfunktionen oder die Aufmerksamkeit. Zudem liefert die Screening-Aufgabe erste Anhaltspunkte zu vorhandenen Kompensationsstrategien der Patient:innen.

B3 kann viel aus dieser Screening-Aufgabe herausnehmen: «Wie gut sind sie in der floskelhaften Sprache, wie gut sind Wochentage und Daten, die Orientierung der Uhrzeiten. Ich finde, sie zeigt relativ viel» (B3, Z. 423-425). Spannend findet sie auch, dass in dieser alltagsnahen Screening-Aufgabe Sprache und Kognition sichtbar zusammenkommen: «Wir üben immer nur den Namen hinschreiben von demjenigen, mit dem er sich trifft, aber nicht die nächste höhere kognitive Funktion» (B3, Z. 119-121). Bei der Screening-Aufgabe sehe man nun beispielsweise aber, «ob sie es schaffen, den Perspektivenwechsel einzugehen. Im Sinne von ich muss später nachvollziehen können, was ich da hineingeschrieben habe» (B3, Z. 340-342). In ihren Augen liefert die Screening-Aufgabe daher viele wertvolle Informationen zu den Leistungen der Patient:innen. Sie bewertet ebenfalls positiv, dass die Screening-Aufgabe auch die Kompensationsstrategien sichtbar macht: «Es zeigt mir beispielsweise, ob sie ähm die Strategie Zeichnen haben oder nicht. [...] meine zwei Herren haben es beide nicht, obwohl wir das häufig trainiert haben in der Therapie, haben sie es nicht umsetzen können in dieser Situation etwas zu zeichnen» (B3, Z. 343-347).

B2 findet es ebenfalls wertvoll, dass die Screening-Aufgabe die Strategien der Patient:innen zeigt. Aber auch der Umgang mit beispielsweise Stress in der Situation sei spannend zu beobachten und erlaube eine Einschätzung (B2, Z. 96-98).

B4 bewertet positiv, dass die Hauptschwierigkeiten angekreuzt werden können (B4, Z. 89-90). Dabei schätze sie es, dass verschiedene Modalitäten berücksichtigt werden, aber auch Pragmatisches und Kommunikatives (B4, Z. 93-95). Die Spontansprache kommt in ihren Augen am Telefon gut zum Zug, sodass Paraphrasien beispielweise erkannt werden (B4, Z. 202-205). Spannend ist für B4 auch folgende Beobachtung und Einschätzung zu einem ihrer Patienten: «Weil der eine Patient hat schlechter abgeschlossen, als ich gedacht habe. Weil er immer wieder selber unserem Sekretariat absagt und neue Termine setzt. Und deshalb hat es mich erstaunt, dass er so Mühe hatte bei dieser Aufgabe» (B4, Z. 113-117).

B5 thematisiert die Abgrenzung zwischen reiner Sprachstörung und kognitiven Beeinträchtigungen. Bei solchen Aufgaben wie der Screening-Aufgabe erhält man Hinweise darauf, ob die Patient:innen eher aus sprachlichen oder kognitiven Gründen Mühe bekunden: «Sei es jetzt einer mit einer schweren Broca mit Einwortäusserungen [...] kann ja vielleicht bei einer solchen

Aufgabe ganz gut sich da, kann das ganz gut lösen so. Und ähm jetzt ein anderer wie mein Patient, den ich da hatte, sieht man, er hat zwar nicht so aphasische Probleme, aber das ist für ihn dann wirklich schwierig so» (B5, Z. 313-318).

Eine spannende Beobachtung für B6 ist, dass es bei ihr grosse zeitliche Unterschiede in der Durchführung gab, auch wenn sie die drei Patienten als etwa gleich schwer betroffen eingeschätzt hatte (B6, Z. 31-35). Daneben findet sie es positiv, dass die Screening-Aufgabe «einen mega Eindruck» (B6, Z. 393-394) gibt beim Kennenlernen der Patient:innen. Man hat «Eindrücke von allen Modalitäten», kann den Gebrauch des Handys oder das Telefonieren evaluieren und das Instruktionsverständnis einschätzen (B6, Z. 407-412).

4.7.5 Strukturierte Unterlagen

Ebenfalls als Stärke sehen zwei Logopädinnen, dass mit der erstellten Screening-Aufgabe strukturierte, detaillierte Unterlagen zur Erfassung und Dokumentation von Sprache in Alltagssituationen vorliegen.

B2 versucht mit den Patient:innen oft alltagsnahe Situationen in der Therapie durchzuführen. Bislang fehlte ihr aber das Material: «Aber dann habe ich natürlich nie irgendeinen Bogen zum Ausfüllen oder zum so ein wenig genauer Analysieren. Und es war cool, weil es einerseits sehr eine alltagsnahe Situation war, so wie wir es sonst vielleicht auch schon einmal in einer Therapie gemacht haben [...] aber eben nie mit so einem Protokollbogen. Und es war ähm spannend, das so kombinieren zu können, und so etwas Handfestes auch zu haben, um auszuwerten» (B2, Z. 14-20).

B5 spricht im Interview den ANELT an. Dieses Testverfahren prüfe ja auch Alltagssituationen und verfüge über Unterlagen. Allerdings würden einem dort Merkmale und so strukturierte, abgestufte Hilfestellungen wie in dieser Screening-Aufgabe nicht vorgegeben (B5, Z. 125-131). Die Screening-Aufgabe überzeuge hingegen dadurch, dass spezifische Unterstützungen und Hilfestellungen, die man gibt, dokumentiert werden können (B5, Z. 366-369).

4.7.6 Zusammenfassung Stärken

Die Logopädinnen erkennen sechs übergeordnete Stärken der Screening-Aufgabe. Besonders betont wird, dass es sich um eine Aufgabe mit grosser Alltagsrelevanz handelt. Durch das gewählte Setting mit dem Restaurantbesuch, das Vorliegen einer analogen und digitalen Version sowie den Einsatz aller Modalitäten könne die Aufgabe für viele Patient:innen sehr alltagsnahe durchgeführt werden. Besonders hervorgehoben wird die Relevanz der Screening-Aufgabe im ambulanten Setting. Weiter liefere die Screening-Aufgabe viele Ideen und Teilziele für eine alltagsorientierte Therapie. Sie diene als Denkanstoss für eine vermehrte Ausrichtung der logopädischen Therapie auf alltägliche Aktivitäten. Eine weitere Stärke wird darin gesehen,

dass die Screening-Aufgabe eine wertvolle Ergänzung zur funktionellen Aphasiediagnostik darstellt. Finden Testungen nur auf der Funktionsebene statt, gehen gewisse Aspekte in Bezug auf Aktivitäten und Teilhabe schnell unter. Die Screening-Aufgabe wird gar auch als Alternative zu den herkömmlichen Testbatterien beschrieben. Als Stärke sehen die Logopädinnen zudem, dass die Screening-Aufgabe eine kurze, aussagekräftige Einschätzung der Leistung der Patient:innen erlaube. Es werde nicht nur die Sprache sichtbar, sondern auch die Kombination mit kognitiven Leistungen oder etwa der Umgang mit Stress. Die Logopädinnen bekommen Eindrücke von allen Modalitäten, dem Gebrauch von Handy und Kalender, dem Instruktionsverständnis oder der pragmatischen Leistung der Patient:innen. Hilfreich seien dabei auch die strukturierten Unterlagen. Das Vorliegen eines handfesten Protokollbogens für die Dokumentation und Auswertung von alltagsnahen Aufgaben sei ein grosses Plus.

4.8 Schwächen

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse dargestellt, die allgemeine Schwächen der Screening-Aufgabe benennen. Über alle drei Subkategorien zusammen handelt es sich um 10 codierte Textstellen.

4.8.1 Geringer Umfang der Aufgabe

Zwei der interviewten Logopädinnen sprechen den eingeschränkten Umfang der Screening-Aufgabe an. Es werde nur ein Teil der Kommunikationsaktivitäten überprüft. B1 äussert dies so: «Was eher dagegen spricht, ist vielleicht, dass es so eine spezifische Aufgabe ist, also jetzt nur Terminvereinbarung, was ja ein kleiner Teil ist von den Kommunikationsaktivitäten» (B1, Z. 100-102). Auch B4 sieht die Screening-Aufgabe lediglich als Ausschnitt von etwas Grösserem: «Es ist einfach wie so ein Untertest zu etwas, was nachher dann vielleicht das andere auch noch testet und darum habe ich es mehr so als Ausschnitt gesehen» (B4, Z. 129-132). Sie fügt deshalb auch an, dass man «anhand von dem jetzt auch nicht zu viel herauslesen kann» (B4, Z. 124-125).

4.8.2 Unzureichende funktionelle Einschätzung

Vier Logopädinnen äussern sich dazu, dass die Screening-Aufgabe zu wenig genaue Einschätzungen auf der Ebene der sprachlichen Funktionen liefert.

B1 schätzt die Bedeutung der Screening-Aufgabe weniger gross ein als die klassische Aphasiediagnostik auf der Funktionsebene: «Mein Eindruck ist, dass es klassische Aphasiediagnostik trotzdem noch gibt, um einen Eindruck zu bekommen auf der Funktionsebene. Ohne das fände ich es schwierig, um die Therapieplanung vollständig machen zu können» (B1, Z. 238-242).

Auch B3 bemerkt, dass die Screening-Aufgabe «nicht so viel funktionelle oder linguistische Punkte» beinhaltet. Man könne lediglich bei den Beobachtungen notieren, ob sie zum Beispiel Paraphrasen machen (B3, 357-360). Diese Einschätzung wird auch von B6 geteilt. Man hätte zwar einen guten Einblick in die Sprache so ein wenig auf alltagsnäherem Level, aber «eben schon ein bisschen weniger sprachlich» (B6, Z. 414-416).

Für B4 werden mit der Screening-Aufgabe nicht alle Modalitäten und somit sprachlichen Funktionen abgedeckt. Lesen und Textverständnis würden in der Aufgabe etwa nicht vorkommen (B4, Z. 125-129).

4.8.3 Diverse Limitationen

Dieses Kapitel dient als Sammelkategorie für übergeordnete kritische Äusserungen, die nicht mehrfach, sondern jeweils nur von einer einzelnen Logopädin genannt worden sind.

B1 stellt sich die kritische Frage, was für eine Konsequenz die Durchführung der Screening-Aufgabe auf die anschliessende Therapie hat. Sie finde es spontan schwierig, eine Therapieableitung zu machen, die einem «weiterbringt, als nur diese Aufgabe zu wiederholen oder ähm zwei oder drei Telefone zu machen mit verschiedenem Inhalt oder verschiedenen Personen» (B1, Z. 114-118). In ihren Augen müsste es hierfür weitere Instruktionen oder der Verweis auf ein Therapiekonzept geben. Sie kenne jetzt seit ihrer Weiterbildung zwar den Ansatz nach Ingrid Weng. Ohne dieses Wissen wäre eine sinnvolle Therapieleitung in ihren Augen aber limitiert (B1, Z. 104-118).

Eine weitere Limitation beschreibt B2. In ihren Äusserungen hinterfragt sie die Aussagekraft durch die Punktevergabe: «Wieso rechnet man es aus? Wieso gibt man Punkte, wenn man nachher vielleicht nicht vergleichen kann?» (B2, Z. 394-395).

Über eine andere, während der Durchführung der Screening-Aufgabe beobachtete Limitation berichtet B4. Sie spricht darüber, dass man als Logopädin, wenn man die Patient:innen schon ein wenig kenne, «biased bezüglich Missverständnissen» (B4, Z. 425) sei. Sie kenne ihre Patient:innen und deren Aphasie-Symptome sehr gut. Dadurch verstehe sie beispielsweise phonematisch stark entstellte Paraphrasen und es komme seltener zu Missverständnissen: «Als ich nachher das Audio wieder gehört habe, habe ich gedacht: Ist eigentlich Wahnsinn, dass ich jetzt diese phonematische Paraphrasie verstanden habe. [...] anstatt ‚Termin‘ hat er ‚Perfin‘ gesagt und dann ‚Scherschin‘» (B4, Z. 427-434). Sie hat sich nachher auch die Frage gestellt, ob sie länger so hätte tun sollen, als ob sie die Äusserungen dieses Patienten nicht versteht. Für Angehörige des Patienten wären nämlich solche phonematische Paraphrasen ohne Kontext sehr wahrscheinlich nicht verständlich gewesen.

4.8.4 Zusammenfassung Schwächen

Im Gegensatz zu den Stärken wird bei den Schwächen kein Aspekt von allen Logopädinnen genannt. Am meisten Logopädinnen bemängeln an der Screening-Aufgabe, dass sie eine zu wenig ausführliche Einschätzung auf der sprachlichen Funktionsebene erlaube. Für eine vollständige Therapieplanung habe daher die klassische funktionelle Aphasiediagnostik eine größere Bedeutung. Auch werden nicht alle Modalitäten genau geprüft. So fehle zum Beispiel eine Einschätzung des Lesens und Textverständnisses nach der Durchführung dieser Aufgabe. Der eingeschränkte Umfang der Aufgabe wird ebenfalls als Kritikpunkt genannt. Nur ein kleiner Teil der Kommunikationsaktivitäten werde durch diese Screening-Aufgabe abgedeckt, sodass nicht zu viel herausgelesen werden könne. Daneben gibt es Einzelnennungen, die auf weitere Limitationen der Aufgabe eingehen. So sei etwa die Ableitung von Therapieinhalten, die über das Beüben von Telefonaten und Terminvereinbarungen hinausgehe, limitiert. Auch die Aussagekraft der Gesamtpunktzahl sei fraglich, wenn keine Vergleichsskala vorliege. Limitierend sei auch, dass die Logopäd:innen gegenüber aphasischen Symptomen wie etwa phonematischen Paraphasien voreingenommen sind. Durch ihre Erfahrung mit aphasischen Patient:innen hat sie viel Hörerfahrung damit, sodass Missverständnisse im Gespräch weniger häufig auftreten als vielleicht mit Angehörigen.

4.9 Anpassungsvorschläge

In dieser Kategorie werden die Aussagen zu gewünschten Anpassungen und Verbesserungsvorschlägen für die Screening-Aufgabe dargestellt.

4.9.1 Mehr Flexibilität

Mit 23 Items sind dieser Subkategorie am meisten codierte Segmente zugeordnet. Es gibt viele Aussagen darüber, dass die Screening-Aufgabe hinsichtlich diverser kleiner Parameter flexibel an die Patient:innen und an die Situation anpassbar sein soll.

Zwei Logopädinnen (B2, Z. 466-480; B3, Z. 158-166) sprechen sich für leichte Änderungen des analogen Kalenderblattes aus, welches für das Finden und Eintragen des Termins verwendet wird. Sie schlagen ein abgeändertes Exemplar vor, welches nicht komplett leer ist, sondern bereits fiktive Termine enthält «wie vielleicht so Kinobesuch oder Mittagessen» (B2, Z. 471-472). Die Patient:innen müssten sich so ein wenig mehr orientieren und könnten eventuell auch noch versprachlichen, weshalb sie an gewissen Terminen können oder nicht. B4 kann sich auch vorstellen, die Patient:innen zukünftig nach der eigenen Agenda zu fragen (B4, Z. 191-194).

Im Modul 1 wünschen sich drei Logopädinnen mehr Klarheit beim Notieren des herausgesuchten Termins: «Ich würde vielleicht wenn es ein Muss ist, dass sie es beim Modul 1 auf ein

separates Blatt einschreiben, dort vielleicht wie noch ein Satz ‚Möglicher Termin Doppelpunkt‘. Dass es für die Patienten klar ist, dass sie es dort reinschreiben müssen» (B3, Z. 378-381). B4 erhofft sich dadurch, dass auch das Eintragen des Termins im Modul 3 so klarer und besser verständlich wird (B4, Z. 382-386). Einen anderen Vorschlag macht B6. Einer ihrer Patienten habe gesagt, dass er für seine Arzt- und Coiffeurtermine jeweils kleine Termin-Zettelchen bekomme. In ihren Augen hätten solche Termin-Zettelchen eventuell auch Potential als flexible Alternative zum Kalenderblatt (B6, Z. 431-437).

B4 kann sich eine flexible Anpassung des Modul 2 bei besseren Aphasikern vorstellen, indem ein Alternativtermin gesucht werden muss. In der Rolle der Freund:in würde sie den ersten Vorschlag ablehnen, sodass der oder die Patient:in gezwungen wäre, einen alternativen Vorschlag zu machen (B4, 395-400). Sie argumentiert: «Weil es ist halt auch alltagsnahe, dass das Gegenüber am Telefon dann nicht kann oder so. Oder sogar sehr häufig, dass man ja zwei, drei Vorschläge an eine Kollegin machen muss» (B4, Z. 400-402). Eine weitere Logopädin überlegt, dass man für die telefonische Terminvereinbarung «gerade irgendwie ein Kollege oder eine Partnerin erreichen könnte, dass es wie nicht so das Schauspiel ist» (B6, Z. 149-150).

Um besser auf die Patient:innen einzugehen, schlagen zwei Logopädinnen eine flexible Anpassung des Restaurantnamens vor. So soll auf der PowerPoint-Präsentation und in den mündlichen Instruktionen das Restaurant «Krone» mit einem Ort ersetzt werden, welchen die Patient:innen kennen (B6, Z. 519-523; B3, Z. 166-172).

B4 kann sich sogar eine flexible Anpassung bzw. Abänderung des situativen Kontextes vorstellen: «Anstatt ein Restaurant-Besuch kann man gerade einen Coiffeur-Termin abmachen und dann sind es halt die ähnlichen W-Fragen» (B4, Z. 454-462). Eine Alternative wäre für B4 auch eine Terminvereinbarung mit einer Kollegin, um etwa einkaufen statt essen zu gehen.

B6 war sich nicht bewusst, dass man die beiden Versionen analog und digital bei der Durchführung mischen darf. Sie hat sich deshalb als Anpassung überlegt, ob sich diese beiden Versionen auch kreuzen lassen. In ihren Augen wäre das super, weil einige Patient:innen die Agenda zwar auf dem Handy statt auf Papier haben, Termine aber trotzdem noch telefonisch vereinbaren (B6, Z. 421-430).

Mehr Flexibilität wünscht sich eine Logopädin auch im Hinblick auf die Durchführung in einer Fremdsprache. Es soll vermerkt sein, dass die Screening-Aufgabe auch in einer anderen Sprache durchführbar ist (B6, Z. 530-532). In diesem Zusammenhang kann sich die Logopädin auch vorstellen bei Fremdsprachen, die die Therapeut:innen nicht beherrschen, die Angehörigen miteinzubeziehen: «Ob das wie auch noch eine Idee wäre, dass wie die Angehörigen diese Übung nach unserer Instruktion durchführen könnten [...] dass man trotzdem auch ein

wenig einen Eindruck haben, wie geht es in der Muttersprache, gerade so auf alltagsnahen Sachen» (B6, Z. 535-543). Sie fügt an, dass ihr bewusst sei, dass die Angehörigen oftmals die Instruktionen nicht genau gleich übernehmen, sondern häufig noch ergänzen oder leicht abändern.

Eine Logopädin spricht sich zudem für einfachere Hilfestellungen aus. Es ist ihr wichtig, dass sie von den Hilfestellungen her freier wäre. Mit mehr Freiheiten bei den Hilfestellungen könne auch bei unerwarteten, speziellen Reaktionen der Patient:innen darauf Bezug genommen werden (B1, Z. 300-315).

4.9.2 Protokollbogen

Die Aussagen in dieser Subkategorien beziehen sich auf Anpassungsvorschläge der Logopädinnen am Protokollbogen. Im Grossen und Ganzen wird der Protokollbogen als gut befunden. Es handelt sich daher eher um Details, die jeweils nur von einer Person genannt werden.

Eine Logopädin hat sich gefragt, ob es auf dem Protokollbogen noch eine zusätzliche Spalte zum Ankreuzen braucht, wenn die Therapeutin die Aufgabe eines Moduls auflösen musste. Sie ist jedoch unsicher, ob dies nicht doch unter die Ankreuzoption *nicht alle Propositionen nach Hilfestellungen vermittelbar* fällt (B3, Z. 254-262).

Für eine Logopädin wäre es hilfreich, wenn die Spalte mit den Propositionen noch verständlicher gemacht werden könnte. Einen konkreten Vorschlag dazu nennt sie aber nicht (B4, Z. 407-408). Die gleiche Logopädin wünscht sich zudem mehr Informationen auf dem Deckblatt. Sie würde beispielsweise noch freie Felder für die Ursache oder die bisherige Therapiedauer ergänzen (B4, Z. 416-422). Auch das im Rahmen der Masterstudie erstellte Datenblatt zu den Patient:innen könnte sie sich als Teil der Screening-Aufgabe vorstellen (B4, Z. 565-571).

Eine weitere kleine Anpassung auf dem Deckblatt beschreibt B5. Sie hat bei der Durchführung der Screening-Aufgabe die analoge und digitale Version gemischt. Deshalb schlägt sie vor, dass es bei den Versionen noch ein drittes Ankreuzfeld für die Kombination *analog + digital* gibt (B5, Z. 292-294).

4.9.3 Auswertung

Die Aussagen von drei Logopädinnen beinhalten unterschiedliche Anpassungsvorschläge, die sich auf die quantitative und qualitative Auswertung der Screening-Aufgabe beziehen.

Eine Logopädin schlägt vor, die Gesamtpunktzahl mithilfe einer Legende oder Skala einschätzen zu können. So würde die Bedeutung der erreichten Punktzahl klarer: «0 bis 5 Punkte heisst [...] vielleicht ‚sehr grosse Schwierigkeiten‘, dann 5 bis - weiss doch auch nicht - 7 oder

8 oder 10 Punkte heisst ‚mittelschwer‘ (B2, 384-387). Sie relativiert allerdings gleichzeitig, dass sich dies eigentlich von selbst versteht.

Einen anderen Vorschlag, der sich auch auf die Punkte bezieht, hat B3. Sie hat sich gefragt, ob es denn nicht nötig wäre, dass «für die einzelnen Propositionen Punkte vergeben werden können» (B3, 390-392). Sie hält jedoch fest, dass dies dann «ein wenig ausladend» wäre.

Eine Logopädin denkt bereits in die weitere Zukunft, wenn eines Tages noch mehr Daten und Resultate vorliegen. Dann würde sie es als hilfreich erachten, wenn die ankreuzbaren Beobachtungskriterien noch spezifiziert werden: «Zum Beispiel Wortfindungsstörung, dass man noch spezifizieren kann zwischen mittelschwer und leicht oder so, weil es ist ja halt nur ohne Schweregrad» (B4, Z. 543-553). Sie denkt hierbei auch an den AAT, wo sich bei der Auswertung zahlreiche Sachen genauer auswerten lassen.

4.9.4 Ergänzung mit ähnlichen Aufgaben

In dieser Subkategorien äussern sich drei Logopädinnen (B1, Z. 102-104; B2, Z. 416-419; B5, Z. 400-404) darüber, dass die Screening-Aufgabe mit ähnlichen Aufgaben und Aktivitäten erweiterbar sein soll. Alle drei Logopädinnen würden es spannend finden, wenn man weitere Kommunikationsaktivitäten miteinbeziehen könnte: «Dass man vielleicht sich auch einmal etwas anderes aussuchen kann anstatt Terminvereinbaren, vielleicht irgendein anderes alltagsrelevantes Thema» (B2, Z. 416-419). Es herrscht Konsens, dass andere Situationen ähnlich aufgebaut werden könnten. Das Screening wäre so ausbaubar und könnte in einem grösseren Rahmen angewendet werden (B1, Z. 103-104). Wichtig wäre B1 dabei auch, dass jeweils eine Auswahl der Aufgaben nach Hobbies und Interessen der Patient:innen stattfindet (B1, Z. 255-260).

4.9.5 Zusammenfassung Anpassungen

Die Logopädinnen nennen einige konkrete Anpassungsvorschläge für die Screening-Aufgabe. Die meisten davon zielen auf kleine Änderungen und mehr Flexibilität in Bezug auf das Material, die Instruktion und die Durchführung ab. So wird von mehreren Logopädinnen gewünscht, dass die Kalenderblatt-Vorlage nicht zwingend leer, sondern mit einigen Terminen gefüllt sein soll. Bei den Instruktionen soll nicht nur der Name des Freundes, sondern auch der Name des Restaurants auf die Patient:innen abgestimmt sein. Für die Durchführung soll es die Möglichkeit geben, einen Alternativtermin zu suchen, den Freund oder die Freundin persönlich anzurufen oder einen anderen situativen Kontext (z.B. Coiffeur-Termin) zu wählen. Auch die Durchführung in einer Fremdsprache unter Einbezug der Angehörigen soll flexibel möglich sein. Weitere kleine Anpassungsvorschläge beziehen sich auf den Protokollbogen. So werden etwa mehr Informationen auf dem Deckblatt oder die Ankreuzoption für eine gemischte analoge-

digitale Durchführung gewünscht. Andere Anpassungen betreffen die Auswertung. Dabei wird etwa eine Legende für die Interpretation der Gesamtpunktzahl angesprochen. Zudem wünschen sich die Logopädinnen, dass die Screening-Aufgabe mit ähnlichen Aktivitäten aus dem Alltag erweiterbar sein soll.

4.10 Zukünftige Nutzung

Diese Kategorie bereitet die Aussagen der Logopädinnen auf, die eine zukünftige Nutzung der Screening-Aufgabe thematisieren.

4.10.1 Einschätzung

Alle Logopädinnen haben während den Interviews eindeutig geäußert, dass sie die Screening-Aufgabe auch in Zukunft wieder durchführen werden. B1 verbalisierte dies so: «Grundsätzlich würde ich das gerne in mein Repertoire aufnehmen» (B1, Z. 284). Die Logopädin merkt aber auch an, dass «ein paar Bedingungen» bei der weiteren Nutzung erfüllt sein müssen (B1, Z. 270-271). Diese werden in der nachfolgenden Subkategorie beschrieben.

Eine andere Logopädin erzählt überzeugt, dass sie Screening-Aufgabe definitiv weiter benutzen werde. Sie werde sie vor allem in qualitativer Form anwenden und könne sich gut vorstellen, die Aufgabe auch anzupassen und mehrmals durchzuführen. Als Beispiel für eine Adaption nennt sie das Vereinbaren eines Arzttermins, da ihre Patient:innen sehr viele Arzttermine abmachen müssen (B4, Z. 462-467).

Etwas zurückhaltender äussert sich B6: «Ich glaube, ich würde sie wie nicht standardmässig durchführen, sondern wenn ich wirklich das Gefühl habe, für den Patienten wäre es jetzt cool so etwas Alltagsnahes» (B6, Z. 462-464). In ihrem Arbeitssetting sei es auch herausfordernd, dass die Patient:innen nicht zu gut oder noch viel zu schlecht für diese Screening-Aufgabe seien. Ein weiterer Gebrauch der Screening-Aufgabe kann sich aber auch B6 vorstellen, «weil man gerade in kurzer Zeit sehr viel rausfindet» (B6, Z. 468-469). Zudem kann sie sich vorstellen, dass die Screening-Aufgabe zukünftig auch weitere Logopäd:innen aus ihrem Team brauchen könnten (B6, Z. 473-474).

4.10.2 Bedingungen bei zukünftiger Nutzung

In dieser Subkategorie werden die Aussagen der Logopädinnen dargestellt, die Bedingungen und Kriterien erwähnen, die für eine zukünftige Durchführung der Screening-Aufgabe erfüllt sein müssten.

Vier Logopädinnen sprechen sich dafür aus, dass bei einer zukünftigen Durchführung der Screening-Aufgabe ein gewisser Beziehungsaufbau zum Patienten oder zur Patientin bereits

vorab stattgefunden haben muss. B3 sagt: «Dann würde ich, sobald man auch ein wenig eine Beziehungsebene hat, übergehen zu dem» (B3, Z. 434-435). Grund dafür sei, dass es sich um eine sehr alltagsnahe Aufgabe handle, die dadurch für die Patient:innen sehr persönlich sei: «Da hilft es, wenn der Patient Vertrauen hat und wie weiss, wir spielen jetzt das Telefongespräch und ich kann es einfach mal versuchen, weil Frau XY mich ja kennt, und wenn es jetzt halt nicht geht, dann geht es halt nicht» (B2, Z. 521-525). B2 erklärt weiter, dass sich die Patient:innen in einer solch alltagsnahen Diagnostiksituation auch weniger distanzieren können als beim Benennen irgendwelcher Bilder. Deshalb helfe es, wenn man die Patient:innen schon ein bisschen kenne (B2, Z. 525-531). Ähnlich klingt es bei einer weiteren Logopädin. Das Abmachen eines Termins mit einer Kollegin sei etwas Intimes und Wichtiges. Wenn man dies als Aphasiker nicht mehr könne, sei das ein Offenlegen der eigenen Defizite. Als Logopädin könne sie dies nicht relativieren, wie sie es beispielsweise bei Reim-Aufgaben mache: «Wenn ich andere Diagnostiken mache und sie scheitern beim Reimen, dann sage ich dann oft am Schluss bei der Besprechung: [...] das ist halt nicht so wichtig, weil Reimen braucht es nicht» (B4, Z. 372-375).

Für zwei Logopädinnen ist bei einer zukünftigen Nutzung der Screening-Aufgabe wichtig, dass vorab eine funktionelle Diagnostik durchgeführt wird. B1 erklärt, dass sie «die Screening-Aufgabe nie mit jemanden durchführen würde, wo ich noch keine funktionelle Diagnostik gemacht habe, weil mir dann wie die Infos fehlen würden, was überhaupt möglich ist» (B1, Z. 273-276). Ohne Funktionsdiagnostik wisse sie zum Beispiel nicht, ob diese Person überhaupt schreiben könne oder ob eine genug gute Satzbildung für ein Telefongespräch möglich sei. Auch B3 würde die Screening-Aufgabe mit einem quantifizierbaren Test, zum Beispiel einem BIAS Reha, vorab kombinieren (B3, Z. 428-432).

Als weitere Bedingung für die zukünftige Durchführung wird von zwei Logopädinnen genannt, dass die Aufgabe für die Patient:innen relevant sein muss. Ist es für jemanden nicht relevant, einen Termin zu vereinbaren oder ins Restaurant zu gehen, dann würde sie die Aufgabe nicht durchführen (B1, Z. 280-283). B5 erklärt, dass sie die Screening-Aufgabe anwenden würde, wenn «ein Patient [...] vom Verbalen her so weit jetzt schon ist, dass er jetzt wirklich einmal mit einem Freund zusammen etwas abmacht» (B5, Z. 383-385). Auch wenn klar wird, dass der oder die Patient:in diese Situation zuhause antreffen könnte, finde sie die Durchführung der Aufgabe sinnvoll. Fehle hingegen das Interesse und die Motivation, würde B1 die Aufgabe nicht durchführen (B1, Z. 280).

Eine weitere Logopädin merkt an, dass die Screening-Aufgabe wohl bei starken Einschränkungen des auditiven Sprachverständnisses nicht umsetzbar sei, auch wenn die Spontansprache nicht so schlecht sei. Ein gewisses Mass an Sprachverständnis sollte also vorhanden sein

(B6, Z. 201-205). Eine andere Logopädin erwähnt auch die kognitiven Fähigkeiten der Patient:innen als Kriterium für eine Durchführung der Screening-Aufgabe (B1, Z. 279).

Für eine Logopädin ist es auch eine wichtige Voraussetzung, dass bei zukünftiger Anwendung der Screening-Aufgabe vorab geklärt wird, ob und wie allfällige technische Geräte der Patient:innen funktionieren (B5, Z. 149-151). Ist eine digitale Terminvereinbarung geplant, soll abgeklärt werden, ob der oder die Patient:in das Gerät aktuell überhaupt benutzen kann.

4.10.3 Zeitpunkt

Diese Subkategorie zeigt die Aussagen der Logopädinnen über den Zeitpunkt im Diagnostik- und Therapieverlauf, zu welchem sie die Screening-Aufgabe in Zukunft durchführen würden.

Keine der Logopädinnen äussert, dass sie die Screening-Aufgabe bei einem Erstkontakt in der ersten Sitzung durchführen würde.

Eine Logopädin, welche im ambulanten Setting arbeitet, kann sich aber vorstellen, die Screening-Aufgabe in der zweiten Sitzung anzuwenden (B4, Z. 470-473). In der ersten Therapiestunde stehe halt viel Anamnese und Spontansprachanalyse an. Mit einer Durchführung in der zweiten Sitzung würden die Patient:innen vielleicht auch gleich sehen, «was kommunizieren heisst und dass das nicht nur einfach da in der Logopädie nur Übungen lösen ist auf einem Arbeitsblatt» (B4, Z. 364-367). Zeitlich ähnlich äussert sich auch eine weitere Logopädin, welche ebenfalls im ambulanten Setting arbeitet. Sie würde die Aufgabe schon ziemlich früh durchführen, so «zweite, dritte Sitzung» nach Überweisung (B3, Z. 435). Ebenfalls für eine Durchführung am Anfang plädiert B2, welche auch ambulant tätig ist. Sie schliesse jedoch die ersten zwei Sitzungen, wenn jemand ganz neu komme, aus (B2, Z. 533-534).

Etwas anders sieht es bei den stationär tätigen Logopädinnen aus. Bei genügend Vorinformationen kann sich B1 vorstellen, die Screening-Aufgabe direkt nach der funktionellen Diagnostik anzuschliessen. Um die Patient:innen noch etwas besser zu kennen, kann sie sich aber alternativ auch eine Durchführung nach ein bis zwei Wochen Therapie vorstellen (B1, Z. 289-296). Frühestens nach zwei Wochen würde B6 die Screening-Aufgabe anwenden (B6, 491-493). Da sie auf der Akutreha arbeitet, macht eine frühere Durchführung keinen Sinn, da sich die Patient:innen sprachlich schnell verbessern können. Sie tendiert daher eher zu einer Durchführung in der Mitte des Rehaaufenthaltes. Die Patient:innen bleiben zwischen zwei Wochen und drei Monaten nach Ereignis auf ihrer Station. Es sei an den Logopäd:innen, den richtigen Zeitpunkt für die Durchführung der Screening-Aufgabe zu finden (B6, 478-489).

Eine weitere, stationär tätige Logopädin nennt keinen konkreten Zeitpunkt, sondern würde die Durchführung viel mehr vom Stand der Patient:innen und ihrer Aphasie abhängig machen. An ihrem Arbeitsort mit postakuter Reha treten die Patient:innen meist zwischen 7 und 12 Wochen

nach dem Ereignis ein. Es könne daher sein, dass die Screening-Aufgabe sowohl am Anfang als auch gegen Ende des Aufenthaltes angewendet werden könnte. B5 betont aber auch: «Also nicht erst als Austrittsdiagnostik, dann [...] ist ‚nice to have‘, aber dann kannst du ja auch nicht mehr so viel damit machen» (B5, Z. 393-395).

Zwei Logopädinnen (B4, Z. 114; B5, Z. 369) sprechen auch explizit die Durchführung der Testaufgabe als Verlaufsidagnostik nach einigen Wochen an. So könne man zum Beispiel vergleichen, ob jemand weniger Hilfestellungen brauche (B5, Z. 369-373).

4.10.4 Zusammenfassung Zukünftige Nutzung

Alle befragten Logopädinnen äussern, die Screening-Aufgabe auch in Zukunft wieder durchführen zu wollen. Sie möchten die Screening-Aufgabe in ihre diagnostischen Repertoires aufnehmen. Von einer standardmässigen Durchführung sehen einige Logopädinnen aber ab. Die Screening-Aufgabe soll zum Zug kommen, wenn sie in Bezug auf die Situation und die einzelnen Patient:innen indiziert ist. Die zukünftige Nutzung geht für die Logopädinnen auch mit einigen Bedingungen einher. Eine gute Beziehung zu den Patient:innen wird als Grundvoraussetzung für die Durchführung gesehen. Da es eine Alltagsaktivität sei, handle es sich um eine persönliche Aufgabe, die weniger Distanzierung erlaube als etwa das klassische Benennen von Bildern aus einer Testbatterie. Schwierigkeiten lassen sich bei solch alltagsrelevanten Aufgaben weniger relativieren. Für einige Logopädinnen ist es auch wichtig, dass vorab eine funktionelle Diagnostik durchgeführt wird, um eine grobe Einschätzung der Möglichkeiten der Patient:innen vornehmen zu können. Auch ein gewisses Mass an auditivem Sprachverständnis und an kognitiven Funktionen wird als Voraussetzung genannt. Zudem soll die Screening-Aufgabe nur zur Anwendung kommen, wenn sie eine Relevanz für die Patient:innen hat. Fehlt das Interesse oder die Motivation oder ist die Situation eines Restaurantbesuchs noch in weiter Ferne, würden die Logopädinnen auf die Screening-Aufgabe verzichten. In Bezug auf den Zeitpunkt der Durchführung gibt es Unterschiede zwischen ambulant und stationär tätigen Logopädinnen. Im ambulanten Setting kann man sich eine Durchführung der Screening-Aufgabe in der zweiten oder dritten Sitzung nach Erhebung der Anamnese und der Spontansprachanalyse durchaus vorstellen. Im stationären Setting wird vorab eine Zeitspanne von 1-2 Wochen Therapie bevorzugt. Einen konkreten Zeitpunkt in der stationären Reha zu nennen, sei schwierig. Eine mögliche Durchführung wird vielmehr vom Stand der Patient:innen und ihrer Aphasie abhängig gemacht. Keine der Logopädinnen hingegen kann sich vorstellen, die Screening-Aufgabe bei einem Erstkontakt oder erst als Austrittsdiagnostik durchzuführen.

4.11 Sonstiges

In dieser Hauptkategorien werden zusätzliche Äusserungen der Logopädinnen dargestellt, die sich nicht in den anderen Hauptkategorien einordnen liessen, aber dennoch als relevant erachtet wurden. Aus den fünf codierten Textstellen ergaben sich zwei Subkategorien. Auf eine Zusammenfassung dieser Hauptkategorie wird aufgrund des geringen Umfangs aber verzichtet.

4.11.1 Veröffentlichung

Zwei Logopädinnen würden sich wünschen, dass die Screening-Aufgabe im Rahmen des übergeordneten Projekts AgAD veröffentlicht wird: «Ich hoffe, dass es auf dem Markt kommt oder dass das jetzt erfolgreich ist. Das ist eigentlich mein Wunsch ja für Euch und auch für das Screening selbst» (B4, Z. 540-542). B3 hofft gar, dass es nicht mehr lange bis zur Veröffentlichung dauert (B3, Z. 440-441).

4.11.2 Austausch und Feedback

Zwei Logopädinnen verspüren nach der Durchführung der Screening-Aufgabe den Bedarf nach Austausch. B4 wird daher die Screening-Aufgabe ihren Logo-Teammitgliedern vorstellen und erzählen, wie sie die Studienteilnahme erlebt habe. Sie erhofft sich, dass vielleicht irgendjemand aus ihrem Team die Aufgabe zukünftig auch durchführen wird (B4, Z. 105-113). Auf der anderen Seite wünscht sich B4 aber auch, das Feedback von anderen Logopädinnen zu hören. Die Screening-Aufgabe sei schliesslich «ein Novum» (B4, Z. 536). Sie würde zum Beispiel gerne wissen, ob sie es so wie die anderen Logopädinnen der Studie durchgeführt habe (B4, Z. 534-540). Einen Vergleich würde auch eine weitere Logopädin spannend finden. Sie spricht beispielsweise die Durchführungszeit an, die sie gerne vergleichen können würde (B6, Z. 510-513).

4.12 Zusammenfassung der Ergebnisse

In den vorherigen Kapiteln wurden die Ergebnisse aus den Interviews mit den sechs Logopädinnen entlang der gebildeten Haupt- und Subkategorien detailliert vorgestellt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Logopädinnen die Screening-Aufgabe in vielen Bereichen positiv bewerten. Das zeigt sich unter anderem an den 64 codierten Textstellen, die der Kategorie Stärke zugeordnet sind. Die Screening-Aufgabe überzeugt laut den Logopädinnen vor allem durch ihre Alltagsnähe und ihre Alltagsrelevanz für die Patient:innen. Im Gegensatz zu der weit verbreiteten funktionellen Aphasiediagnostik ermöglicht die Screening-Aufgabe eine umfassendere Einschätzung von Sprache. Die sprachlichen Fähigkeiten werden nicht isoliert, sondern in Kombination mit kognitiven Fähigkeiten, Pragmatik und Kompensationsstrategien

betrachtet. Aus diesen Beobachtungen wiederum ziehen die Logopädinnen Ideen, Anhaltspunkte und Ziele für eine aktivitäts- und alltagsorientierte Aphasietherapie.

Als überzeugend werden auch der Aufbau und das Material der Screening-Aufgabe eingeschätzt. Der Protokollbogen ist strukturiert und übersichtlich in seinem Aufbau und eignet sich mit dem Querformat für eine detaillierte Dokumentation. Die Unterteilung der Aufgabe in drei Untermodule ist alltagsnahe und erlaubt eine getrennte Auswertung und Einschätzung der drei Teilaktivitäten. Kontroverser betrachten die Logopädinnen hingegen die verbalen Hilfestellungen, die vorformuliert auf dem Protokollbogen aufgedruckt sind. Während die Hilfestellungen für einige nicht spezifisch genug oder ungeeignet für unerwartete Reaktionen der Patient:innen sind, bemängeln andere den strengen, hierarchischen Aufbau. Auf der anderen Seite werden die Hilfestellungen aber auch für ihre realitätsnahen Formulierungen gelobt. Wenig Lob gibt es in den Äusserungen der Logopädinnen hingegen für die PowerPoint-Präsentation zur visuellen Unterstützung der Durchführung. Diese wird vor allem als ablenkend und verwirrend beschrieben. Daher setzen die Logopädinnen ein grosses Fragezeichen hinter den Nutzen und die Notwendigkeit der PowerPoint-Präsentation.

Auch im Bereich der Praktikabilität werden mehrere Aspekte positiv hervorgehoben. Die Screening-Aufgabe überzeugt die Logopädinnen mit einer verständlichen Handanweisung, einer kurzen Durchführungszeit sowie einer simplen, klaren Anwendung mit wenig Material. Dazu kommen von Seiten der Zielgruppe, d.h. der Patient:innen, positive Rückmeldungen hinsichtlich Akzeptanz und Verständlichkeit der Screening-Aufgabe. Diese wird als sinnvoll und hilfreich erachtet und bereitet den Patient:innen Freude. Allerdings benennen die Logopädinnen auch Einiges, was bei den Patient:innen noch Verunsicherung auslöst und ihnen Schwierigkeiten bereitet, etwa die Umstellfähigkeit. Der Umgang mit Unsicherheiten während der Durchführung ist auch auf Seiten der Logopädinnen ein Thema. Es gibt einige offene Fragen, etwa in welchem Mass Improvisation, Änderungen und spontane Anpassungen möglich sind. Die nicht abschliessenden Antworten auf diese Fragen beeinträchtigen aktuell noch die Benutzerfreundlichkeit für die Logopädinnen.

Neben den vielen positiven Rückmeldungen beschreiben die Logopädinnen auch vereinzelte Limitationen. Die Screening-Aufgabe überprüft nur einen kleinen Teil aller Kommunikationsaktivitäten. Die Einschätzung auf der sprachfunktionellen Ebene ist daher zu wenig präzise und ausführlich, sodass für eine Therapieplanung wichtige Informationen fehlen. Einzig auf Grundlage dieser Screening-Aufgabe eine Therapie abzuleiten, gestaltet sich als schwierig.

Dennoch ist der Grundtenor mit Blick in die Zukunft positiv. Alle Logopädinnen können sich eine zukünftige Nutzung der Screening-Aufgabe vorstellen. Während einige diese Durchführung direkt in der zweiten oder dritten Sitzung nach einem Erstkontakt sehen können, gibt es für andere Bedingungen, die vorgängig erfüllt sein müssten. Als Beispiele werden die bereits

erfolgte Durchführung einer funktionellen Diagnostik oder das Etablieren einer guten Beziehungsebene genannt. Die Logopädinnen würden sich zudem wünschen, dass die Screening-Aufgabe flexibel kleinere Anpassung an die Patient:innen und die Situation erlaubt. Bei besseren Patient:innen soll zum Beispiel die Aufgabe erschwert werden können, indem ein Alternativtermin gesucht werden muss.

5 Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Haupt- und Subkategorien fallübergreifend diskutiert. Weiter werden wichtige Erkenntnisse, welche für die anschließende Beantwortung der Fragestellung von Bedeutung sind, erörtert. Abschliessend folgt die Diskussion des Forschungsprozesses und der gewählten Forschungsmethode sowie das Aufzeigen von damit einhergehenden Limitationen der vorliegenden Studie.

5.1 Interpretation der Ergebnisse

Die vielen positiven Rückmeldungen und Äusserungen der Logopädinnen zur Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» zeigen, dass in der Praxis Offenheit gegenüber einer Aktivitätenorientierten Aphasiediagnostik besteht. Besonders geschätzt wird die Alltagsnähe einer solchen Screening-Aufgabe. Diese Alltagsnähe unterscheidet die Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» fundamental von den funktionell ausgerichteten Diagnostikverfahren. Die traditionelle, funktionelle Aphasiediagnostik überprüft Sprachproduktion und Sprachverständnis auf einer isolierten, dekontextualisierten Item-Basis. Sie erfasst damit die Körperfunktionen, indem sprachliche Einschränkungen quantifiziert werden. Eine Vorhersage der sprachlichen Leistung in alltäglichen Aktivitäten lässt sich damit aber nicht treffen (Doedens & Meteyard, 2020; Grötzbach, 2020; Steiner & Brunner, 2009). Die Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» leistet hingegen einen wertvollen Beitrag, um zukünftig vermehrt Aktivitäten und Partizipation der Patient:innen zu erfassen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt besteht weiterhin «ein großer Entwicklungsbedarf, um alle ICF-Komponenten erheben zu können» (Beushausen & Grötzbach, 2019, S. 40). Dass im deutschsprachigen Raum hierfür aktuell nur wenige Verfahren existieren, unterstreichen auch die Rückmeldungen der Logopädinnen. Vielen von ihnen ist bislang nichts Ähnliches wie die erprobte Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» bekannt gewesen.

In Ergänzung dazu kann auch festgehalten werden, dass die traditionelle Funktionsdiagnostik bei Aphasie immer noch stark in den Köpfen der Logopäd:innen verankert ist. Einerseits ist die Beschäftigung mit den Sprachfunktionen und das Beschreiben aphasischer Symptome in der Diagnostik dominant. Andererseits baut oftmals die anschließende logopädische Therapie auf den beeinträchtigten Sprachfunktionen auf (Grötzbach, 2020). Einige befragte Logopädinnen bemängelten daher die Aussagekraft der Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» auf Funktionsebene. Als relativierend muss in diesem Zusammenhang aber ergänzt werden, dass das finale Diagnostikinstrument AgAD bei beobachteten funktionellen Auffälligkeiten zusätzlich auf bestehende Funktionstest verweisen wird. Dieser Aspekt wurde in der vorliegenden Version der Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» noch nicht umgesetzt und berücksichtigt. Die Rückmeldungen zeigen aber klar, dass ergänzend zu AgAD ein Bedürfnis für eine gezielte, weiterführende Diagnostik auf Funktionsebene besteht.

Ein weiterer Aspekt, der neben der Alltagsnähe der Screening-Aufgabe hervorgehoben wird, ist die Ableitung von Therapiezielen und -inhalten. Obwohl die ICF 2001 von der WHO eingeführt wurde und seither grosse Beachtung findet, sind in der Aphasietherapie noch oft Therapieinhalte zur Verbesserung von Sprachfunktionen vorherrschend (Haid & Steiner, 2013; Storch & Weng, 2010). Die Screening-Aufgabe gibt hingegen den Logopäd:innen zahlreiche Ideen für Therapieinhalte zur Erweiterung kommunikativer Alltagsaktivitäten. Damit erfüllt sie die grundlegende Funktion von Diagnostik, indem sie einerseits als Brückenfunktion und Ideengeberin für die nachfolgende logopädische Therapie dient und Hinweise zur Gestaltung von Therapieinhalten gibt (Beushausen & Grötzbach, 2019). Andererseits trägt sie massgeblich dazu bei, dass das primäre Rehabilitationsziel, nämlich gesellschaftliche Teilhabe, erreicht werden kann (Fries, 2007).

Die Erfahrungen der Logopädinnen bei der Anwendung der Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» bestätigen zudem eine zentrale Erkenntnis: Sprache lässt sich in Aktivitäten nicht losgelöst von Kognition betrachten! Auf die Leistung der Patient:innen in der Screening-Aufgabe hatte vor allem die Kognition einen grossen Einfluss. Viele Schwierigkeiten, die sich in der Durchführung ergaben, lassen sich nicht direkt auf rein sprachliche Schwierigkeiten, sondern auf übergreifende, kognitive Probleme zurückführen. Dies lässt sich damit erklären, dass Kommunizieren Handeln ist. Unter Handlungen werden auf ein Ziel gerichtete, intentionale Tätigkeiten verstanden, welchen kognitive Modelle zugrunde liegen (Spektrum.de, 2023; Weng & Storch, 2016). Dabei handelt es sich um einen Handlungsplan mit Wissen über die dazugehörigen Teilhandlungen und deren zeitliche Abfolge sowie über benötigte Objekte und beteiligte Personen. Zudem verfügt der Mensch über Wissen zum situativen Kontext von Handlungen. Findet nun Kommunikation eingebettet in Situation und Handlung statt, wie das bei der Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» der Fall ist, erhöht dies die kognitiven Anforderungen. Zahlreiche kognitive Prozesse sind bei der Bewältigung der Aktivität involviert. Hierzu zählen das Arbeitsgedächtnis, Aufmerksamkeitsprozesse, die kognitive Flexibilität oder die Umstellfähigkeit. Da bei einer Aphasie häufig auch kognitive Einschränkungen vorliegen, sind die Kommunikationsprobleme von Patient:innen mit einer Aphasie im Alltag nicht nur auf klassische sprachliche Defizite, sondern eben auch auf allgemein-kognitive Defizite zurückzuführen (Weng & Storch, 2016). Die vorliegende Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» trägt diesem Umstand Rechnung, indem sie die sprachliche Leistung im Rahmen einer Aktivität testet. Daraus ergeben sich auch Hinweise auf nicht sprachspezifische, kognitive Defizite, die in der Therapie Berücksichtigung finden müssen. Diese Möglichkeit, auch über sprachliche Schwierigkeiten hinausgehende Defizite zu beobachten, haben die Logopädinnen an der Screening-Aufgabe geschätzt. Folgende Schwierigkeiten haben sie bei ihren Patient:innen beispielsweise beobachtet: eingeschränkte Entscheidungsfähigkeit bei der Auswahl des freien Termins, fehlende Umstellfähigkeit während des Telefongespräch, beeinträchtigte

Perspektivenübernahme, fehlende geteilte Aufmerksamkeit bei der Beachtung der Power-Point-Präsentation oder unklarer Handlungsplan bei der Benutzung des Telefons oder des Kalenders. Neben kognitiven Defiziten deckt die Screening-Aufgabe zudem die Auswirkungen von motorischen Schwierigkeiten auf Alltagsaktivitäten auf. Somit ergeben sich für die Logopädinnen mit einer einzigen kurzen Screening-Aufgabe bereits viele wertvolle Hinweise, die in der Therapie berücksichtigt werden müssen.

Diese Kurzeinschätzung der Bereiche Sprache, Kognition und gegebenenfalls Motorik zeigt weiter, dass die Aufgabe den Anforderungen eines Screenings durchwegs entspricht. Als Screening ist ein kurzes, erste Orientierung verschaffendes Instrument definiert. Es soll grobe Einblicke in verschiedene Problembereiche gewährleisten (Beushausen & Grötzbach, 2019). Gemäss den Logopädinnen leistet die Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» genau dies. Viele sehen die Aufgabe auch als passende Ergänzung zu einem funktionellen Testverfahren. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass standardmässig zu beiden Leistungsbereichen (funktionell und kommunikativ-pragmatisch) Diagnostikinstrumente eingesetzt werden sollen (Grötzbach & Spitzer, 2023; Hilari et al., 2018).

Mit Blick auf die Zielgruppe melden die Logopädinnen zurück, dass die Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» von vielen ihrer Patient:innen mit Aphasie als sinnvoll und hilfreich wahrgenommen wurde. Dies ist nachvollziehbar. Eine Aktivitäten-basierte Diagnostikaufgabe weist einen höheren Deckungsgrad mit den Zielen und Wünschen, die Betroffene für die Therapie formulieren, auf. Eine Untersuchung von Worrall et al. (2011) zeigt, dass Patient:innen mit Aphasie für ihre Therapie überwiegend Ziele auf der Ebene der Aktivitäten und der kommunikativen Partizipation formulieren. Im Fokus steht also nicht unbedingt die Reduktion der Paraphasien, sondern die Erwartung, wieder ein Telefongespräch führen zu können. Können nun diese Ziele bereits schon in der Diagnostik auf diesen zwei Ebenen aufgegriffen werden, erhöht dies die Sinnhaftigkeit der Aufgabe und deren Akzeptanz bei den Patient:innen.

Neben der Akzeptanz ist auch die Verständlichkeit der Screening-Aufgabe bei der Zielgruppe zentral. Viele der von den Logopädinnen beschriebenen Schwierigkeiten in diesem Bereich sind wieder mit den kognitiven Einschränkungen der Patient:innen erklärbar. Es gibt allerdings zwei Aspekte, die Irritation auslösten und von den Patient:innen nicht verstanden wurden. Erstens irritierte sie die leere Kalendervorlage bei der analogen Version im Modul 1 und zweitens die Aufforderung, den herausgesuchten Termin im Modul 1 auf ein separates Blatt zu schreiben. Gemeinsam ist diesen zwei Punkten, dass sie alltagsfern sind. Bei der Konstruktion der Screening-Aufgabe wurde versucht, mit einer leeren Kalendervorlage die Komplexität zu reduzieren. Ein leerer Kalender entspricht allerdings in den wenigsten Fällen der Realität. Für die Patient:innen scheint die leere Kalendervorlage daher keine Vereinfachung zu sein. Im Gegenteil, eine leere Vorlage bietet eine Fülle an Möglichkeiten und fordert daher eine umso

stärkere Entscheidungsfähigkeit des oder der Patient:in. Ein alternatives Kalenderblatt mit bereits eingetragenen Terminen soll daher im Rahmen der Revision erstellt werden. Das herausgesuchte Datum anschliessend schriftlich zu notieren, mag für viele ebenfalls realitätsfern wirken. Nur in wenigen Fällen wird ein Datumsvorschlag, der von der anderen Person noch nicht bestätigt wurde, bereits aufgeschrieben. Mit der Auflage, das Datum auf einem zusätzlichen Blatt zu verschriftlichen, sollte die objektive Bewertung im Modul 1 ermöglicht werden. An diesem Beispiel zeigt sich gut, wie schwierig der Spagat zwischen Diagnostiksituation und Alltagsnähe sein kann. Um die Vorgabe eindeutiger zu gestalten, soll unten auf dem Kalenderblatt folgender Lückensatz ergänzt werden: *Möglicher Termin:* _____.

Neben der Zielgruppe soll nun auch auf die Logopädinnen als Anwender-Gruppe eingegangen werden. Geschätzt wird die Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung», weil sie kurz, aber dennoch ergiebig ist. Diese Kürze, sowohl bei der Durchführung als auch bei der Auswertung, wird als positiv bewertet. Viele standardisierte Testbatterien im Bereich Aphasie sind sehr ausführlich und benötigen in ihrer Durchführung und Auswertung viel Zeit. In vielen Spitälern und Kliniken ist Zeit aber heutzutage ein knappes Gut (Grötzbach & Spitzer, 2023).

Mit Blick auf die Benutzerfreundlichkeit zeigt sich, dass die Logopädinnen bei der Erprobung der Screening-Aufgabe mit Unsicherheiten aller Art zu kämpfen hatten. In vielen Fällen entstanden die Unsicherheiten aus Situationen und Verhaltensweisen der Patient:innen, zu welchen es in der Handanweisung keine eindeutigen Antworten gab. Wie soll die Logopädin vorgehen, wenn der oder die Patient:in aufgrund motorischer Einschränkungen nicht schreiben kann? Was für eine Hilfestellung ist zulässig, wenn von den vorgedruckten Rückfragen und Aufforderungen keine passend ist? Inwieweit darf die Logopädin bei unerwarteten Leistungen des oder der Patient:in eingreifen? Auf welchen Handlungsschritten muss zwingend bestanden werden, dass sie der oder die Patient:in umsetzt? Wie gross ist der Spielraum für Improvisation oder kleine Anpassungen in der Aufgabendurchführung? Die Auflistung dieser Fragen der Logopädinnen zeigt, dass noch Optimierungsbedarf hinsichtlich der Anleitung der Anwender:innen besteht. Für das Einlesen und die Vorbereitung der Screening-Aufgabe steht die Handanweisung zur Verfügung. Es ist daher wichtig, in der Handanweisung aufzuzeigen, wie die Logopäd:innen mit Unsicherheiten umgehen können und wie viel Spielraum ihnen zusteht. Schliesslich ist die Durchführung der Screening-Aufgabe interaktiv und dialogisch, sodass dem oder der Logopädin als Kommunikationspartner:in eine wichtige Rolle zukommt. Gerade weil die Logopäd:innen Teil der Diagnostiksituation sind, kann aus ihrem Verhalten und ihren Hilfestellungen auf den Kommunikationserfolg des oder der Patient:in geschlossen werden. Auf alle Eventualitäten, die sich in der interaktiven Diagnostiksituation ergeben können, und die entsprechende Reaktion der Logopäd:innen kann aber in der Handanweisung unmöglich eingegangen werden. Deshalb soll allgemein festgehalten werden, dass dem oder der Logopäd:in ein gewisser Spielraum zusteht, sofern eine dementsprechende Dokumentation der Aufgaben-

Anpassungen und der zusätzlichen Hilfestellungen erfolgt. Weiter soll in der Handanweisung auf eine möglich Audioaufnahme hingewiesen werden. Besonders wenn noch keine Routine bei der Durchführung der Screening-Aufgabe besteht, kann eine Audioaufnahme hilfreich sein. Die zeitgleiche Dokumentation auf dem Protokollbogen ist so nicht zwingend nötig und der oder die Logopäd:in kann sich besser auf die dynamische Durchführung mit den hierarchischen Hilfestellungen fokussieren.

Das Material der vorliegenden Screening-Aufgabe wird von den Logopädinnen mehrheitlich positiv bewertet. Zu den Kriterien für die Gestaltung von Testmaterial zählt, dass es sprachlich und optisch ansprechend und an die Zielgruppe angepasst ist sowie die Durchführung erleichtert (Brandt & Moosbrugger, 2020). Gemäss den Logopädinnen erfüllt der Protokollbogen der Screening-Aufgabe diese Voraussetzungen. Mit den vielen Ankreuz-Möglichkeiten wurde versucht, Einfachheit und Übersichtlichkeit zu erreichen. Die Rückmeldungen zeigen, dass diese gute Absicht bei der Konzeption erkennbar ist. Allerdings braucht es dennoch ein wenig Erfahrung mit der Screening-Aufgabe, um simultan während der Durchführung dokumentieren zu können. Als hilfreich erweist sich auch die Spalte für Anmerkungen. Diese Möglichkeit für eigene Bemerkungen kompensiert die Tatsache, dass die Liste mit den vorgedruckten Beobachtungskriterien nicht abschliessend ist. Sie enthält lediglich die funktionellen Symptome, deren Auftretungswahrscheinlichkeiten am häufigsten sind.

Zum Material zählt neben dem Protokollbogen auch das Durchführungsmaterial, namentlich die PowerPoint-Präsentation. An dieser Stelle ist anzumerken, dass die PowerPoint-Präsentation lediglich als Versuch diente, die Screening-Aufgabe mit einem digitalen Tool visuell zu kombinieren. In einem Folgeprojekt soll das gesamte Diagnostikinstrument AgAD dann als professionelles, interaktives Online-Tool realisiert werden (Bohnert-Kraus, 2022). Mit der PowerPoint-Präsentation wurde versucht, die Folien auf dem Laptop-Bildschirm für die Bewältigung der Screening-Aufgabe miteinzubeziehen. Die kognitiven Anforderungen an die Patient:innen werden damit aber erhöht. Der Fokus während der Durchführung liegt in erster Linie auf den Logopäd:innen, welche die Instruktionen und Hilfestellungen verbal geben. Da aber einige Informationen wie zum Beispiel die Telefonnummer zwingend den Folien auf dem Screen entnommen werden müssen, müssen die Patient:innen ihre Aufmerksamkeit entweder konstant teilen oder in den entsprechenden Momenten selektiv auf den Bildschirm richten können. Neben der Aufmerksamkeit spielt auch die Inhibition eine Rolle, um sich nicht dauernd von den PowerPoint-Folien ablenken zu lassen. Gemäss den Rückmeldungen der Logopädinnen scheiterten die Patient:innen aber an diesen kognitiven Anforderungen. Die PowerPoint-Folien scheinen die Durchführung der Screening-Aufgabe daher nicht zu unterstützen, sondern in der Tendenz eher zu erschweren. Würde die Screening-Aufgabe zukünftig nur digital vor einem Bildschirm mit automatisierter Sprachausgabe durchgeführt, wird vermutet, dass die kognitiven Anforderungen allenfalls wieder reduziert werden können. Der Fokus würde bei

einer interaktiven digitalen Durchführung durchgehend auf dem Bildschirm liegen. Ein weiterer Punkt, der in Bezug auf die PowerPoint-Präsentation beachtet werden muss, ist das Alter der Patient:innen. Bei einem Mittelwert von 55 Jahren sind viele der Patient:innen noch nicht mit einem Computer und digitalen Tools aufgewachsen. Dies könnte ebenfalls einen Einfluss haben, wie stark ein Bildschirm grundsätzlich für die Informationsentnahme beachtet wird.

Erfreulicherweise können sich alle befragten Logopädinnen eine zukünftige Nutzung der Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» vorstellen. Unterschiede bestehen allerdings hinsichtlich des Zeitpunkts, wann die Screening-Aufgabe mit den Patient:innen durchgeführt werden möchte. Spannend ist dabei, dass sich die Diskrepanz unter den Logopädinnen mit deren Arbeitsorten erklären lässt. Die im ambulanten Setting tätigen Logopädinnen bewerten einen frühen Einsatz der Screening-Aufgabe in der zweiten oder dritten Therapieeinheit als günstig. Die ersten ein bis zwei Therapieeinheiten sind jeweils für Anamnese und Spontansprachanalyse vorgesehen. Im stationären Rehabilitationssetting hingegen sprechen sich die Logopädinnen für einen deutlich späteren Einsatz aus. Einige plädieren für eine Durchführung nach frühestens ein bis zwei Wochen Therapie, andere nennen keinen konkreten Zeitpunkt. Für letztere hängt der Einsatz der Screening-Aufgabe vielmehr vom aktuellen Stand des oder der Patient:in und seiner oder ihrer Aphasie ab. Diese Divergenz zwischen ambulantem und stationärem Setting ist nachvollziehbar. Die Patient:innen im ambulanten Setting befinden sich meist im späten postakuten oder chronischen Stadium der Erkrankung. Sie sind aus der geschützten Umgebung der Rehaklinik zurück nach Hause gekehrt oder in eine betreute Wohnform übergetreten. Eine Konfrontation mit sprachbasierten Aktivitäten findet im Alltag statt (Grötzbach & Spitzer, 2023; Schuberth, Lauer & Grötzbach, 2016). Dies hat Auswirkungen auf den Fokus in der logopädischen Therapie, der stark auf Aktivitäten und Partizipation liegt. Es erstaunt daher nicht, dass die Screening-Aufgabe mit ihrer Aktivitäten-orientierten Ausrichtung bei den ambulant tätigen Logopädinnen gleich zu Beginn eingesetzt werden möchte. Im Gegensatz dazu befinden sich die Patient:innen im stationären Rehabilitationssetting meist im Akutstadium der Erkrankung. Viele Faktoren wie fluktuierende Vigilanz, überlagerte neuropsychologische Störungen oder medizinische Instabilität beeinflussen die logopädische Diagnostik und Therapie (Nobis-Bosch et al., 2013). Aus diesen Gründen sehen die Logopädinnen eine Durchführung der Screening-Aufgabe erst indiziert, wenn sprachliche Aktivitäten wie die Terminvereinbarung eine Relevanz für die Patient:innen haben.

Eine spannende Beobachtung, die von einer Logopädin angesprochen wird, ist die Voreingenommenheit von Logopäd:innen in Bezug auf sprachliche Leistungen von Patient:innen mit Aphasie. Aufgrund ihrer Erfahrungen verstehen Logopäd:innen Personen mit Aphasie oftmals schneller und besser als etwa Angehörige. So kann es sein, dass ein:e Logopäd:in den oder die Patient:in trotz phonematischer Paraphasien, Satzabbrüchen oder Wortfindungsstörungen versteht. Demgegenüber wäre es aber interessant zu wissen, wie die sprachbasierte Aktivität

mit einer Bezugsperson des oder der Patient:in gelingt. Eine zukünftige Durchführung der Screening-Aufgabe durch eine von dem oder der Logopäd:in instruierte Bezugsperson ist daher zu prüfen, um eine alltagsnähere Einschätzung der Verständlichkeit zu erreichen. In eine ähnliche Richtung geht auch der Vorschlag einer anderen Logopädin, die Screening-Aufgabe unter Einbezug der Angehörigen in der Muttersprache der Patient:innen durchzuführen. Auch in diese Richtung besteht Potential. Wichtig ist bei einem Einbezug der Angehörigen das Bewusstsein, dass Instruktionen oftmals nicht 1:1 wie vorgegeben übersetzt werden. Zudem tendieren Angehörige dazu, schneller und detailliertere Hilfestellungen zu geben. Werden diese Aspekte aber qualitativ berücksichtigt, kann eine Durchführung durch Bezugspersonen zur Einschätzung der Verständlichkeit im Alltag oder zur Beurteilung der Muttersprache sinnvoll sein.

Neben diesen zwei Ideen sehen die Logopädinnen vor allem Optimierungspotential hinsichtlich mehr Flexibilität und individueller Anpassung der Screening-Aufgabe. So soll der Restaurantname auf die Patient:innen angepasst werden, das Telefongespräch bei Bedarf mit echten Freunden anstatt dem oder der Logopäd:in erfolgen oder der situative Kontext (z.B. Coiffeur-Termin) geändert werden können. Wie bereits erwähnt, sind solche kleinen Anpassungen möglich, wenn sie bei der Auswertung qualitativ berücksichtigt werden. Wichtig ist aber, dass die Aufgabe ihren Grundcharakter als Screening-Aufgabe beibehält und nicht zur therapeutischen Aufgabenstellung verkommt.

5.2 Beantwortung der Forschungsfrage

Wie bewerten in der Praxis tätige Logopäd:innen die vorläufige Version der Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» nach deren Erprobung in der Praxis?

Die Beantwortung der übergeordneten Forschungsfrage geschieht entlang der konkretisierenden Unterfragen, welche in diesem Kapitel einzeln beantwortet werden.

1. Wie schätzen die Logopäd:innen die Praktikabilität der Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» in der Praxis ein?

Die Logopädinnen bewerten die Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» mehrheitlich als praktikabel. Dies wird im Folgenden anhand der Teilbereiche von Praktikabilität erläutert.

Zeitaufwand: Der Zeitaufwand ist moderat. Das Verhältnis von Durchführungszeit (15-20 Minuten) und Menge an Ergebnissen, die man in den Bereichen Sprache und Kognition erhält, stimmt. Einzig der Zeitaufwand, den die Logopädin für das Einlesen und für die Vorbereitung auf die Erstdurchführung benötigt, wird als eher gross eingestuft. Allerdings muss auch berücksichtigt werden, dass die befragten Logopädinnen die Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» im Rahmen der vorliegenden Studie durchführen mussten. Der

Vorbereitungsaufwand umfasste daher nicht nur das Einlesen in die Screening-Aufgabe, sondern auch die Anfrage und Organisation von Patient:innen, das Ausfüllen von Einverständniserklärungen und die Erhebung von Sozialdaten.

Akzeptanz bei Zielgruppe: Die Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» kommt bei den Patient:innen gut an. Da es eine Tätigkeit aus dem Alltag ist, wird die Aufgabe als sinnvoll und hilfreich erlebt. Wichtig für die Motivation ist, dass die Aufgabe individuell auf die Patient:innen abgestimmt durchgeführt wird. Dies ist unter anderem über die Auswahlmöglichkeit mit der analogen und digitalen Version umsetzbar.

Verständlichkeit für Zielgruppe: Während einige Patient:innen die Screening-Aufgabe gut verstanden haben, wurden andere durch gewisse Aspekten der Aufgabe irritiert. So führten etwa der leere Kalenderauszug oder die Termin-Notation auf einem separatem Blatt zu Verunsicherungen bei mehreren Patient:innen. Für eine gute Verständlichkeit der Zielgruppe ist daher wichtig, dass die Aufgabe möglichst nahe am Alltag konzipiert ist. Weiter wird die Verständlichkeit aber auch durch kognitive Einschränkungen, beispielsweise in der Umstellfähigkeit, beeinträchtigt. Dies zeigt, dass sich bei der Überprüfung sprachlicher Aktivitäten die Kognition nicht ausklammern lässt und auf die Verständlichkeit einen Einfluss hat.

Ausbildungsaufwand für Anwendende: Wie bei allen neuen Screenings und Tests erfordert die Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» genaues Einlesen und einige Denkdurchgänge, um sich einen Überblick zu verschaffen. Mit jeder praktischen Durchführung nimmt die Routine aber zu. Hilfreich empfinden die Logopädinnen die Handanweisung. Unklar bleibt jedoch, wie stark die Informationsvermittlung im vorliegenden Fall tatsächlich über die Handanweisung geschah. Da es sich um eine Studie handelt, erhielten alle Logopädinnen zusätzlich eine PowerPoint-Präsentation mit ausführlichen Instruktionen und Beispiel-Videoaufnahmen.

Benutzerfreundlichkeit für Anwendende: Vorrangig beschreiben die Logopädinnen, dass die Durchführung und die Auswertung der Screening-Aufgabe simpel handhabbar sind, wenig Vorlaufzeit benötigen und mit wenig Material einen grossen Mehrwert bieten. Beeinträchtigt wird die Benutzerfreundlichkeit allerdings noch durch den unklaren, nicht näher erläuterten Umgang mit Unsicherheiten während der Durchführung. Es ist bislang beispielsweise nicht beschrieben, wie viel an Improvisation oder Abweichung vom Standard-Vorgehen möglich ist.

Material: Der Protokollbogen wird als klar und übersichtlich wahrgenommen. Das Layout ist in einem handlichen Format. Die Logopädinnen schätzen die vorgedruckten Instruktionen und qualitativen Beobachtungskriterien zur Dokumentation funktioneller Auffälligkeiten. Die Bedeutung der quantitativen Punkteskala wird weniger stark gewichtet und vor allem für die Identifikation der für die Patient:innen schwierigsten Teilaktivität gesehen. Optimierungsbedarf besteht für die Logopädinnen bei den Hilfestellungen. Für diese werden mehr Freiheiten im

Ablauf und in der Formulierung gewünscht. Zudem setzen die Logopädinnen bei der Verwendbarkeit der PowerPoint-Präsentation ein Fragezeichen. Diese wird weniger als Mehrwert, sondern mehr als zusätzliche kognitive Herausforderung betrachtet.

2. Welche Stärken identifizieren in der Praxis tätige Logopäd:innen bei der Erprobung der vorläufigen Version der Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung»?

Als übergreifende Stärke der Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» werden am häufigsten deren Alltagsnähe und Alltagsrelevanz genannt. Das Setting eines Restaurantbesuchs mit einem Freund oder einer Freundin entspricht bei vielen Patient:innen einer wichtigen Aktivität in ihrem Alltag. Es ist eine Aktivität, die viele Patient:innen vor ihrer Erkrankung regelmässig durchgeführt haben. Mit der Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» wird demzufolge auch aus der Perspektive der Patient:innen eine für sie sinnvolle und relevante Handlung überprüft. Die Alltagsnähe wird aber auch durch das Vorliegen einer analogen und digitalen Version begünstigt. Die Diagnostiksituation kann so auf die Gewohnheiten und Bedürfnisse der Patient:innen angepasst werden.

Eng mit der Alltagsnähe zusammen hängt auch, dass die Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» Inhalte und Ziele für die nachfolgende Therapie liefert. Ideen für eine alltagsorientierte Therapie lassen sich von der Screening-Aufgabe leichter ableiten als von einer funktionellen Aphasie-Testung. Hilfreich für die Therapiezielableitung erweist sich dabei auch die Unterteilung der Aufgabe in drei Module. Bei der Auswertung wird so auf einen Blick ersichtlich, welche Teilaktivitäten in der Therapie priorisiert geübt werden müssen. Der logische, nachvollziehbare Aufbau der Screening-Aufgabe wird daher geschätzt.

Eine weitere Stärke sehen die in der Praxis tätigen Logopädinnen darin, dass die Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» ergänzende Informationen zur funktionellen Aphasiediagnostik liefert. Nach einer ICF-orientierten Diagnostik besteht in der Praxis Bedarf, um die anschliessende Therapie zunehmend auf Aktivität und Partizipation auszurichten. Diesen Bedarf deckt die vorliegende Screening-Aufgabe. Positiv ist auch, dass die Screening-Aufgabe einen Denkanstoss liefert, die eigene Aphasiediagnostik zu überdenken und zu erweitern.

Ebenfalls als Stärke der Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» gilt, dass Sprache nicht losgelöst von Kognition getestet wird. Im Gegensatz zu funktionellen Aphasie-Tests liefert die Screening-Aufgabe nicht nur eine kurze, aussagekräftige Einschätzung der sprachlichen Leistungen, sondern deckt auch kognitive Schwierigkeiten auf. Dies ist wichtig, denn sprachbasierte Aktivitäten im Alltag sind stets Handlungen, die auch kognitiver Leistungen bedürfen. Soll nun eine aktivitätsorientierte Aphasie-Therapie erfolgen, müssen auch kognitive Funktionen berücksichtigt und geübt werden, damit ein Therapieziel erreicht werden kann.

3. Welche Schwächen identifizieren in der Praxis tätige Logopäd:innen bei der Erprobung der vorläufigen Version der Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung»?

Als Schwäche identifizieren die Logopädinnen den eingeschränkten Umfang der Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung». Mit der Terminvereinbarung wird lediglich ein Teil möglicher Kommunikationsaktivitäten getestet, sodass aus dieser einen Aufgabe nicht zu viel herausgelesen werden kann. Auch eine Ableitung von Therapiezielen, die über das Vereinbaren eines Termins via Telefon oder Handy hinausgehen, ist limitiert. Da die Screening-Aufgabe aber als einer von mehreren Untertests im Diagnostikinstrument AgAD fungieren wird, wird sie zukünftig nicht als eigenständiges Diagnostikmaterial betrachtet. Mit der Durchführung von anderen AgAD-Untertests können weitere sprachliche Aktivitäten getestet werden. Dadurch erhält man einen breiteren Einblick in die sprachliche Leistung der Patient:innen im Rahmen verschiedener Aktivitäten sowie weitere Ideen für die Therapie.

Die zweite Limitation der Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» geht in eine ähnliche Richtung. Gemäss den Logopädinnen liefert die Aufgabe zu wenige Informationen auf der sprachlichen Funktionsebene für eine vollständige Therapieplanung. Es werden etwa nicht alle Modalitäten berücksichtigt. Wenn die Screening-Aufgabe zukünftig als Untertest von AgAD verstanden wird, können Einschätzungen zu fehlenden Modalitäten über andere Untertests kompensiert werden. Die Rückmeldungen zeigen aber auch klar, dass zusätzlich zu einer Aktivitäten-orientierten Aphasiediagnostik ein Bedürfnis nach einer vertieften funktionellen Diagnostik besteht. Die für jeden AgAD-Untertest geplanten Verweise auf weiterführende Funktionsdiagnostik scheinen daher wichtig. Bei der vorliegenden Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» wurde dies noch nicht integriert.

Neben diesen zwei übergeordneten Limitation sprechen einzelne Logopädinnen detailliertere Schwächen an. So wird etwa die Aussagekraft der quantitativen Bewertung der Screening-Aufgabe in Frage gestellt. Werden die Punkte aller drei Module addiert, resultiert eine Gesamtpunktzahl. Diese lässt sich aber nicht mit einer Skala vergleichen und liefert daher keine Einschätzung. Es ist richtig, dass keine Normskala vorliegt, da die Screening-Aufgabe nicht normiert ist. Trotzdem kann eine Gesamtpunktzahl zum Beispiel für die Verlaufsdagnostik eine Aussagekraft haben.

4. Welche Anpassungen könnten eine vermehrte zukünftige Nutzung der Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» in der Aphasiediagnostik begünstigen?

Eine zukünftige Nutzung können sich grundsätzlich alle befragten Logopädinnen vorstellen. Dennoch gibt es Anpassungen, die für den zukünftigen Einsatz der Screening-Aufgabe förderlich sein können. An oberster Stelle steht der Wunsch der Logopädinnen nach mehr Flexibilität hinsichtlich Formulierung der Instruktion, Anpassung des Screening-Materials und Ablauf der

Durchführung. Kleine Abänderungen, um die Screening-Aufgabe noch mehr auf die Patient:innen und ihre Bedürfnisse ausrichten zu können, sollen möglich sein. Beispielsweise soll der Restaurantname «Krone» in der Instruktion durch ein für die Patient:innen relevantes Restaurant ersetzt werden können oder das analoge Kalenderblatt im Modul 1 mit bereits eingetragenen Terminen nicht komplett leer sein. Auch die Durchführung in einer Fremdsprache unter Einbezug der Angehörigen oder mehr Freiheiten beim Formulieren der Hilfestellungen sollen möglich sein. Da es sich bei der vorliegenden Aufgabe um ein Screening und keinen normierten Test handelt, sind solche kleine Abänderungen umsetzbar. In der Handanweisung soll auf diese Möglichkeiten verwiesen werden. Dennoch ist es wichtig, solche Änderungen schriftlich festzuhalten und bei der Auswertung qualitativ zu berücksichtigen.

Neben diesem grossen Wunsch nach mehr Flexibilität gibt es auch einige konkrete Anpassungsvorschläge. Allerdings handelte es sich bei diesen kleineren Wünschen meist um Einzelnennungen. Auf dem Deckblatt des Protokollbogens soll eine Ankreuzoption für die gemischte Durchführung *analog + digital* hinzugefügt werden oder bei den qualitativen Beobachtungskriterien eine zusätzliche Angabe des Schweregrads möglich sein.

Fazit für die übergeordnete Forschungsfrage

Gestützt auf diese vier ausgeführten Unterfragen kann für die Beantwortung der Hauptfragestellung festgehalten werden, dass die Logopädinnen die erprobte Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» über weite Strecken positiv bewerten. Dies zeigt sich dadurch, dass die Logopädinnen in der Screening-Aufgabe deutlich mehr und gewichtigere Stärken als Schwächen identifizieren. Zudem wird die Screening-Aufgabe in ihrer ersten Version bereits als praktikabel beurteilt. Mit den von den Logopädinnen genannten Anpassungsvorschlägen wird sich die Praktikabilität noch weiter verbessern lassen, sodass eine standardmässige, verbreitete Nutzung der Screening-Aufgabe in Zukunft realistisch ist.

5.3 Methodische Limitationen

Im Folgenden werden Stärken und Schwächen der vorliegenden qualitativen Untersuchung konkret genannt und kritisch diskutiert. Dabei orientiert sich die Reihenfolge der Aufzählungen an der Chronologie des Forschungsprozesses.

Die Methode der qualitativen Forschung erwies sich zur Beantwortung der Fragestellung, welche auf subjektive Erfahrungen mit der Screening-Aufgabe abzielt, als gut gewählt. Die sechs teilnehmenden Logopädinnen hatten in den qualitativen Leitfadeninterviews die Möglichkeit, ihre Einschätzungen präzise darzulegen. Die Rekrutierung dieser sechs Probandinnen erwies sich als aufwendig. Viele angefragte Logopäd:innen signalisierten zwar Bereitschaft zur Teilnahme, verfügten aber oftmals nicht über geeignete Patient:innen, mit welchen sie die

Screening-Aufgabe hätten durchführen können. Bei der Anfrage wurden zudem nur Logopäd:innen in Spitäler und Rehakliniken, nicht aber in eigener Praxis tätige Logopäd:innen kontaktiert. Retrospektiv wäre eine zusätzliche Anfrage bei Letzteren sinnvoll gewesen. Die ambulant in einer Praxis tätigen Logopäd:innen betreuen vielfach auch Langzeit-Patient:innen, was die Planbarkeit für eine mögliche Studienteilnahme vereinfacht hätte. Neben der Rekrutierung war auch die gleichwertige Instruktion aller Probandinnen herausfordernd. Nur drei Probandinnen konnten an der synchronen Online-Informationsveranstaltung teilnehmen. Die anderen drei Probandinnen erhielten die erforderlichen Informationen per E-Mail mit der gleichen PowerPoint-Präsentation und mit Audio-Aufnahmen zum Anhören. Bei Fragen bestand für sie die Möglichkeit, die Autorin proaktiv zu kontaktieren. Mit dieser asynchronen Alternative der Informationsvermittlung wurde versucht, die für alle Probandinnen gleichen Ausgangsbedingungen zu schaffen. Es kann aber nicht abschliessend beurteilt werden, ob trotzdem ein Unterschied bei der Instruktion der Screening-Aufgabe entstanden ist. Zu den Probandinnen ist weiter anzumerken, dass es sich um eine eher homogene Gruppe hinsichtlich Alter und Berufserfahrung handelt. Bis auf eine Logopädin waren alle unter 35 Jahre alt und wiesen maximal 6.5 Jahre Berufserfahrung auf.

Um die Screening-Aufgabe zu erproben, waren die Logopädinnen aufgefordert, selbstständig geeignete Patient:innen auszuwählen. Die Auswahl der Patient:innen erfolgte also gemäss klinischer Einschätzung und Expertise der Logopädinnen ohne zusätzliche testdiagnostische Abklärung. Ob dementsprechend alle Patient:innen die Einschlusskriterien vollumfänglich erfüllten, konnte nicht überprüft werden. Ebenfalls unklar blieb, ob die Screening-Aufgabe jeweils wirklich so wie angedacht und in der Handanweisung beschrieben durchgeführt wurde. Auf eine Videoaufnahme der Durchführungssituation wurde aus zeitökonomischen Gründen verzichtet.

Als geeignet erwies sich die Methode des Leitfadeninterviews für die Datenerhebung. Wie bereits im Vorfeld argumentiert, wäre die zeitliche Koordination einer Fokusgruppendifkussion kaum umsetzbar gewesen. Mit dem via Videotelefonie durchgeführten Leitfadeninterview hatte jede Logopädin die Möglichkeit, zeitnah nach der Durchführung der Screening-Aufgabe ihre Eindrücke und Erfahrungen zu schildern. Wäre eine Fokusgruppendifkussion geplant gewesen, hätte diese erst Mitte Januar 2024 stattfinden können. Zu diesem Zeitpunkt wäre aber die Erprobung der Screening-Aufgabe für gewisse Logopädinnen bereits zwei Monate zurückgelegen. Bei den Leitfadeninterviews erwies sich die Interviewführung bezüglich Nachfragen als herausfordernd. Gezieltes Nachfragen bei teilweise unklaren Äusserungen der befragten Personen gelang spontan nicht immer. Ansonsten war die Datenerhebung mittels der Leitfadeninterviews zielführend. Die Interviews dauerten zwischen 30 und 45 Minuten, sodass der vorab kommunizierte Zeitaufwand von 60 Minuten stets eingehalten werden konnte. Technische Schwierigkeiten gab es keine.

Es erwies sich als wertvoll, die Transkription der Interviews zur Datenaufbereitung mittels der Software f4 vorzunehmen. Auch der Entscheid, die Transkription zu glätten, war richtig. Eine Herausforderung beim Transkribieren stellte die Unterteilung des Sprechflusses in Sätze und demzufolge auch das Setzen von Satzzeichen dar. Gerade bei eingeschobenen Gedanken oder Satzabbrüchen war die Transkription nicht immer eindeutig und klar. Während des Kodierungsprozesses im Rahmen der Datenanalyse fiel zudem auf, dass bei der Transkription zu viele Fülllaute wie beispielsweise «ähm» der befragten Personen transkribiert worden waren. Dies erschwerte an gewissen Stellen die Lesbarkeit.

Für die Datenanalyse wurde nach der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz gearbeitet. Bei der Kategorienbildung bewährte sich die Vorgehensweise, zuerst auf der Literatur und dem Leitfaden basierende deduktive Kategorien zu bilden. In einem zweiten Schritte wurden dann aufgrund des erhobenen Datenmaterials die induktiven Kategorien abgeleitet. Als herausfordernd zeigte sich die vollständige und trennscharfe Abgrenzung zwischen den einzelnen Kategorien. Durch die mehrfache Überarbeitung des Kodierleitfadens konnte dieser Schwierigkeit entgegengetreten werden. Einzelne Kategorien wurden so im Verlauf aussortiert, neu gebildet oder mit einer anderen Kategorie zusammengeführt. Zudem waren die Definitionen und Ankerbeispiele zu den Kategorien hilfreich. Dennoch blieb das eindeutige Zuordnen von einigen Textstellen, die mehrere Aspekte thematisierten, anspruchsvoll. Eine grosse Limitation in diesem Kodierungsprozess war auch die Tatsache, dass die vorliegende Arbeit als Einzelarbeit erfolgte. Dieser Fakt verhinderte die Möglichkeit für Diskussionen und die Bestimmung der Inter-coder-Übereinstimmung. Auch auf die kommunikative Validierung, das sogenannte *member checking*, wurde aus forschungsökonomischen Gründen verzichtet (Kuckartz, 2018, S. 218). Die Zeit war zu knapp, um eine Rückmeldung der Logopädinnen zu den Ergebnissen der Datenanalyse einzuholen und so die Gültigkeit der erhobenen Daten zu überprüfen.

Bei der Datenanalyse und Interpretation der Ergebnisse ist ferner zu beachten, dass die Screening-Aufgabe von der Autorin dieser Arbeit selbst entwickelt worden ist. Da diese auf positives Feedback hoffte, kann eine absolute Objektivität in der Wiedergabe und Interpretation der Daten nicht gewährleistet werden. Die Datenauswertung wurde allerdings systematisch und regelgeleitet durchgeführt. Zudem wurde der ganze Forschungsprozess mit der verwendeten Methode ausführlich und für andere nachvollziehbar dokumentiert. Gemäss Checkliste von Kuckartz (2018, S. 204–205) sind die Kriterien der internen Studiengüte in der vorliegenden Arbeit mit Ausnahme der Bearbeitung des Materials durch mehrere Personen und der Inter-coder-Übereinstimmung erfüllt. Eine Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse als Kriterium für die externe Studiengüte ist bei der kleinen, eher homogenen Stichprobe nur beschränkt möglich.

6 Fazit und Ausblick

Die durchgeführte Evaluationsstudie mit der Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» hat gezeigt, dass die Idee der Aktivitäten-geleiteten Aphasie Diagnostik bei in der Praxis tätigen Logopädinnen Anklang findet. Das Potential und der Mehrwert werden erkannt. Dies zeigt sich einerseits auch dadurch, dass sich die Logopädinnen eine Erweiterung der Screening-Aufgabe mit ähnlichen Aufgaben und Aktivitäten vorstellen können. Andererseits wünschen sich einige eine baldige Veröffentlichung der vorliegenden Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung». Das Projekt AgAD strebt mit dem Abschluss des ersten Projektteils an, die Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» mit ähnlich konzipierten Aufgaben zu weiteren vier bis sechs Aktivitäten zusammenzuführen. Damit kann der Limitation, dass die Screening-Aufgabe einen geringen Umfang habe und nur einen kleinen Teil aller Kommunikationsaktivitäten überprüfe, entgegen gewirkt werden.

Die Rückmeldungen der befragten Logopädinnen werden in einem nächsten Schritt für die Revision der vorläufigen Version der Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» genutzt. Die diskutierten Anpassungsvorschläge werden nach Möglichkeit umgesetzt. Eine wichtige Bedeutung kommt dabei der Handanweisung zu. Offene Fragen und genannte Unsicherheiten sollen darin adressiert und aufgelöst werden. Zudem wird die Screening-Aufgabe mit Hinweisen auf bestehende funktionelle Testverfahren ergänzt, um bei beobachteten funktionellen Auffälligkeiten die Diagnostik differenziert vertiefen zu können.

Die Konstruktion von Screening- und Testmaterialien durchläuft grundsätzlich verschiedene Phasen. Gestützt auf diese Phasen besteht für die Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» noch weiterer Forschungsbedarf. Nach Abschluss der Revision sollte sich eine zweite empirische Erprobung der Screening-Aufgabe an einer grösseren Stichprobe anschliessen. Dabei stehen die quantitative Datenerhebung und psychometrische Analysen im Fokus. Vermutlich wird die Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» in diesem nächsten Schritt nicht mehr isoliert, sondern im Rahmen des gesamten Diagnostikinstrumentes AgAD an Patient:innen in der Praxis erprobt. Auch eine Durchführung der verschiedenen AgAD-Screening-Aufgaben mit Sprachgesunden ist noch ausstehend.

Eines steht auf jeden Fall fest: Für Menschen mit Aphasie sind Aktivität und soziale Teilhabe trotz sprachlicher Einschränkungen essenziell. Indem bereits in der Aphasiediagnostik nicht nur sprachliche Funktionen, sondern auch kommunikative Aktivitäten geprüft werden, wird den persönlichen Zielen der Betroffenen von Beginn an Rechnung getragen. Für sie steht nämlich das Wiedererlangen von kommunikativen Fähigkeiten in sprachbasierten Handlungen an erster Stelle. Vor diesem Hintergrund werden die entwickelten AgAD-Screening-Aufgaben, zu welchen die «Terminvereinbarung» zählt, in Zukunft eine wertvolle Verbindung zwischen Diagnostik und Therapie darstellen.

Literaturverzeichnis

- Bate, S., Kay, J., Code, C., Haslam, C. & Hallowell, B. (2010). Eighteen years on: What next for the PALPA? *International Journal of Speech-Language Pathology*, 12(3), 190–202. <https://doi.org/10.3109/17549500903548825>
- Beushausen, U. & Grötzbach, H. (2019). *Testhandbuch Sprache in der Neurologie: Diagnostikverfahren in Logopädie und Sprachtherapie* (2., vollständig überarbeitete Aufl.). Idstein: Schulz Kirchner Verlag.
- Blehschmidt, A. & Schräpler, U. (Hrsg.). (2016). *Aphasiediagnostik - aktuelle Perspektiven*. Basel: Schwabe Verlag.
- Blomert, L., Kean, M. L., Koster, Ch. & Schokker, J. (1994). Amsterdam-Nijmegen everyday language test: construction, reliability and validity. *Aphasiology*, 8(4), 381–407. <https://doi.org/10.1080/02687039408248666>
- Bohnert-Kraus, M. (2022). Aktivitäten-geleitete Aphasie Diagnostik (AgAD): Zwischenbericht/Antrag auf Auszahlung der zweiten Charge/Antrag auf kostenneutrale Verlängerung. Unveröffentlichter Brief an Geschäftsstelle DLV, Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach.
- Brandt, H. & Moosbrugger, H. (2020). Planungsaspekte und Konstruktionsphasen von Tests und Fragebogen. In H. Moosbrugger & A. Kelava (Hrsg.), *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion* (3. Aufl., S. 39–66). Berlin: Springer.
- Büttner, C. & Quindel, R. (2013). *Gesprächsführung und Beratung: Sicherheit und Kompetenz im Therapiegespräch* (2., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Berlin: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-30212-1>
- Doedens, W. J. & Meteyard, L. (2020). Measures of functional, real-world communication for aphasia: a critical review. *Aphasiology*, 34(4), 492–514. <https://doi.org/10.1080/02687038.2019.1702848>
- Döring, N. (2023a). Stichprobenziehung. In N. Döring (Hrsg.), *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (S. 293–320). Berlin: Springer.

- Döring, N. (2023b). Datenerhebung. In N. Döring (Hrsg.), *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (S. 321–570). Berlin: Springer.
- Döring, N. (2023c). Untersuchungsdesign. In N. Döring (Hrsg.), *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (S. 183–222). Berlin: Springer.
- Dresing, T. & Pehl, T. (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende*. (8. Aufl.). Marburg.
- Eibl, K. (2019). Aphasie. In K. Eibl (Hrsg.), *Sprachtherapie in Neurologie, Geriatrie und Akutrehabilitation* (S. 149–239). München: Elsevier GmbH.
- Fachhochschule Nordwestschweiz. (2024). Wegweiser Praktika Bachelorstudiengang Logopädie. Verfügbar unter: https://www.fhnw.ch/plattformen/praxisportal-log/wp-content/uploads/sites/82/WW_Praktika_LOGO_2425_final-1.pdf
- Fawcett, A. L. (2007). *Principles of Assessment and Outcome Measurement for Occupational Therapists and Physiotherapists: Theory, Skills and Application*. Chichester: John Wiley & Sons.
- Fries, W. (2007). Reha-Philosophie: Konzepte und Strukturen für eine Teilhabe-orientierte ambulante wohnortnahe Rehabilitation. In W. Fries, H. Lössl & S. Wagenhäuser (Hrsg.), *Teilhabe! Neue Konzepte der NeuroRehabilitation - für eine erfolgreiche Rückkehr in Alltag und Beruf* (S. 7–16). Stuttgart: Thieme.
- Gäde, J., Schermelleh-Engel, K. & Werner, C. (2020). Klassische Methoden der Reliabilitäts-schätzung. In H. Moosbrugger & A. Kelava (Hrsg.), *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion* (3. Aufl., S. 305–334). Berlin: Springer.
- Glindemann, R., Zeller, C. & Ziegler, W. (2018). *KOPS: Kommunikativ-pragmatisches Screening für Patienten mit Aphasie*. Hofheim am Taunus: NAT.
- Glindemann, R., Ziegler, W. & Kilian, B. (2002). Aphasie und Kommunikation. In G. Goldenberg, J. Pössl & W. Ziegler (Hrsg.), *Neuropsychologie im Alltag* (S. 78–97). Stuttgart: Thieme.

- Grötzbach, H. (2020). Einführung in die Aphasie und ihre Diagnostik. In M. Bohnert-Kraus & R. Kehrein (Hrsg.), *Dialekt und Logopädie* (S. 59–82). Hildesheim: Georg Olms Verlag.
- Grötzbach, H., Hollenweger Haskell, J. & Iven, C. (Hrsg.). (2014). *ICF und ICF-CY in der Sprachtherapie: Umsetzung und Anwendung in der logopädischen Praxis* (2., aktualisierte und überarbeitete Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner.
- Grötzbach, H. & Spitzer, L. (2023). *Verschüttete Wörter - Aphasie: verstehen und behandeln*. Berlin, Heidelberg: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-66413-1>
- Haid, A. & Steiner, J. (2013). ICF in der Umsetzung im stationären Alltag der Aphasietherapie. Ergebnisse einer Befragung von Logopädinnen und Logopäden im Drei-Länder-Vergleich (Schweiz, Österreich und Deutschland) – Ausschnitt Deutschschweiz. *SAL-Bulletin*, 149, 24–32.
- Hansen, H. & Schneider, B. (2015). Qualitative Ansätze in der teilhabeorientierten Aphasie-Diagnostik: Kennzeichen und Anwendungen. *Aphasie und verwandte Gebiete*, 39(1), 3–12.
- Helferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Aufl.). Wiesbaden: VS-Verlag.
- Hilari, K., Galante, L., Huck, A., Pritchard, M., Allen, L. & Dipper, L. (2018). Cultural adaptation and psychometric testing of The Scenario Test UK for people with aphasia. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 53(4), 748–760. <https://doi.org/10.1111/1460-6984.12379>
- Huber, W., Poeck, K. & Springer, L. (2013). *Klinik und Rehabilitation der Aphasie* (2., unveränderte Aufl.). Stuttgart: Thieme. <https://doi.org/10.1055/b-002-57178>
- Huber, W., Weniger, D., Poeck, K. & Willmes, K. (1983). *Aachener Aphasie Test*. Göttingen: Hogrefe.

- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (n. d.-a). Zurück ins Leben - Aktivitäten geleitete Aphasiediagnostik (AgAD). *HfH*. Zugriff am 4.5.2023. Verfügbar unter:
<https://www.hfh.ch/projekt/zurueck-ins-leben-aktivitaeten-geleitete-aphasiediagnostik-agad>
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (n. d.-b). Kurzinformation zu Praktika BA Logopädie für interessierte Praktikumsleitende. Zugriff am 7.12.2023. Verfügbar unter:
<https://www.hfh.ch/kurzinformation-zu-praktika-ba-logopaedie-fuer-interessierte-praktikumsleitende>
- Kanton Aargau. (2023). Logopäde / Logopädin. Zugriff am 21.10.2023. Verfügbar unter:
<http://www.ag.ch/de/verwaltung/dgs/gesundheitsberufe/berufsausuebungsbewilligungen/logopaede-logopaedin>
- Kesgin, F. (2018). Assessments in der Neurologie. *praxis ergotherapie*, 1, 15–20.
- Kramer, F. (2023). *Aktivitäten-geleitete Aphasie Diagnostik (AgAD) – Konzeption einer Testaufgabe zur Überprüfung der sprachlichen Aktivität einer Terminvereinbarung. Studienprojekt G*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Kruse, J. (2015). *Qualitative Interviewforschung: ein integrativer Ansatz* (2., überarbeitete und ergänzte Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U. (2010). *Einführung in die computergestützte Analyse qualitativer Daten* (3., aktualisierte Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (4. Aufl.). Weinheim: Beltz Verlagsgruppe.
- Mayer, H. O. (2013). *Interview und schriftliche Befragung: Grundlagen und Methoden empirischer Sozialforschung*. (6., überarbeitete Aufl.). München: Oldenbourg Verlag.
- Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (13. Aufl.). Weinheim: Beltz Verlagsgruppe.

- van der Meulen, I., van de Sandt-Koenderman, W. M. E., Duivenvoorden, H. J. & Ribbers, G. M. (2010). Measuring verbal and non-verbal communication in aphasia: reliability, validity, and sensitivity to change of the Scenario Test. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 45(4), 424–435.
<https://doi.org/10.3109/13682820903111952>
- Moosbrugger, H. & Kelava, A. (2020). Qualitätsanforderungen an Tests und Fragebogen („Gütekriterien“). In H. Moosbrugger & A. Kelava (Hrsg.), *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion* (3. Aufl., S. 13–38). Berlin: Springer.
- Moriz, M., Geissler, M. & Grewe, T. (2014). ICF in der stationären Aphasietherapie. In H. Grötzbach, J. Hollenweger Haskell & C. Iven (Hrsg.), *ICF und ICF-CY in der Sprachtherapie: Umsetzung und Anwendung in der logopädischen Praxis*. (2. Aufl., S. 149–169). Idstein: Schulz-Kirchner.
- Nobis-Bosch, R., Bruehl, S., Krzok, F. & Jakob, H. (2020). *Szenario-Test: Testung verbaler und non-verbaler Aspekte aphasischer Kommunikation*. Köln: Prolog.
- Nobis-Bosch, R., Krzok, F. & Rubi-Fessen, I. (2021). Erfassung multimodaler Kommunikation bei Aphasie. Möglichkeiten der klinischen Anwendung des Szenario-Tests. *Forum Logopädie*, 35(1), 12–19.
- Nobis-Bosch, R., Rubi-Fessen, I., Biniek, R. & Springer, L. (Hrsg.). (2013). *Diagnostik und Therapie der akuten Aphasie*. Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
- Pschyrembel. (n.d.). Pschyrembel Online | Praktikabilität. Zugriff am 17.11.2023. Verfügbar unter: <https://www.pschyrembel.de/Praktikabilit%C3%A4t/P04VP/doc/>
- Richter, K. & Hielscher-Fastabend, M. (2018). *BIAS A&R. Bielefelder Aphasie Screening Akut und Reha. Zur Diagnostik akuter und chronischer Aphasien*. Hofheim: NAT.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen* (3. Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Schneider, B. & Hansen, H. (2015). Teilhabe im Fokus von Aphasie-Evaluation. *Sprache, Stimme, Gehör*, 39(3), 118–122. <https://doi.org/10.1055/s-0035-1555940>

- Schneider, B., Wehmeyer, M. & Grötzbach, H. (2021). Anamnese und Diagnostik. In B. Schneider, M. Wehmeyer & H. Grötzbach (Hrsg.), *Aphasie: ICF-orientierte Diagnostik und Therapie* (S. 131–190). Berlin, Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-62835-5_8
- Schuberth, R., Lauer, N. & Grötzbach, H. (2016). An der Schnittstelle von stationär und ambulant. *Forum Logopädie*, 30(6), 22–27.
- Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach. (n. d.-a). Laufende Projekte - Schweizer Hochschule für Logopädie. *SHLR*. Zugriff am 4.5.2023. Verfügbar unter: <https://www.shlr.ch/shlr/forschung-entwicklung/projekte/laufende-projekte/>
- Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach. (n. d.-b). Praktikumsleiter/-in SHLR. Verfügbar unter: https://www.shlr.ch/fileadmin/documents/PDF_Lernpraktika/Ueberblick_Berufspraktische_Ausbildung_SHLR.pdf
- Schwinn, S., Pieper, A., Damm-Lunau, R. & Baumgärtner, A. (2014). Funktionelle Aphasiediagnostik aus klinischer Anwendersicht. Ein Überblick und Erfahrungen mit dem A-NELT. *Forum Logopädie*, 6(28), 14–21.
- Spektrum.de. (2023). Handlung. *Lexikon der Psychologie*. Zugriff am 7.3.2024. Verfügbar unter: <https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/handlung/6279>
- Spitzer, L., Grötzbach, H., Kaiser, J., Klinck, M. & Lauer, N. (2021). *FATMA 2.1: Fragebogen zur Erfassung von Aktivitäts- und Teilhabezielen im Sinne der ICF bei Menschen mit Aphasie - Handanweisung*. Idstein: Schulz-Kirchner.
- Steiner, J. & Brunner, C. (2009). Dialogisch orientierte Verfahren in der Aphasiediagnostik - ein Überblick. *SAL-Bulletin*, 134, 17–32. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5561176>
- Storch, G. & Weng, I. (2010). Der situative Ansatz in der Aphasitherapie. Teil 1: Theoretische Konzepte, Kognitive Lernpsychologie und therapeutische Praxis. *Forum Logopädie*, 24(3), 14–20.

- Universität Freiburg. (2019). Praktika, Fallbericht und praktische Prüfung im Bachelor-Studiengang Logopädie. Informationen und Bestimmungen für Studierende und Praktikumsleitende. Verfügbar unter: https://www.unifr.ch/spedu/de/assets/public/downloads/BA_LOG/Praktikumsbestimmungen%20BA%20LOG%202019.pdf
- Wallesch, C.-W., Johannsen-Horbach, H. & Bartels, C. (2008). Akute vaskuläre Aphasien. *Sprache, Stimme, Gehör*, 32(04), 157–163. <https://doi.org/10.1055/s-0028-1090048>
- Wehmeyer, M., Grötzbach, H. & Schneider, B. (2021). Grundlagen und Definitionen. In B. Schneider, M. Wehmeyer & H. Grötzbach (Hrsg.), *Aphasie: ICF-orientierte Diagnostik und Therapie* (S. 5–23). Berlin, Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-62835-5_2
- Weltgesundheitsorganisation (Hrsg.). (2001). *International classification of functioning, disability and health: ICF*. Geneva: World Health Organization.
- Weng, I. & Storch, G. (2016). Zur Didaktik der teilhabeorientierten Aphasietherapie. Teil 1: Kommunikatives Handeln und kognitive Teilleistungen. *Forum Logopädie*, 6(30), 16–21. <https://doi.org/10.2443/skv-s-2016-53020160602>
- Worrall, L., Sherratt, S., Rogers, P., Howe, T., Hersh, D., Ferguson, A. et al. (2011). What people with aphasia want: Their goals according to the ICF. *Aphasiology*, 25(3), 309–322. <https://doi.org/10.1080/02687038.2010.508530>

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Geplantes Forschungsdesign (eigene Darstellung).....	10
Abbildung 2: Komponente der ICF und ihre Wechselwirkungen (Schneider et al., 2021).....	14
Abbildung 3: Übersichtstabelle der quantitativen kommunikativ-pragmatischen Diagnostikverfahren im deutschsprachigen Raum (Schneider et al., 2021).....	16
Abbildung 4: Beispiel eines Test-Items aus FATMA 2.1 (Spitzer et al., 2021).....	18
Abbildung 5: Auszug aus dem Protokollbogen von FATMA 2.1 (Spitzer et al., 2021).	18
Abbildung 6: Aufbau der Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» (Kramer, 2023).	21
Abbildung 7: Das SPSS-Verfahren bei der Leitfadenerstellung (Helfferich, 2011; Abb. aus Kruse, 2015).	29
Abbildung 8: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2018, S. 100).	34
Abbildung 9: Alter der Logopädinnen in Jahren (eigene Darstellung).....	39
Abbildung 10: Berufserfahrung der Logopädinnen in Jahren (eigene Darstellung).	39
Abbildung 11: Arbeitssetting der Logopädinnen (eigene Darstellung).	39
Abbildung 12: Motorische Begleitstörungen der Patient:innen (eigene Darstellung).	40
Abbildung 13: Neuropsychologische Begleitstörungen der Patient:innen (eigene Darstellung).	40
Abbildung 14: Bereits mit den Patient:innen durchgeführte funktionelle Verfahren (eigene Darstellung).	41

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Sprachliche Alltagsanforderungen (Glindemann et al., 2002).	12
Tabelle 2: Anforderungskatalog für Bestellung im Restaurant (Glindemann et al., 2002).	13
Tabelle 3: Für die Konzeption der Screening-Aufgaben ausgewählte Aktivitäten (Bohnert-Kraus, 2022).	19
Tabelle 4: Abgestufte Hilfestellungen zum Modul 2B "Terminvereinbarung per SMS/WhatsApp" (Kramer, 2023).	22
Tabelle 5: Prinzip der quantitativen Bewertungskriterien für alle Module der Screening-Aufgabe (Kramer, 2023).	24
Tabelle 6: Qualitative Beobachtungskriterien zum Modul 2B «Terminvereinbarung per SMS» (Kramer, 2023).	24
Tabelle 7: Auflistung aller Subkategorien mit deren begründeten Herleitungen.	36
Tabelle 8: Quantitativ erhobene Sozialdaten der Logopädinnen.	39
Tabelle 9: Quantitativ erhobene Sozialdaten der Patient:innen (w = weiblich, m = männlich).	40
Tabelle 10: Quantitativ erhobene Daten zur Durchführungszeit und zur gewählten Version (Pat. = Patient:in; A = Analog, D = Digital, A+D = Kombination Analog & Digital; MW = Mittelwert).	41

Anhang

Anhangsverzeichnis

I E-Mail-Korrespondenzen	1
I.I E-Mail «Anfrage Studienteilnahme»	1
I.II E-Mail «Voranzeige Informationsveranstaltung»	2
I.III E-Mail «Unterlagen Informationsveranstaltung»	3
II Studienbeschrieb	4
III PPP Informationsveranstaltung	5
IV Einwilligungserklärungen	9
IV.I Einwilligungserklärung für Aphasie-Patient:innen	9
IV.II Einwilligungserklärung für Logopäd:innen	10
V Datenbögen	11
V.I Datenbogen Aphasie-Patient:innen	11
V.II Datenbogen Logopäd:innen	12
VI Interview-Leitfaden	14
VII Postskriptum Interviews	17
VIII Kategoriensystem / Kodierleitfaden	20
IX Transkripte Interviews	26

I E-Mail-Korrespondenzen

I.I E-Mail «Anfrage Studienteilnahme»

Liebe Logopädinnen und Logopäden

Mein Name ist Fabienne Kramer und ich studiere derzeit im Masterstudiengang Logopädie an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH). Im Rahmen meiner Masterarbeit arbeite ich im kooperativen Entwicklungsprojekt **Aktivitäten-geleitete Aphasie Diagnostik (AgAD)** der Schweizerischen Hochschule für Logopädie Rorschach (SHLR) und der HfH Zürich mit.

Das Projekt AgAD hat zum Ziel, ein Diagnostikinstrument zu entwickeln, das die sprachlichen Einschränkungen von Personen mit einer Aphasie von der Aktivitätsebene ausgehend erfasst. Hierfür wurden sprachbezogene Aktivitäten erhoben, die für Menschen mit Aphasie im Alltag bedeutsam sind. Zu allen ausgewählten Aktivitäten werden aktuell Screening-Aufgaben erstellt.

Im Rahmen einer Projektarbeit habe ich die Aktivität «Terminvereinbarung» operationalisiert. Als Resultat ist eine Screening-Aufgabe dazu entstanden. Mit der Masterarbeit soll nun die Praktikabilität der konzipierten Aufgabe «Terminvereinbarung» in der Praxis untersucht werden.

Ich suche daher Logopäd:innen, die bereit sind, die Screening-Aufgabe mit 2 Personen mit mittelschwerer Aphasie in der Praxis durchzuführen. Eine Instruktion zur Durchführung der Aufgabe wird vorab stattfinden. Die Durchführung mit dem oder der Patient:in mit Aphasie dauert ca. 15 Minuten.

Anschliessend findet ein Interview zu den gemachten Erfahrungen mit der Screening-Aufgabe statt. Das Interview wird maximal eine Stunde dauern und digital stattfinden. Mögliche Termine im Zeitraum von Mitte November 2023 bis Mitte Januar 2024 werden bilateral vereinbart.

Auf dem Factsheet im Anhang finden Sie alle wichtigen Informationen zur Studie sowie die Voraussetzungen für eine Teilnahme.

Falls Sie an einer Teilnahme in meiner Studie interessiert sind, würde ich mich sehr über eine Kontaktaufnahme bis spätestens Freitag, 27. Oktober 2023, freuen. Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung per E-Mail unter [REDACTED] oder per Telefon unter [REDACTED] (Do & Fr ganztags; Mo, Di & Do ab 18 Uhr).

Im Voraus herzlichen Dank für Ihre Zeit.

Freundliche Grüsse

Fabienne Kramer
Masterstudentin Logopädie
E-Mail: [REDACTED]
Mobil: [REDACTED]

I.II E-Mail «Voranzeige Informationsveranstaltung»

Liebe / Lieber ...

Vielen Dank für deine Mail und dein Interesse, an meiner Studie teilzunehmen.

Um Dir den genauen Ablauf der Studie und die Durchführung der Testaufgabe zu erklären, ist eine Informationsveranstaltung via MS Teams geplant. Für das Online-Meeting gibt es zwei Daten zur Auswahl:

- Donnerstag, 2. November, 18:00 - 19:00 Uhr
- Dienstag, 7. November, 19:00 - 20:00 Uhr

Solltest Du an beiden Terminen nicht an der Informationsveranstaltung teilnehmen können, werde ich Dir die PowerPoint-Präsentation und alle Unterlagen per E-Mail zukommen lassen. Allfällige Fragen nach Durchsicht der Unterlagen klären wir dann bilateral.

Ich wäre froh um eine kurze Rückmeldung, ob und an welchem Tag Du an der Online-Infoveranstaltung teilnehmen kannst. Bei weiteren Fragen stehe ich Dir gerne zur Verfügung.

Besten Dank und herzliche Grüsse

Fabienne

I.III E-Mail «Unterlagen Informationsveranstaltung»

Liebe / Lieber ...

Vielen Dank für Deine Bereitschaft, an meiner Studie teilzunehmen. Dein Interesse freut mich sehr.

Bald stehen die beiden Infoveranstaltung an, um Dir den genauen Ablauf der Studie und die Durchführung der Screening-Aufgabe zu erklären. Die Infoveranstaltung wird über Zoom stattfinden. Nachfolgend sind die Links dazu aufgeführt:

- Donnerstag, 2. November, 18:00 - 19:00 Uhr:
- Dienstag, 7. November, 19:00 - 20:00 Uhr:

Im Anhang dieser E-Mail lasse ich Dir zudem alle benötigten Studienunterlagen zukommen. Hierzu zählen einerseits die Dokumente für die Datenerhebung und andererseits die Materialien zur Durchführung der Screening-Aufgabe. Darf ich Dich bitten, die Unterlagen im Vorfeld der Online-Infoveranstaltung auszudrucken?

Für Fragen stehe ich Dir weiterhin jederzeit zur Verfügung. Solltest Du kurzfristig doch nicht an der Infoveranstaltung teilnehmen, wäre ich über eine Rückmeldung froh.

Liebe Grüße
Fabienne

Anhang

Dokumente für Studie	Material für Testaufgabe
<ul style="list-style-type: none">• Datenbogen Logopäd:in• Datenbogen Aphasie-Pat.• Einwilligungserklärung Logopäd:in• Einwilligungserklärung Aphasie-Pat.	<ul style="list-style-type: none">• Handanweisung Screening-Aufgabe• Protokollbogen analoge Terminvereinbarung• Protokollbogen digitale Terminvereinbarung• PowerPoint analoge Terminvereinbarung• PowerPoint digitale Terminvereinbarung• Kalendervorlage analoge Terminvereinbarung

II Studienbeschreibung

Evaluationsstudie der Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» für die Aktivitäten-geleitete Aphasie Diagnostik (AgAD)

Was ist das Ziel der Studie?

Im Rahmen des kooperativen Entwicklungsprojekts *Aktivitäten-geleitete Aphasie Diagnostik (AgAD)* der Schweizerischen Hochschule für Logopädie Rorschach (SHLR) und der Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) entsteht ein neues Diagnostikinstrument. Es soll die sprachlichen Einschränkungen von Personen mit einer Aphasie konsequent von der Aktivitätsebene ausgehend erfassen. Eine der für dieses Diagnostikmittel ausgewählten Aktivitäten ist die Terminvereinbarung. Zur Überprüfung dieser Aktivität wurde die Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» erstellt. Diese Aufgabe soll nun in der Praxis hinsichtlich ihrer Praktikabilität evaluiert werden.

Wer kann an der Studie teilnehmen?

Gesucht sind klinisch tätige Logopäd:innen, die mindestens 2 Jahre Berufserfahrung in der Arbeit mit Erwachsenen mit Aphasie haben. Im besten Fall erfüllen Sie folgende Voraussetzungen:

- Sie haben Patient:innen mit mittelschwerer Aphasie ab der postakuten Phase (ab 6 Wochen post-onset) in Therapie.
- Sie verfügen über ein Therapie-iPad und zwei Telefone, welche für die Durchführung der Screening-Aufgabe verwendet werden können.
- Sie sehen die Patient:innen regelmässig im Rahmen der logopädischen Therapie.

Wenn Sie nicht alle Voraussetzungen erfüllen oder diesbezüglich unsicher sind, dürfen Sie gerne mit mir Kontakt aufnehmen. Bestimmt lässt sich gemeinsam eine Lösung finden.

Was beinhaltet die Teilnahme?

Sie führen die Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» mit zwei Personen mit Aphasie durch. Vorgängig werden Sie im Rahmen eines MS Teams-Meetings mit PowerPoint-Präsentation und Videoaufnahmen instruiert und erhalten alle Materialien für die Durchführung zugeschickt.

Im Anschluss an die praktische Erprobung der Screening-Aufgabe werden Sie zu Ihren Erfahrungen und Ihrer Einschätzung interviewt. Die Interviewtermine sind für den Zeitraum von Mitte November 2023 bis Mitte Januar 2024 geplant. Das Interview findet digital statt und dauert maximal eine Stunde. Es wird eine Audioaufnahme gemacht, welche nachher verschriftlicht wird.

Ihre personenbezogenen Daten (Alter, Ausbildung, Berufserfahrung, Arbeitssetting) und Ihre Antworten werden anonym gespeichert. Es sind keine Rückschlüsse auf Sie möglich.

Wer führt die Studie und die Interviews durch?

Mein Name ist Fabienne Kramer. Ich bin Studentin im Masterstudiengang Logopädie an der HfH Zürich. Im Rahmen meiner Masterarbeit führe ich die oben beschriebene Studie durch.

Weiteres Vorgehen?

Bitte schreiben Sie mir bis spätestens Freitag, 27. Oktober 2023, eine E-Mail, wenn Sie bereit sind, an meiner Studie mitzumachen. Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung per E-Mail unter [REDACTED] oder per Telefon unter [REDACTED] (Do & Fr ganztags; Mo, Di & Do ab 18 Uhr).

III PPP Informationsveranstaltung

Im Folgenden sind die Screenshots der PowerPoint-Präsentation, die während der Informationsveranstaltung zum Einsatz kam, dargestellt. Das PowerPoint-Dokument mit den dazugehörigen Audio- und Videoaufnahmen kann bei Bedarf bei der Autorin angefragt werden.

1

Informationsveranstaltung
Screening-Aufgabe
«Terminvereinbarung»
Eine Evaluationsstudie in der Praxis

2

Projekt AgAD

- AgAD = Aktivitäten-geleitete Aphasie-Diagnostik
- Ziel: Entwicklung eines Diagnostikinstrument für Menschen mit (mittelschweren) Aphasie, das...
 - die Bewältigung kommunikativer Aktivitäten überprüft
 - kommunikativ-sprachliche Einschränkungen konsequent von der Aktivität her ableitet
 - Rückschlüsse auf mögliche zugrundeliegende Funktionsstörungen erlaubt (Hinweise auf Diagnostik mit bestehenden Verfahren)

3

Projekt AgAD

Situation: Restaurant-Besuch

Restaurant-Besuch

4

Evaluationsstudie «Terminvereinbarung»

- 2x Durchführung Screening-Aufgabe „Terminvereinbarung“
- Personen mit mittelschwerer Aphasie ab postakuter Phase
 - Schweregrad-Einstufung aufgrund klinischer Expertise
 - Vorliegen BIAS/AAT ein Plus, aber kein Muss!
- Ausschlusskriterien:
 - degenerative Erkrankung
 - schwere Sprechapraxie
 - schwere Dysarthrie
 - schwere kognitive Störung

5

Screening-Aufgabe
Terminvereinbarung

1) Modul "Kalender I" (= Termin suchen)
1A) analog, 1B) digital

2) Modul "Terminvereinbarung"
2A) analog, 2B) digital

3) Modul "Kalender II" (= Termin eintragen)
3A) analog, 3B) digital

6

Ablauf Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung»

Modul 1: Termin suchen

Modul 2: Terminvereinbarung

Modul 3: Termin eintragen

7

Vorbereitung Logopäd:in

- Alle Dokumente ausdrucken
- Handanweisung & Protokollbogen studieren
- PP-Präsentationen auf Laptop ausprobieren
- Datenbogen Patient:in & Logopäd:in ausfüllen

8

VOR der Durchführung

- **Anamnese** mit Pat.
 - Vereinbaren Sie Termine mit Ihren Freunden via Telefonanruf oder via SMS/WhatsApp?
 - Tragen Sie Ihre Termine digital im Handy ein oder führen Sie eine analoge Agenda aus Papier?
 - Wie heißen Ihre besten Freunde/Bekannte?
- **Einwilligungserklärung** mit Pat. besprechen & unterschreiben
- Auswahl Testversion A (analog) oder B (digital)
 - ggfs. Kombination falls digitale Terminvereinbarung, aber analoge Agenda

VOR der Durchführung – analoge Version

- In PP «Visualisierung analoge Terminvereinbarung» auf Folie 4 eigene geschäftliche oder private Telefon-Nr. eintippen:

9

VOR der Durchführung – analoge Version

- Aktueller Monat & Jahreszahl auf Kalendervorlage ausfüllen:

10

VOR der Durchführung – analoge Version

- Protokollbogen «Terminvereinbarung analog» bereitlegen
- Kalendervorlage + Stift + Papier + Telefon (z.B. von Arbeitskolleg:in) auf Tisch vorbereiten
- Laptop mit PP-Präsentation gegenüber Pat. platzieren

11

VOR der Durchführung – analoge Version

12

VOR der Durchführung – digitale Version

- Fiktiven Kontakt im Therapie-iPad anlegen
 - Für Name Freund:in des Pat. verwenden
 - Für Nummer eigene Handy-Nr. verwenden
- SMS-Verlauf mit dem neuen Kontakt anlegen

13

VOR der Durchführung – digitale Version

- Protokollbogen «Terminvereinbarung digital» bereitlegen
- Therapie-iPad + Stift + Papier auf Tisch vorbereiten
- Laptop mit PP-Präsentation gegenüber Pat. platzieren

14

VOR der Durchführung – digitale Version

15

WÄHREND der Durchführung

- Verbale Einführung Pat.:
«Es ist wichtig, dass Sie im Alltag wieder Aktivitäten machen können, für welche Sie die Sprache brauchen. Heute möchte ich mit Ihnen darum schauen, wie es geht, wenn Sie einen Termin abmachen sollen. So wissen wir nachher, an was wir in der Therapie arbeiten müssen.»
- Zeitmessung starten resp. Anfangszeit notieren
- Instruktion 1. Modul

16

WÄHREND der Durchführung

- Gleiches Vorgehen für jedes der Module 1-3:
 - Entsprechende PP-Folie auf Laptop präsentieren
 - Instruktion vorlesen
 - Bei Bedarf **Hilfestellungen** geben & entsprechend protokollieren
 - Bei Bedarf **Handlungsunterstützung** geben & entsprechend protokollieren
 - **Beobachtungen** im Protokollbogen festhalten
 - Übermittelte **Propositionen** im Protokollbogen festhalten

17

WÄHREND der Durchführung: Hilfestellungen

→ Einleitung: «Kann ich Ihnen helfen?»

- 1 Allgemein**
 - Allgemeines Feedback
 - Wiederholung der Instruktion, Ermunterung
- 2 Spezifisch 1**
 - Gezielte Fragen nach fehlenden Informationen
 - Offener Hinweis auf fehlende Informationen → Monitoring
- 3 Spezifisch 2**
 - Gezieltes Bereitstellen nachfolgender Informationen
 - Direkt, Lückenlos/zu-/von/ Freigabe

18

WÄHREND der Durchführung: Hilfestellungen

Prozessschritt	Handlung	Beobachtung	Hilfestellung	Proposition
1.1
1.2
1.3

19

WÄHREND der Durchführung: Handlungshilfen

Prozessschritt	Handlung	Beobachtung	Handlungshilfe	Proposition
1.1
1.2
1.3

20

WÄHREND der Durchführung: Beobachtungen

- Vordruckte Liste mit funktionellen Auffälligkeiten:

Prozessschritt	Handlung	Beobachtung	Handlungshilfe	Proposition
1.1
1.2
1.3

21

WÄHREND der Durchführung: Propositionen

- Schlüsselinformationen, die in Antwort vorkommen müssen:

Prozessschritt	Handlung	Beobachtung	Handlungshilfe	Proposition
1.1
1.2
1.3

22

Durchführung analoge Version

Video abspielen

23

Durchführung digitale Version

Video abspielen

24

NACH der Durchführung

- Zeitmessung stoppen resp. Schlusszeit notieren
- Protokollbogen vervollständigen
- «Mein erster Eindruck» → direkt im Anschluss eigene Notizen machen

25

Wie geht es weiter?

- Durchführung der Screening-Aufgabe mit 2 Personen mit Aphasie
 - Abstand zwischen 1. & 2. Durchführung nach Pat.-Verfügbarkeit
- E-Mail an mich, wenn beide Durchführungen gemacht

26

Wie geht es weiter?

- Interview:
 - Bilaterale Terminabsprache
 - Findet – wenn möglich – nach 2. Durchführung der Screening-Aufgabe statt
 - Videotelefonie (ZOOM) mit Audioaufnahme
 - Offene Leitfragen
- Wenn bis Mitte/Ende Dezember nur 1 Durchführung der Screening-Aufgabe möglich ist, dann kann allenfalls trotzdem ein Interview auf Basis dieser einen Durchführung stattfinden.

27

Wie geht es weiter?

- Rücksendung aller **Dokumente** per Post oder eingescannt per Mail an mich
 - Protokollbögen
 - Datenbögen Pat. & Logopädin
 - Einwilligungserklärungen Pat. & Logopädin

28

Übersicht Dokumente

- Handanweisung Screening-Aufgabe
- Protokollbogen Screening-Aufgabe analog + Vorlage Kalender
- Protokollbogen Screening-Aufgabe digital
- PP-Präsentation zur Aufgabe (analoge & digitale Version)

Dokumente
Screening-
Aufgabe

- Einwilligungserklärung Pat.
- Datenbogen Pat.
- Einwilligungserklärung Logopäd:in
- Datenbogen Logopäd:in + Notizen «Mein erster Eindruck»

Dokumente
für Studie

29

Terminplan

Wann?	Was?
02. oder 07. Nov. 23	Online-Informationsveranstaltung → Informationen zur Screening-Aufgabe & zum Studienablauf
Anfang Nov. 23 – Mitte/Ende Dez. 23	Durchführung Screening-Aufgabe → wenn möglich 2 Durchführungen bei 2 vers. Pat. → Ausfüllen Einwilligungserklärung, Protokoll- und Datenbögen, persönliche Notizen
Mitte Nov. 23 – Mitte Jan. 24	Durchführung Interview via Zoom → Bilaterale Termine, sobald Screening-Aufgabe 2x durchgeführt

30

Offene Fragen?

31

Vielen Dank für Eure
Bereitschaft, an der
Evaluationsstudie
mitzumachen!

32

IV Einwilligungserklärungen

IV.I Einwilligungserklärung für Aphasie-Patient:innen

Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

Einwilligungserklärung für Person mit Aphasie

Titel der Studie: Aktivitäten-geleitete Aphasie Diagnostik (AgAD) – Evaluation der Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» in der Praxis

Name: _____

Vorname: _____

Es geht um eine Studie, die eine neue Diagnostik-Aufgabe bei Aphasie prüft. Der oder die Logopäd:in führt die Screening-Aufgabe mit Personen mit Aphasie durch. Anschliessend werden die Logopäd:innen befragt.

Ich bin über die Durchführung der Screening-Aufgabe und den Ablauf mündlich aufgeklärt worden. Ich habe Informationen über die Studie erhalten. Ich habe alle Informationen verstanden. Ich habe keine Fragen.

Ich bin einverstanden, dass meine Antworten **anonym** gespeichert werden.

Ich bin einverstanden, dass meine Antworten und meine Daten ohne meinen Namen der verantwortlichen Person der Studie **anonym** weitergegeben werden.

Anonym heisst: Es ist nicht möglich, meine Antworten mit meinen persönlichen Daten in Verbindung zu bringen.

Ort & Datum

Unterschrift

IV.II Einwilligungserklärung für Logopäd:innen

Einwilligungserklärung für Logopäd:in

Titel der Studie: Aktivitäten-geleitete Aphasie Diagnostik (AgAD) – Evaluation der Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» in der Praxis

In meiner Masterarbeit im Studiengang Logopädie soll eine neu konzipierte Screening-Aufgabe für die *Aktivitäten-geleitete Aphasie Diagnostik (AgAD)* in der Praxis evaluiert werden. Hierzu führe ich Interviews mit Logopäd:innen, die die Screening-Aufgabe mit Patient:innen mit Aphasie erprobt haben, durch. Die aus diesen Gesprächen gewonnenen Informationen bilden den Kern meiner Arbeit.

Sie haben sich bereit erklärt, meine Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» in der Praxis mit Personen mit Aphasie zu testen und mir anschliessend in einem Interview Auskunft dazu zu geben. Damit ich Ihre Aussagen vollständig und unverfälscht erfassen kann, bin ich darauf angewiesen, das Gespräch aufzuzeichnen.

Nach dem Interview erstelle ich ein schriftliches Transkript, in welchem selbstverständlich alle Angaben zu Ihrer Person anonymisiert werden. Die Audioaufnahmen werden weder veröffentlicht noch öffentlich zugänglich gemacht. Einblick werden nur ich, die prüfende Dozentin und die Expertin haben. Alle Beteiligten unterliegen der Schweigepflicht. Nach der definitiven Beurteilung der Arbeit werden die Audioaufnahmen unwiderruflich gelöscht.

Hiermit bitte ich Sie um Ihr Einverständnis, während des Interviews mit Ihnen Audioaufnahmen zu obgenanntem Zweck erstellen zu dürfen. Vielen Dank für Ihr Entgegenkommen und die wertvolle Unterstützung meiner Arbeit.

Freundliche Grüsse
Fabienne Kramer

Ich bin mit der Erstellung und Verwendung von Audioaufnahmen während des Interviews für die Masterarbeit unter den oben genannten Bedingungen einverstanden.

Name, Vorname: _____

Ort, Datum: _____

Unterschrift: _____

V Datenbögen

V.I Datenbogen Aphasie-Patient:innen

Evaluation der Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung»:

Datenbogen zu den Patient:innen

Bitte füllen Sie dieses Datenblatt mit Angaben zu den Patient:innen aus, mit welchen Sie die Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung» durchführen. Vervollständigen Sie das Datenblatt vor oder nach der Durchführung der Screening-Aufgabe. Danke!

Patient:in 1

Geschlecht	<input type="checkbox"/> männlich	<input type="checkbox"/> weiblich	<input type="checkbox"/> divers
Alter			
Ätiologie der Aphasie	<input type="checkbox"/> Schlaganfall <input type="checkbox"/> Hirnblutung <input type="checkbox"/> Hirntumor	<input type="checkbox"/> Schädel-Hirn-Trauma <input type="checkbox"/> Enzephalitis <input type="checkbox"/> Meningitis	
Dauer der Aphasie	_____ Jahre und _____ Monate		
Phase der Aphasie	<input type="checkbox"/> akute Phase (bis 6 Wochen post-onset) <input type="checkbox"/> frühe postakute Phase (6 Wochen – 4 Monate post-onset) <input type="checkbox"/> späte postakute Phase (5 – 12 Monate post-onset) <input type="checkbox"/> chronische Phase (ab 12. Monat post-onset)		
Funktionelle Diagnostik (falls bereits durchgeführt)	PR: _____	Verfahren:	<input type="checkbox"/> AAT <input type="checkbox"/> BIAS Akut <input type="checkbox"/> BIAS Reha <input type="checkbox"/> ACL <input type="checkbox"/> BIWOS <input type="checkbox"/> LEMO 2.0 <input type="checkbox"/> andere: _____
Neuropsychologische Einschränkungen	<input type="checkbox"/> Neglect <input type="checkbox"/> Hemianopsie <input type="checkbox"/> Agnosie <input type="checkbox"/> Anosognosie <input type="checkbox"/> Apraxie	<input type="checkbox"/> Gedächtnisstörung <input type="checkbox"/> Aufmerksamkeitsstörung <input type="checkbox"/> exekutive Dysfunktion <input type="checkbox"/> andere: _____	
Motorische Einschränkungen	<input type="checkbox"/> Hemiparese rechts <input type="checkbox"/> Hemiparese links <input type="checkbox"/> Hemiplegie rechts <input type="checkbox"/> Hemiplegie links <input type="checkbox"/> Ataxie <input type="checkbox"/> Spastik		

V.II Datenbogen Logopäd:innen

Evaluation der Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung»

Datenbogen Logopäd:innen

Bitte füllen Sie dieses Datenblatt mit Angaben zu Ihrer eigenen Person aus. Vervollständigen Sie das Datenblatt vor oder nach der Durchführung der Screening-Aufgabe. Danke!

Geschlecht	<input type="checkbox"/> männlich	<input type="checkbox"/> weiblich	<input type="checkbox"/> divers
Alter			
Ausbildung	<input type="checkbox"/> BA / B.Sc. Logopädie <input type="checkbox"/> MA / M.Sc. Logopädie <input type="checkbox"/> PhD	<input type="checkbox"/> BA / B.Sc. Akad. Sprachtherapie <input type="checkbox"/> MA / M.Sc. Akad. Sprachtherapie <input type="checkbox"/> BA / B.Sc. klinische Linguistik <input type="checkbox"/> MA / M.Sc. klinische Linguistik	
Aktuelles Arbeitssetting	<input type="checkbox"/> Akutspital <input type="checkbox"/> stationäre Rehaklinik <input type="checkbox"/> ambulante Rehaklinik	<input type="checkbox"/> eigene Praxis <input type="checkbox"/> Alters-/Pfleheim <input type="checkbox"/> andere: _____	
Berufserfahrung klinische Logopädie	_____ Jahre		

Auf der nächsten Seite finden Sie das leere Notizblatt «Mein erster Eindruck». Notieren Sie Ihre Eindrücke zur Screening-Aufgabe und deren Durchführung. Halten Sie wichtige Gedanken fest, damit Sie sich im Interview daran erinnern können.

VI Interview-Leitfaden

Interview-Leitfaden

Voraussetzungen

- allfällige Lärmquellen möglichst eliminieren
- Aufnahme mit Zoom starten
- Uhr zur Zeitkontrolle bereitlegen
- Papier und Stift für Notizen bereitlegen

Eröffnung & Begrüssung	
Dank	Herzlichen Dank, dass Sie bereit sind, in diesem Interviews Ihre Erfahrungen zu teilen. Schön, dass Sie sich für dieses Gespräch Zeit nehmen.
Ziel der Studie	Sie wissen es schon aus dem Studienbeschrieb und der Info-Veranstaltung: Ich evaluiere in meiner Masterarbeit die Screening-Aufgabe «Terminvereinbarung». Die Screening-Aufgabe ist als Teil des Projekts <i>Aktivitäten-geleitete Aphasie Diagnostik (AgAD)</i> entstanden. Sie prüft, wie gut eine Person mit Aphasie eine alltagsnahe Aktivität durchführen kann. In diesem Fall geht es eben um die Aktivität Terminvereinbarung. Mit der Studie möchte ich herausfinden, ob die Screening-Aufgabe für Logopäd:innen in der Praxis anwendbar ist.
Ablauf & Zeitrahmen	Ich erwarte, dass das Gespräch ungefähr eine Stunde dauern wird.
Datenschutz & Einverständnis	Ich habe es Ihnen bereits im Studienbeschrieb mitgeteilt: Es wird eine Tonaufnahme des Interviews erstellt. Die Aufnahmen werden anschliessend anonymisiert transkribiert und ausgewertet. Wenn die Masterarbeit beurteilt ist, werden die Aufnahmen gelöscht. Ihre Einwilligungserklärung für die Audio-Aufnahme habe ich bereits per Mail/Post erhalten. Vielen Dank!
Gesprächsatmosphäre & Wohlbefinden sichern	Ich habe einige Leitfragen vorbereitet. Bitte erzählen Sie mir dazu, was Ihnen spontan in den Sinn kommt. Halten Sie auch Ihre Notizen «Mein erster Eindruck» bereit. Ihre schriftlichen Stichworte dürfen Sie gerne mündlich ausführen. Ich bin interessiert an langen Erzählungen von Ihnen. Sie werden über Ihre persönlichen Erfahrungen mit der Screening-Aufgabe sprechen. Es gibt also keine «falschen» Antworten. Ihre ehrliche Einschätzung zählt. Wenn Sie eine Frage akustisch oder inhaltlich nicht verstehen, fragen Sie bitte sofort nach.
Offene Fragen	Haben Sie noch Fragen zum Ablauf? Sind Sie bereit? Dann starte ich nun die Audioaufnahme.

Hauptteil mit Leitfragen			
Leitfragen	Themen, die in Erzählung vorkommen sollten → sonst nachfragen	Konkrete Fragen → obligatorisch mit vorgegebener Formulierung nach Bedarf stellen	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen
Einstiegsfrage/Warming-Up Erzählen Sie mir bitte, wie Sie die zwei Durchführungen der Screening-Aufgabe erlebt haben.	Patient:in analoge/digitale Version Antwortverhalten/Reaktion Pat. Herausforderungen Evtl. Missverständnisse Evtl. Emotionen Evtl. Zeitdauer	Was für Schwierigkeiten erlebten Sie bei der Durchführung? Wie haben Sie sich während der Durchführung gefühlt? Wie hat Pat. reagiert bzw. ist Pat. mit Aufgab zurechtgekommen?	Können Sie das genauer beschreiben? Haben Sie ein Beispiel dafür, damit ich es mir konkreter vorstellen kann? Gibt es sonst noch etwas?
Gesamteindruck Würden Sie die Screening-Aufgabe einer Kollegin weiterempfehlen? Warum ja/nein?	Bewertung Bedenken Vor-/Nachteile	Inwiefern war die Screening-Aufgabe für Sie verständlich? Beurteilen Sie die schriftliche Handanweisung. Beurteilen Sie den Aufbau der Screening-Aufgabe mit den drei Teilmodulen. Wie schätzen Sie die Alltagsnähe der Screening-Aufgabe ein?	Können Sie dies weiter begründen? Warum ja/nein?
Instruktionen Wie fanden Sie die Instruktionen?	Verständlichkeit Umfang	Hat Ihnen etwas gefehlt?	Wie meinen Sie das? Haben Sie ein Beispiel dafür?
Protokollbogen Wie ging das Ausfüllen des Protokollbogens?	Aufbau/Übersicht Hilfestellungen Handlungsunterstützung Punkte Beobachtungen	Inwiefern eignet sich das Layout des Protokollbogens für die Dokumentation? Was war Ihr Eindruck in Bezug auf die Hilfestellungen? Wie erlebten Sie die Auswertung der Testaufgabe?	Wie meinen Sie das? Haben Sie ein Beispiel dafür?
Nutzen & Sinn Was bringt Ihnen die Screening-Aufgabe?	Therapieziele Therapieplanung	Wie schätzen Sie die Bedeutung der Screening-Aufgabe für die Aphasiediagnostik ein? Welche Bedeutung hat die Screening-Aufgabe in Ihren Augen für die Therapie?	Können Sie sich noch einen weiteren Mehrwert vorstellen?

Anpassungen Welche Anpassungen der Screening-Aufgabe würden Sie als hilfreich erachten?	Änderungsvorschläge	Welche Veränderungen würden Sie sich wünschen? Bezüglich Anleitung? Bezüglich Protokollbogen?	Fällt Ihnen noch etwas anderes ein, was man in Ihren Augen anpassen müsste?
Zukunft Würden Sie die Screening-Aufgabe weiter benutzen? Warum ja/nein?	Nutzung ja/nein Gründe	Zu welchem Zeitpunkt würden Sie die Screening-Aufgabe im Diagnostik-Prozess einsetzen?	Gibt es sonst noch etwas?

Abschluss	
Abschlussfragen/Zauberstabfrage	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich für diese Screening-Aufgabe wünschen? • Möchten Sie noch etwas hinzufügen? • Haben wir etwas vergessen, was Sie gern noch ansprechen würden? • Haben Sie noch offene Fragen an mich?
Dank	Ich stoppe nun die Aufzeichnung. Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für das Interview genommen haben! Das Gespräch mit Ihnen war sehr interessant und aufschlussreich. Ich habe viele wichtige Hinweise bekommen. Die werde ich nun weiter bearbeiten.

VII Postskriptum Interviews

Interview 1

Interviewer (I): Fabienne Kramer

Befragte Person (B1): S.F.

Datum: 28.11.2023

Dauer: 30 Min. 05 Sek.

Setting: Face-to-Face

Interviewatmosphäre: ruhig, angenehm, überlegt

Beobachtungen:

- B1 formuliert Sätze/Äusserungen überlegt und langsam.
- B1 nimmt sich Zeit, um auf Fragen zu antworten.
- B1 blättert mehrmals durch Unterlagen und Notizen, um Dinge nachzuschauen.

Weitere Notizen nach Ende der Audioaufnahme:

- B1 berichtet, dass sie bei der einen Patientin aufgrund ihrer spastischen Hände improvisieren musste. Da Schreiben und somit das Eintragen des Termins nicht möglich war, hat sie der Patientin Wortkarten mit verschiedenen Auswahl-Items präsentiert. Diese musste dann aus engen und weiten Ablenkern die Wortkarte mit dem richtigen Betreff für den Kalendereintrag auswählen.
- Zudem erwähnt B1, dass sie das Messen der Durchführungszeit auch zukünftig unabhängig von der vorliegenden Studie als wertvollen qualitativen Indikator sieht.

Interview 2

Interviewer (I): Fabienne Kramer

Befragte Person (B2): F.A.

Datum: 01.12.2023

Dauer: 39 Min. 26 Sek.

Setting: online via Zoom

Interviewatmosphäre: angenehm, erfreut, energiegeladen

Beobachtungen:

- B2 erzählt gerne und viel.
- B2 macht viele Beispiele und Beschreibungen aus ihren zwei Durchführungen.
- B2 spricht schnell, bringt immer wieder neue Gedanken ein. Dadurch kommt es aber auch zu Satzabbrüchen oder unvollständigen Äusserungen.

Weitere Notizen nach Ende der Audioaufnahme:

- B2 lobt die Aufgabe nochmals. Die Durchführung habe bei ihr viele Gedanken ausgelöst, wie sie ihre Diagnostik und Therapie noch alltagsnäher gestalten könnte.

Interview 3

Interviewer (I): Fabienne Kramer

Befragte Person (B): J.H.

Datum: 11.12.2023

Dauer: 40 Min. 36 Sek.

Setting: online via Zoom

Interviewatmosphäre: angenehm, heiter, offen

Beobachtungen:

- B3 wiederholt sich inhaltlich teilweise.
- B3 verwechselt an zwei, drei Stellen ihre beiden Patienten und deren Verhalten während der Durchführung der Screening-Aufgabe.

Weitere Notizen nach Ende der Audioaufnahme:

- B3 fragt nochmals nach, ob und wann ungefähr eine Veröffentlichung der Screening-Aufgabe resp. von AgAD geplant sei.

Interview 4

Interviewer (I): Fabienne Kramer

Befragte Person (B4): L.A.

Datum: 14.12.2023

Dauer: 44 Min. 58 Sek.

Setting: online via Zoom

Interviewatmosphäre: angenehm, reflektiert, engagiert

Beobachtungen:

- B4 erzählt viel Konkretes von ihren beiden Patient:innen.
- B4 berichtet reflektiert und führt ihre Gedanken genau aus.

Weitere Notizen nach Ende der Audioaufnahme:

- B4 fragt nochmals nach, wie das im Modul 1 mit dem Herausschreiben des Termins gemeint war. Sie habe mit ihren Patient:innen die Linie oberhalb des Wochenplans dafür genutzt. Als ich sie aufkläre, dass die Linie für das manuelle Eintragen des Monats sei und der Termin auf einem zusätzlichen Blatt notiert werden sollte, klärt sich das Missverständnis. Allerdings ergänzt B4 bei dieser Gelegenheit, dass das Modul 1 ohne Zusatz-Blatt für die Verschriftung des Termins natürlicher wäre.

Interview 5

Interviewer (I): Fabienne Kramer

Befragte Person (B5): D.S.

Datum: 08.01.2024

Dauer: 36 Min. 6 Sekunden

Setting: online via Zoom

Interviewatmosphäre: angenehm

Beobachtungen:

- B5 erzählt v.a. am Anfang ausschweifend und wiederholend.
- B5 bricht ihre Gedanken mehrmals ab (Wort- und Satzabbrüche).

Weitere Notizen nach Ende der Audioaufnahme:

- Keine weiteren Informationen nach Beendigung der Audioaufnahme

Interview 6

Interviewer (I): Fabienne Kramer

Befragte Person (B5): H. M.

Datum: 12.01.2024

Dauer: 37 Min. 25 Sekunden

Setting: online via Zoom

Interviewatmosphäre: angenehm, aufgestellt

Beobachtungen:

- Für B6 war vieles an der Screening-Aufgabe klar. Dies betont sie mehrmals.

Weitere Notizen:

- B6 nimmt es Wunder, wie die Screening-Aufgabe und das Projekt AgAD weitergehen.
- B6 wünscht sich eine Rückmeldung zur Studie nach Abschluss der Masterarbeit.

VIII Kategoriensystem / Kodierleitfaden

Hauptkategorie	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Durchführung	Zusatz-Informationen zu Patient:innen	Aussagen mit diversen zusätzlichen Informationen (Alter, Symptome, Vorgeschichte) über die Patient:innen, mit welchen die Screening-Aufgabe durchgeführt wurde.	Man muss vielleicht noch dazu sagen: Patient 2, mit dem habe ich einmal ähm im Voraus schon so Telefongespräche geübt. Also der hat wie die Situation gekannt, dass er ein Telefon bedienen muss in der Therapie. (B3, Z. 51-54)
	Schwierigkeiten der Patient:innen	Aussagen über die konkreten Schwierigkeiten (sprachlich, motorisch, handlungsbezogen), die die einzelnen Patient:innen während der Durchführung der Screening-Aufgabe hatten.	Beide haben einfach am Tag bei der Uhrzeit die richtige Uhrzeit nochmals reingeschrieben. Aber halt beide nicht ähm einen treffenden Betreff. (B3, Z. 67-69)
	Gefühle der Therapeut:innen	Aussagen über die Gefühlslage der Logopädin während der Durchführung. Die Befindlichkeit während der Vorbereitung und Auswertung wird hier nicht berücksichtigt.	Gut, ein bisschen angespannt, weil es halt ähm das erste Mal durchführen einer neuen Screening-Aufgabe war. Ähm ich musste mich sehr fest konzentrieren. (B1, Z. 67-69)
	Abweichungen in der Durchführung	Aussagen, die bewusste und unbewusste Abweichungen von dem in der Handanweisung dargestellten Vorgehen bei der Durchführung beschreiben.	Wir haben den Terminplan, haben wir wie ausgedruckt. Da habe ich nachher halt ein wenig dass sie sich an dem orientieren können, dass sie dort trotzdem einen freien Slot finden müssen. (B6, Z. 95-97)
Praktikabilität	Zeitaufwand	Aussagen darüber, wie viel Zeit die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Screening-Aufgabe in Anspruch nimmt.	Sie geht schnell, äh 15 Minuten ist, finde ich, okay für so eine Testung. (B3, Z. 411-412)
	Akzeptanz bei Zielgruppe	Aussagen darüber, wie die Screening-Aufgabe von den Patient:innen selbst bewertet wird. Es sind sowohl zustimmende als auch ablehnende Einschätzungen möglich. Da die Patient:innen nicht selbst befragt wurden, werden entsprechende Einschätzungen der Logopädinnen wiedergegeben.	Weil ich zwei sehr gute Feedbacks bekommen habe von meinen Patienten. Also die beiden haben es wirklich gut und sinnvoll gefunden, eben trotz Schwierigkeiten. (B2, Z. 504-507)

	Verständlichkeit bei Zielgruppe	Aussagen darüber, inwiefern die Screening-Aufgabe für die Patient:innen verständlich war. Hierbei sollen übergreifende Faktoren, die sich negativ auf die Verständlichkeit auswirken, berücksichtigt werden. Es handelt sich um eine Fremdeinschätzung durch die Logopädinnen, da die Patient:innen nicht danach gefragt wurden.	Der eine Patient hatte wie Schwierigkeiten mit der Umstellfähigkeit. Der Fakt, dass ich halt im gleichen Raum war mit dem Telefon, hat er mir ständig seinen Kalender umgedreht und gezeigt. (B4, Z. 45-47)
	Ausbildungsaufwand für Anwendende	Aussagen über Informationsbeschaffung, Einlesen und Voraborganisation der Logopädin im Vorfeld der Durchführung. Zudem Aussagen, die sich explizit auf Umfang, Inhalt und Verständlichkeit der Handanweisung beziehen.	Und habe dann quasi zur Vorbereitung einfach deine PowerPoint-Präsentationen wie durchgeschaut und habe irgendwie doch länger gehabt, als ich gedacht hatte. (B4, Z. 7-9) Ähm ich finde aber, deine Handanweisung war sehr ausführlich. Ähm die hat mir gut geholfen. (B3, Z. 12-14)
	Benutzerfreundlichkeit für Anwendende	Aussagen über die Nutzungsqualität und Verständlichkeit der Screening-Aufgabe aus Sicht der Logopädinnen. Positive als auch negative Aussagen zur Durchführung und Auswertung sind möglich.	Mhm ich würde sie auf jeden Fall weiter benutzen, weil ich finde, sie ist einfach in der Anwendung, es braucht nicht viel Material, man hat es schnell vorbereitet durch das auch. (B2, Z. 502-504)
Protokollbogen	Instruktionen	Aussagen, die sich auf die Instruktionen beziehen, die den Patient:innen zu Beginn jedes Moduls mündlich gegeben werden.	Ich finde es super, wenn es so kurz ist. Nur eine Zeile. Ich finde das immer super. Und auch, dass es direkt ähm die Instruktion ist ja direkt, nicht im Konjunktiv geschrieben, sondern wirklich ähm in der direkten Rede. (B4, Z. 230-233)
	Hilfestellungen	Aussagen, die sich auf die verbalen Hilfestellungen und die Hilfestellungen zur Handlungsunterstützung beziehen.	Genau, also ich finde es sehr schön aufgeteilt von den Punkten her, dass man wirklich wie von den einfacheren Hilfestellungen zu den deutlicheren Hilfestellungen kommt. Ähm dass es auch gerade so Ideen hat, ähm was man noch sagen könnte oder eben, wie das man sagen kann, dass noch äh etwas fehlt. (B6, Z. 293-297)

	Beobachtungskriterien	Aussagen, die sich auf die qualitativ orientierten Beobachtungskriterien im Protokollbogen beziehen.	Ähm und eben auch bei den Beobachtungen, ähm dass man einfach Kreuzchen machen kann, ist halt schon viel einfacher als wenn man nachher wie alles noch aufschreiben müsste. Und eben, da hat mir einzig die Perseveration gefehlt, die der eine Patient regelmässig hatte. (B6, Z. 325-329)
	Punkte-Skala	Aussagen, die sich auf die Quantifizierung der Screening-Aufgabe mit einer Punkte-Skala von 0-5 Punkten pro Modul beziehen.	Und ich finde auch, finde es gibt 15 Punkte und wenn man nur die Hälfte hat, finde ich, gibt das ja auch eine Aussage. (B4, Z. 321-322)
	Layout	Aussagen, die sich auf das optische Layout des Protokollbogens beziehen.	Ich finde, finde es übersichtlich. Also ich bin schnell drausgekommen. Ich finde, man kann gut so von oben nach unten gehen, eben mit mehr Nachfragen, die man braucht. Oder mit mehr Hilfestellungen, man anbietet, desto mehr geht man nach unten. Finde es auch gut mit dieser Anmerkungstabelle auf der Seite, wo man Platz hätte, um etwas zu schreiben. (B2, Z. 323-328)
Durchführungsmaterial	PowerPoint-Präsentation	Aussagen über den Aufbau, den Einsatz und die Funktion der PowerPoint-Präsentation.	Ich habe mich gefragt, ob - beide Patienten haben die PowerPoint so mehr oder minder wahrgenommen - ob sie notwendig ist oder ob mündliche Instruktion nicht reicht. (B3, Z. 414-417)
Aufbau der Aufgabe		Aussagen, die den Aufbau der Screening-Aufgabe und die Unterteilung der Aufgabe in drei Untermodule thematisieren und bewerten.	Darum finde ich es sehr nützlich und dann helfen auch wieder diese Unterteilungen, finde ich. Das ist eigentlich nochmals ein guter Punkt. Diese drei Module, dass man dann wie auch sagen könnte, okay Terminvereinbarung ist jetzt wirklich am schlechtesten gegangen (B2, Z. 455-459)
Stärken / allgemeine Aussagen	Alltagsrelevanz & -nähe	Aussagen über die Orientierung der Screening-Aufgabe am Alltag und an relevanten, alltäglichen Handlungen.	Die Alltagsnähe ist 10 von 10. Die ist sehr gut. (B1, Z. 146)

	Therapieableitung & -ziele	Aussagen über den Nutzen der Screening-Aufgabe für die Planung der Therapie und die Ableitung von therapeutischen Zielen.	Sie gibt jetzt extrem viele Anhaltspunkte zu wie wir weitertherapieren könnten oder ein neues Ziel noch dazunehmen, das wirklich viel alltagsnäher ist. (B4, 337-339)
	Ergänzung zur funktionellen Diagnostik	Aussagen, die die Screening-Aufgabe als wertvolle Ergänzung oder gar als Alternative zur funktionellen Diagnostik beschreiben. Aussagen, die aufzeigen, dass die Screening-Aufgabe die Logopädinnen zum Reflektieren und Anpassen eigener Diagnostikpraktiken anregt.	Es eröffnet nebst dem BIAS und AAT und Pipapo, halt die funktionellen Tests, liefert es eine gute Übersicht über was können dann diese Patienten mit Paraphasien jetzt trotzdem noch umsetzen und was nicht. (B3, Z. 365-368)
	Kurz-Einschätzung Sprache, Kognition & Kompensation	Aussagen darüber, wie die Screening-Aufgabe eine grobe Einschätzung des Sprachstandes und der verschiedenen Modalitäten erlaubt, den Blick auch auf kognitive Funktionen und deren Beeinträchtigung lenkt und eine Beobachtung von Kompensationsstrategien der Patient:innen ermöglicht.	Wie gut sind sie in der floskelhaften Sprache, wie gut sind Wochentage und Daten, die Orientierung der Uhrzeiten. Ich finde, sie zeigt relativ viel. (B3, Z. 423-425)
	Strukturierte Unterlagen	Aussagen über das Vorliegen von detaillierten, ausführlichen Unterlagen mit Protokollbogen.	Jetzt probierst du irgendetwas aus dem Alltag zu kopieren oder es Verkaufsgespräch oder so irgendwie. Und da denke ich, hast du jetzt wirklich auch die Möglichkeit, genau auch ähm eben die spezifische Unterstützungen, die man gibt, Hilfestellungen, dass du das dokumentieren kannst. (B5, Z. 365-369)
Schwächen / allgemeine Aussagen	Geringer Umfang der Aufgabe	Aussagen, die aufzeigen, dass die Screening-Aufgabe nur einen Teilbereich der Kommunikation überprüft.	Ähm was eher dagegen spricht, ist vielleicht, dass es so eine spezifische Aufgabe ist, also jetzt nur Terminvereinbarung, was ja ein kleiner Teil ist von den Kommunikationsaktivitäten. (B1, Z. 100-102)
	Unzureichende funktionelle Einschätzung	Aussagen darüber, dass die Screening-Aufgabe zu wenig Ergebnisse auf der Funktionsebene liefert.	Mein Eindruck ist, dass es äh klassische Aphasiediagnostik trotzdem noch gibt, um einen Eindruck zu bekommen auf der Funktionsebene. Ohne das fände ich es schwierig, um die Therapieplanung vollständig machen zu können. (B1, Z. 237-243)

	Diverse Limitationen	Zusätzliche Aussagen darüber, was die Screening-Aufgabe nicht oder kaum leistet. Es ist eine Sammelkategorie für übergeordnete kritische oder negative Antworten, die nicht mehrfach genannt wurden.	Aber sonst finde ich, fragt es sich dann wie vielleicht ein bisschen, wieso rechnet man es aus? Wieso gibt man Punkte, wenn man nachher vielleicht nicht vergleichen kann? (B2, Z. 393-395)
Anpassungsvorschläge	Mehr Flexibilität	Aussagen darüber, dass das Screening hinsichtlich des Kontextes Terminvereinbarung (z.B. Arzt, Coiffeur), des Materials (z.B. Papieragenda, Name Restaurant) oder der Hilfestellungen flexibel und leicht anpassbar sein soll.	Aber bei dieser analogen wäre es noch cool, wenn man einen Kalender hätte, wo entweder schon "Zeugs" irgendwie darin steht oder man hätte sogar, man könnte natürlich vielleicht sogar den Kalender der Patientin oder der Patienten selber nehmen, wenn sie jetzt gerade einen dabei hätten. (B2, Z. 466-470)
	Protokollbogen	Aussagen darüber, wo und wie der Protokollbogen noch anzupassen bzw. zu ergänzen ist.	Ich habe mich dann gefragt, müsste dann nochmals eine Spalte rein "man musste es als Therapeutin auflösen", damit es nicht hängt so in der Gegend. (B3, Z. 254-256)
	Auswertung	Aussagen darüber, wie die Auswertung (quantitativ & qualitativ) noch angepasst, erweitert oder differenziert werden könnte.	Vielleicht wäre es eben, wäre es noch cool, so nachher vergleichen zu können, was heisst jetzt die Punkte. (B2, Z. 400-401)
	Ergänzung mit ähnlichen Aufgaben	Aussagen darüber, dass das Screening mit ähnlichen Aufgaben und Alltagshandlungen erweiterbar sein soll.	Und es zeigt auch eben, dass man vielleicht sich auch einmal etwas anderes aussuchen kann anstatt Terminvereinbaren, vielleicht irgendein anderes alltagsrelevantes Thema und es auch so ähnlich versuchen kann aufzugleisen. (B2, Z. 416-419)
Zukünftige Nutzung	Einschätzung	Aussagen darüber, ob die Logopädin gedenkt, die Screening-Aufgabe in ihrem Berufsalltag in Zukunft durchzuführen oder nicht.	Aber grundsätzlich würde ich das gerne in mein Repertoire aufnehmen. (B1, Z. 283-284)
	Bedingungen bei zukünftiger Nutzung	Aussagen über Bedingungen und Kriterien, die für eine Durchführung der Screening-Aufgabe in Zukunft erfüllt sein müssen.	Weil ich finde, man muss den Patienten schon ein wenig kennen, ähm dass man auch ein wenig weiss, wie Hilfestellungen geben und was für den Patienten wirklich auch wichtig ist. (B6, Z. 489-91)

	Zeitpunkt	Aussagen über den Zeitpunkt im Diagnostik- und Therapieverlauf, an welchem die Screening-Aufgabe in Zukunft durchgeführt werden möchte.	Also ich würde sagen, sicher bei mir jetzt im ambulanten Setting und wahrscheinlich so in der zweiten Stunde. In der ersten Stunde ist halt viel Anamnese und Spontansprachanalyse und ähm und dann würde ich es eher in der zweiten Stunde machen. (B4, 470-473)
Sonstiges	Veröffentlichung	Aussagen über die Hoffnung, dass die Screening-Aufgabe in naher Zukunft veröffentlicht wird.	Dass sie so bald wie möglich veröffentlicht wird (lacht). (B3, Z. 440-441)
	Austausch & Feedback	Aussagen über den Wunsch nach Austausch von Daten und mit anderen Logopädinnen.	Ich glaube, ich würde mir wünschen, das Feedback von anderen zu hören (B4, Z. 534-535)

IX Transkripte Interviews

Die Transkripte der sechs durchgeführten Interviews inklusive der vorgenommenen Kodierungen konnten aufgrund der grossen Datenmenge an dieser Stelle nicht in den Anhang integriert werden. Der Masterarbeit liegt daher ein zusätzliches, separates Dokument mit dem Titel «Masterarbeit: Ergänzung Anhang» bei, welches die kodierten Interview-Transkripte umfasst.